

**STUDI HIDROGEOLOGI DAN MODEL HIDROSTRATIGRAFI
AREA PROSPEK ANJING HITAM PT. DAIRI PRIMA MINERAL
DAN SEKITARNYA, KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA,
KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR B

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1)
di Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian,
Institut Teknologi Bandung**

Oleh:

Ucok Budiman Manalu

12016029

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR B

STUDI HIDROGEOLOGI DAN MODEL HIDROSTRATIGRAFI AREA PROSPEK ANJING HITAM PT. DAIRI PRIMA MINERAL DAN SEKITARNYA, KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU, KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, Institut Teknologi Bandung

Bandung, 4 Januari 2021

Mahasiswa Pengusul,

Ucok Budiman Manalu

NIM 12016029

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Dasapta Erwin Irawan S.T., M.T.

NIP. 19760417 200801 1 007

Pembimbing II,

Dr. Ir. Bambang Priadi

NIP. 19600229 198703 1 001

**STUDI HIDROGEOLOGI DAN MODEL HIDROSTRATIGRAFI
AREA PROSPEK ANJING HITAM PT. DAIRI PRIMA MINERAL
DAN SEKITARNYA, KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU,
KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA**

Oleh:

**Ucok Budiman Manalu
NIM 12016029**

ABSTRAK

Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima Mineral merupakan kawasan tambang Pb-Zn jenis *Sedex (sedimen exhalative)* yang berlokasi di Dusun Sopokomil, Kec. Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Area prospek akan dikembangkan dengan metode tambang bawah tanah, yang menuntut daerah yang akan ditambang berada dalam kondisi kering. Keberadaan dan persebaran airtanah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, agar tidak mengganggu kegiatan pertambangan. Untuk keperluan sehari-hari, masyarakat setempat menggunakan airtanah dan air sungai yang berasal dari area pertambangan. Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah tatanan hidrogeologi serta mencemari airtanah dan air permukaan daerah penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tatanan geologi dan hidrogeologi daerah penelitian yang mencakup area seluas 2,93 km². Metode penelitian yang digunakan berupa pemetaan hidrogeologi dan geologi detail, serta pemodelan bawah permukaan menggunakan 10 data pengeboran PT. Dairi Prima Mineral.

Daerah penelitian berada di sayap bagian barat laut Kubah Sopokomil. Geomorfologi daerah penelitian terdiri atas 4 satuan, yaitu Satuan Kubah Antiklin Sopokomil, Satuan Punggungan Antiklin, Satuan Lembah Antiklin dan Satuan Dataran Aluvial. Secara stratigrafi, daerah penelitian dibagi menjadi 5 satuan tidak resmi, dari tua ke muda yaitu Satuan Batudolomit, Satuan Serpih Karbonan, Satuan Batupasir-Batulanau, Satuan Andesit dan Satuan Aluvial. Terdapat 5 struktur geologi pada daerah penelitian yaitu Sesar Naik Sopokomil, Sesar Naik Campuran Tery, Sesar Normal Lae Pam Atas, Sesar Normal Lae Julu Kiri dan Sesar Geser Mengiri Lae Pam.

Pada daerah penelitian terdapat dua jenis akuifer, yaitu akuifer media antar butir dan akuifer rekahan. Akuifer media antar butir berupa akuifer bebas, terdiri dari Akuifer Batupasir-Batulanau dan Akuifer Serpih Karbonan. Akuifer rekahan tersebar pada area perpotongan sesar dengan sungai, yang mana pada titik perpotongan terjadi peresapan air ke media rekahan. Airtanah dan air permukaan pada daerah penelitian memiliki pH 6,1-8,6 dan nilai TDS 8-200 ppm, dengan suhu 20-23⁰C, tidak berbau dan tidak berasa. Daerah penelitian tersusun atas dua unit hidrostratigrafi yaitu Unit Hidrostratigrafi 1 yang terdiri atas Akuifer Batupasir-Batulanau dan Unit Hidrostratigrafi 2 yang terdiri atas Akuifer Serpih Karbonan. Berdasarkan hasil pemodelan bawah permukaan, Akuifer Batupasir-Batulanau memiliki ketebalan 50-280 meter dan Akuifer Sepih Karbonan memiliki ketebalan 35-175 meter.

Kata kunci : Anjing hitam, *Sedex*, hidrogeologi, hidrostratigrafi, akuifer, rekahan, tambang bawah tanah.

**HYDROGEOLOGY STUDY AND HYDROSTRATIGRAPHIC MODELS OF
ANJING HITAM PROSPECT AREA PT. DAIRI PRIMA MINERAL AND
SURROUNDINGS AREA, SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA DISTRICT,
DAIRI REGENCY, NORTH SUMATERA**

By:

**Ucok Budiman Manalu
NIM 12016029**

ABSTRACT

Anjing Hitam Prospect Area of PT. Dairi Prima Mineral is a Pb-Zn mining area with Sedex (sediment exhalative) type, located in Sopokomil area of Silima Pungga-Pungga District, Dairi Regency. The prospect area will be developed using an underground mining method, which requires the area to be mined is dry. The existence and distribution of groundwater are important factors that must be considered so as not to disturb mining activities. The local community uses groundwater and surface water from the prospect area for their daily needs. Mining activities have the potential to change the hydrogeological settings and pollute groundwater and surface water in the study area. Therefore, this research was conducted to determine the geological and hydrogeological settings of the research area which cover an area of 2.93 km². The research methods used are detailed hydrogeological and geological mapping, and subsurface modeling using 10 drilling data from PT. Dairi Prima Mineral.

The research area is in the northwestern flank of the complex Sopokomil Dome. The geomorphology of the research area consists of 4 units, namely the Sopokomil Anticline Dome Unit, the Anticline Ridge Unit, the Anticline Valley Unit and the Alluvial Plains Unit. Stratigraphically, the research area is divided into 5 unofficial units, from older to younger, namely the Dolostone Unit, Carbonaceous Shale Unit, Sandstone-Siltstone Unit, Andesite Unit and Aluvial Unit. In the research area, there are 5 geological structures, namely the Lae Sopokomil Reverse Fault, Campuran Tery Reverse Fault, Upper Lae Pam Normal Fault, Lae Julu Kiri Normal Fault, and Lae Pam Strike-slip Fault.

The aquifer in the study area divided into two groups, namely the inter-grain media aquifer and fractured Aquifer. The inter-grain media aquifer classified as an unconfined aquifers, consisting of Sandstone-Siltstone Aquifer and Carbonaceous Shale Aquifer. The fractured Aquifer is spread over the area where the fault intersects with the river, where at the point of intersection, there is water infiltration into the fracture medium. Groundwater and surface water in study area possess pH values ranging 6.1-8.6 and TDS values ranging 8-200 ppm, with a temperature 20-23⁰C, odorless and tasteless. The research area hydrostratigraphy consists of two hydrostratigraphic units, namely Hydrostratigraphic Unit 1 which consists of Sandstone-Siltstone Aquifer and Hydrostratigraphic Unit 2 which consists of Carbonaceous Shale Aquifer. Based on the results of subsurface modeling, the Sandstone-Siltstone Aquifer thickness is 50-280 meters and Carbonaceous Shale Aquifer thickness is 35-175 meters.

Keywords: *Anjing hitam, sedex, hydrogeology, hydrostratigraphy, aquifer, fracture, underground mining*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Laporan tugas akhir yang berjudul “Studi Hidrogeologi dan Model Hidrostratigrafi Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima Mineral dan Sekitarnya, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara” ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu di Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, Institut Teknologi Bandung.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Pahala Manalu, Mama Lidia Ruspi Siregar, Kakak Ance, Abang Andri, Adik Putri dan keluarga besar penulis atas segala doa, dukungan material dan moral kepada penulis.
2. Bapak Dr. Dasapta Erwin Irawan, S.T., M.T., dan Bapak Dr. Ir. Bambang Priadi atas kesediaannya menjadi dosen pembimbing penulis, yang telah memberi banyak saran, pertimbangan pemikiran, dan masukan dalam perencanaan penelitian, pengambilan data, hingga penyusunan laporan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Ir. Lambok M. Hutasoit, M.Sc., Ph.D., Bapak Dr. Ir. Suseno Kramadibrata, M.Sc., dan Bapak Ryno Chandra atas bantuannya kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian di PT. Dairi Prima Mineral.
4. Bapak Binhardi Akbar selaku Manajer Eksplorasi PT. Dairi Prima Mineral, Bapak Amon L. Tobing dan Bapak James Rajagukguk sebagai pembimbing lapangan penulis, atas segala ilmu, bantuan, pertimbangan pemikiran dan saran kepada penulis selama melakukan penelitian di PT. Dairi Prima Mineral.
5. Seluruh karyawan PT. Dairi Prima Mineral yang menemani, membantu dan memenuhi kebutuhan logistik penulis selama melakukan penelitian di PT. Dairi Prima Mineral.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Teknik Geologi yang telah banyak memberikan ilmu, fasilitas pembelajaran, dan bantuan kepada penulis selama melakukan studi di kampus ini.

7. Teman-teman Teknik Geologi 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat, dan masukan kepada penulis selama perkuliahan hingga tugas akhir.
8. Teman-teman HMTG “GEA” ITB atas segala ilmu, saran, dan bantuan yang diberikan.
9. Semua pihak yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa wawasan, ide, dan pengetahuan mengenai keilmuan geologi terkait dengan topik penelitian, baik bagi penulis maupun pembaca.

Bandung, 4 Januari 2021

Ucok Budiman Manalu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
I.3 BATASAN MASALAH	2
I.4 LOKASI PENELITIAN	2
I.5 METODE PENELITIAN	3
I.6 DIAGRAM ALIR DAN TAHAPAN PENELITIAN.....	4
I.6.1 Tahap Persiapan	5
I.6.2 Tahap Pengambilan Data Lapangan.....	5
I.6.3 Tahap Analisis dan Pengolahan Data Lapangan	6
I.6.4 Tahapan Penyusunan Laporan.....	7
I.7 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GEOLOGI DAN HIDROGEOLOGI REGIONAL	8
II.1 GEOLOGI REGIONAL.....	8
II.1.1 Fisiografi Regional.....	8
II.1.2 Stratigrafi Regional.....	10
II.1.3 Struktur Geologi Regional	17
II.2 HIDROGEOLOGI REGIONAL	22
BAB III GEOLOGI DAERAH PENELITIAN	23
III.1 GEOMORFOLOGI DAERAH PENELITIAN	23
III.1.1 Geomorfologi Umum Daerah Penelitian	23
III.1.2 Pola dan Analisis Kelurusan Daerah Penelitian	25
III.1.3 Pola Aliran Sungai.....	25
III.1.4 Tahapan Geomorfik.....	27
III.1.5 Satuan Geomorfologi.....	29
III.2 STRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN	33
III.2.1 Satuan Batudolomit	34
III.2.2 Satuan Serpih Karbonan	35

III.2.3	Satuan Batupasir-Batulanau	38
III.2.4	Satuan Andesit	41
III.2.5	Satuan Aluvial	41
III.3	STRUKTUR GEOLOGI DAERAH PENELITIAN.....	42
III.3.1	Sesar Naik Lae Sopokomil	43
III.3.2	Sesar Naik Campuran Tery.....	43
III.3.3	Sesar Normal Lae Julu Kiri	44
III.3.4	Sesar Normal Lae Pam Atas	44
III.3.5	Sesar Geser Mengiri Lae Pam	45
III.4	MEKANISME PEMBENTUKAN STRUKTUR GEOLOGI	45
III.5	MINERALISASI DAERAH PENELITIAN	46
III.6	SINTESIS GEOLOGI DAERAH PENELITIAN.....	49
BAB IV	HIDROGEOLOGI DAERAH PENELITIAN	51
IV.1	TEORI DASAR	51
IV.1.1	Lapisan Akuifer-Akuiklud, Tipe Akuifer, Tipologi Sistem Akuifer.....	51
IV.1.2	Interaksi Airtanah Dengan Air Sungai	51
IV.2	HIDROGEOLOGI DAERAH PENELITIAN	53
IV.2.1	Akuifer Media Antar-Butir.....	54
IV.2.2	Akuifer Rekahan.....	56
IV.2.3	Pola Aliran Airtanah.....	60
BAB V	KARAKTERISASI PARAMETER FISIK AIRTANAH DAN AIR PERMUKAAN DAN MODEL HIDROSTRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN	62
V.1	PARAMETER FISIK AIRTANAH	62
V.1.1	Data Parameter Fisik dan pH Airtanah dan Air Permukaan Daerah Penelitian	63
V.1.2	Interaksi Air-Batuan	63
V.2	KARAKTERISASI PARAMETER FISIK AIRTANAH DAN AIR PERMUKAAN	63
V.2.1	Data Parameter Fisik dan pH Airtanah dan Air Permukaan Daerah Penelitian	63
V.2.2	Analisis, Sintesis, dan Kualitas Airtanah dan Air Permukaan	65
V.3	MODEL HIDROSTRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN.....	67
V.3.1	Data Pemerian Batuan Inti	68
V.3.2	Perangkat Lunak Untuk Pemodelan	68
V.3.3	Analisis dan Pemodelan Hidrostratigrafi Daerah Penelitian.....	70
BAB VI	KESIMPULAN	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Peta lokasi daerah penelitian (http://www.big.go.id/peta-provinsi).....	3
Gambar I. 2	Diagram alir penelitian.....	4
Gambar II.1	Peta Fisiografi Lembar Sidikalang dan daerah penelitian (Aldiss dkk.,1983).	8
Gambar II.2	Distribusi Kelompok Tapanuli yang terdiri atas Formasi Bahorok, Alas, dan Kluet-Kuantan di Pulau Sumatera bagian utara, serta blok tektonik dan zona <i>suture</i> yang membentuk Pulau Sumatera (Barber dkk.,2005; dalam Rivai, dkk., 2020).....	12
Gambar II.3	Stratigrafi Pra-Tersier Sumatera (Cameron dkk., 1980; dalam Barber dkk., 2005).	13
Gambar II.4	Peta geologi Kubah Sopokomil dan tambang Pb-Zn Dairi (PT.Dairi Prima Mineral dalam Rivai dkk., 2020).	15
Gambar II.5	Model <i>simple shear</i> menurut <i>Harding (1973)</i>	8
Gambar II.6	Peta struktur regional Sumatera dan daerah penelitian (Barber dkk., 2005). 20	
Gambar II.7	Daerah penelitian dalam peta hidrogeologi Lembar Sidikalang (Sukrisna dan Pasaribu, 2013).	22
Gambar III.1	Geomorfologi umum daerah penelitian dan sekitarnya, hasil digitasi data citra satelit (http://www.tanahair.go.id).....	24
Gambar III.2	Peta kemiringan lereng daerah penelitian berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985).	24
Gambar III.3	Peta pola kelurusan daerah penelitian.....	25
Gambar III.4	Jenis - jenis pola aliran sungai menurut (Howard, 1967; dalam Thornbury, 1969).	26
Gambar III.5	Pola aliran sungai pada daerah penelitian.....	27
Gambar III.6	Gambar yang menunjukkan (a) Lembah sungai berbentuk “V” dan (b) air terjun dimensi kecil pada daerah penelitian.....	28
Gambar III.7	Lembah sungai “U ” yang mengindikasikan tahap erosi dewasa pada daerah penelitian.....	29
Gambar III.8	Tahapan geomorfik muda, dewasa, dan tua (Holmes, 1965 dan Hugget, 2007).	30
Gambar III.9	Klasifikasi bentuk muka bumi pegunungan lipatan untuk peta geomorfologi skala 1:25.000 (Brahmantyo dan Bando, 2006).....	30
Gambar III.10	Longsor pada Satuan Kubah Antiklin Sopokomil.	31
Gambar III.11	Morfologi Satuan Punggungan Antiklin pada daerah penelitian.....	31
Gambar III.12	Morfologi Satuan Lembah Antiklin pada daerah penelitian.....	32
Gambar III.13	Morfologi Satuan Dataran Aluvial di utara daerah penelitian.....	33
Gambar III.14	Singkapan batudolomit pada Sungai Lae Pam.	34
Gambar III.15	Foto sampel batudolomit; (b) mineralisasi pada batudolomit.	35
Gambar III.16	Singkapan serpih karbonan di daerah penelitian.	36
Gambar III.17	(a) Kenampak pirit dan struktur menyerpih pada sampel serpih karbonan.; (b) perselingan serpih karbonan dengan lapisan karbonat.	36
Gambar III. 18	Foto sampel batuan inti di SW02-03 (a) struktur sedimen dan perselingan serpih dengan lapisan karbonat; (b) tubuh bijih dengan ketebalan 12 meter di 143 meter.....	37
Gambar III.19	(a) Singkapan lapisan tubuh bijih berupa masif sulfida; (b) sampel bijih pada serpih karbonan.	38

Gambar III.20	Foto singkapan batupasir-batulanau pada daerah penelitian.	38
Gambar III.21	a) Struktur sedimen pada batupasir-batulanau; (b) kenampakan perselingan batupasir (abu terang) dengan batulanau (hitam) pada sampel batuan inti.	39
Gambar III.22	Singkapan batupasir yang memperlihatkan sukseksi <i>thickening upward</i> yang dihubungkan dengan grafik skematik vertikal model kipas bawah laut (Nichols, 2009).	40
Gambar III.23	Model lingkungan pengendapan kipas bawah laut (Nichols, 2009).	40
Gambar III.24	(a) Foto sampel andesit dan kenampakan singkapan andesit yang mengintrusi Satuan Batudolomit di Sungai Lae Pam.	41
Gambar III.25	Endapan aluvial pada sungai daerah penelitian.	42
Gambar III.26	Sesar naik di Sungai Lae Sopokomil dan kenampakan serpih karbonan terlipat di sekitar bidang sesar.	43
Gambar III.27	Sesar naik di Sungai Campuran Tery dan kenampakan <i>drag fold</i>	43
Gambar III.28	Gambar bidang sesar dan <i>offset</i> sesar normal di Sungai Lae Julu Kiri.	44
Gambar III.29	Foto bidang sesar dan <i>offset</i> sesar normal di Sungai Lae Pam Atas.	44
Gambar III.30	Kelurusan berarah E-W pada Sungai Lae Pam; (b) intrusi andesit di Sungai Lae Pam, yang searah dengan kelurusan.	45
Gambar III.31	Model simple shear menurut Harding (1973).	46
Gambar III.32	Model pembentukan dan tektonik endapan sedex tipe <i>vent-proximal</i>	47
Gambar III.33	Penampang pada Area Prospek Anjing Hitam (PT. Dairi Prima Mineral; dalam Rivai dkk.,2009).	47
Gambar III.34	Model genetik pembentukan endapan sedex Dairi (Rivai dkk., 2020)	48
Gambar III.35	Sejarah geologi daerah penelitian dengan ilustrasi 2 dimensi (modifikasi dari Rivai dkk., 2020).	50
Gambar IV.1	(a) Akuifer tertekan/terbatas dan muka air tanah, (b) Akuifer tak tertekan/bebas dan muka airtanah, dan (c) Akuifer semi tertekan dan muka airtanah (Kruseman, 1994).	52
Gambar IV.2	Tipologi Sistem Akuifer Sedimen Terlipat (Mandel, 1981)	53
Gambar IV.3	Jenis interaksi airtanah dengan air sungai (Woessner, 2000).	53
Gambar IV.4	Klasifikasi jenis mata air klasik (Fetter, 2001).	54
Gambar IV.5	Mata air depresi dan sketsa di lapangan, pada Satuan Akuifer Batupasir-Batulanau.	55
Gambar IV.6	Mata air depresi dan mata air pada bidang lemah di Akuifer Serpih Karbonan	56
Gambar IV.7	(a) Penyebaran area imbuhan akuifer rekahan; (b) peresapan air permukaan ke media rekahan pada perpotongan sesar dengan sungai.	56
Gambar IV.8	Kenampakan mata air pada media rekahan dan sketsa lapangan	57
Gambar IV.9	Sampel batuan inti pengeboran SW02-03 menunjukkan batuan terdeformasi kuat klasifikasi RQD untuk kualitas massa batuan.	57
Gambar IV.10	Peta muka airtanah daerah penelitian hasil digitasi.	60
Gambar IV.11	Hubungan antara garis aliran dengan garis ekipotensial dan gradien h. (a) akuifer isotropik dan (b) akuifer anisotropik (Fetter, 2001).	61
Gambar IV.12	Peta pola aliran airtanah pada daerah penelitian mengarah ke utara.	61
Gambar V.1	Pengambilan sampel air dan pengukuran parameter fisik-pH air dengan menggunakan Multimeter, TDS meter dan pH meter.	62
Gambar V.2	Peta sebaran TDS pada daerah penelitian.	65
Gambar V.3	Peta sebaran pH pada daerah penelitian.	66
Gambar V.4	Hasil pengukuran parameter fisik dan pH air daerah penelitian.	67
Gambar V.5	Data format .csv yang digunakan dalam penelitian.	68

Gambar V.6	Tampilan <i>desktop</i> Leapfrog Geo versi 5.1.1.....	69
Gambar V.7	Jenis data yang digunakan untuk pemodelan dengan Leapfrog Geo versi 5.1.1	69
Gambar V.8	Hasil pemodelan hidrostratigrafi daerah penelitian dengan Leapfrog Geo.	71
Gambar V.9	Diagram pagar yang menunjukkan pola penyebaran lapisan akuifer pada daerah penelitian.	72
Gambar V.10	Volume lapisan akuifer daerah penelitian berdasarkan hasil pemodelan bawah permukaan.	73

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Tabulasi data penelitian.....	3
Tabel II. 1	Litostratigrafi Kubah Sopokomil (Middleton, 2003) JSZ = <i>Julu Sedex Zone</i> , JVT = <i>Jehe Vein Type</i> , BL = Basuki Lode, JMVT = <i>Jehe Mississippi Valley- Type</i> , Ga = galena, py = pirit, sp = sfalerit.....	17
Tabel IV.1	Data RQD SW02-03.....	58
Tabel IV.2	Data pengukuran elevasi muka airtanah daerah penelitian	59
Tabel V.1	Klasifikasi airtanah berdasarkan TDS (Fetter, 2001).....	63
Tabel V.2	Data pengukuran parameter fisik dan pH airtanah dan air permukaan.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

- A-1 PETA LINTASAN
- A-2 PETA GEOMORFOLOGI
- A-3 PETA GEOLOGI
- A-4 PETA HIDROGEOLOGI
- A-5 KOLOM STRATIGRAFI

LAMPIRAN B DATA PEMERIAN BATUAN INTI

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima merupakan kawasan tambang mineral jenis *Sedex (Sediment exhalative)* dengan bijih berupa galena dan sfalerit, yang merupakan sumber utama penghasil timbal dan seng. Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima Mineral berada di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Daerah penelitian berada di Pegunungan Barisan, yang merupakan daerah hulu sungai yang menjadi sumber air masyarakat dan resapan airtanah. Berdasarkan rencana pengembangan, kawasan tambang akan dikembangkan dengan menggunakan metode tambang bawah tanah (*underground mining*). Pengaplikasian metode ini menuntut area yang akan ditambang berada dalam kondisi kering. Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai kondisi hidrogeologi daerah tambang yang bertujuan untuk mengetahui kondisi hidrogeologi daerah tambang dan sekitarnya, berupa lapisan akuifer, persebaran dan arah aliran airtanah, serta debit airtanah. Hal ini berguna untuk menentukan tindakan rekayasa yang akan diambil, sehingga airtanah tidak mengganggu dan menghambat proses konstruksi tambang bawah tanah dan proses eksploitasi bijih.

Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah tatanan hidrogeologi daerah tambang dan sekitarnya. Bijih yang akan ditambang pada area penelitian adalah mineral sulfida terutama galena dan sfalerit, yang merupakan sumber utama Pb-Zn, yang mana unsur tersebut termasuk dalam kategori logam berat. Mineral sulfida tersebut dapat menghasilkan air asam tambang bila terjadi kontak dengan air dan udara, sehingga mencemari air tanah dan permukaan daerah tambang dan sekitarnya. Selain itu, keberadaan logam berat Pb-Zn dapat menimbulkan efek negatif pada lingkungan dan makhluk hidup bila melebihi kadar yang dapat ditoleransi oleh makhluk hidup. Masyarakat sekitar menggunakan airtanah dan air sungai yang berasal dari area prospek untuk keperluan rumah tangga, peternakan dan pertanian. Sumber air PDAM yang disalurkan ke pemukiman sekitar tambang berasal dari kawasan ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui dan memetakan kondisi dan kualitas airtanah dan air permukaan daerah penelitian, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai standar baku mutu air minum.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi geologi dan hidrogeologi, serta kondisi bawah permukaan Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima Mineral yang berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memahami kondisi geologi daerah penelitian yang meliputi penyebaran litologi, stratigrafi, geomorfologi dan struktur geologi.
2. Mengidentifikasi dan memahami kondisi hidrogeologi daerah penelitian meliputi tinggi muka airtanah, arah aliran airtanah, dan parameter fisik-pH airtanah dan air permukaan.
3. Mengidentifikasi dan memahami hidrostratigrafi daerah penelitian meliputi unit hidrostratigrafi dan ketebalan lapisan akuifer pada daerah penelitian.

I.3 BATASAN MASALAH

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tinjauan masalah geologi dan hidrogeologi. Permasalahan pada daerah penelitian antara lain:

1. Kondisi geologi daerah penelitian, secara garis besar meliputi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, serta sejarah geologi daerah penelitian.
2. Kondisi hidrogeologi daerah penelitian meliputi tinggi muka airtanah, arah aliran airtanah, dan parameter fisik-pH airtanah dan air permukaan.
3. Kondisi hidrostratigrafi daerah penelitian meliputi unit hidrostratigrafi dan ketebalan lapisan akuifer pada daerah penelitian.

I.4 LOKASI PENELITIAN

Secara administratif Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima Mineral berada di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, daerah penelitian berada pada kordinat UTM 306001-307998 mU dan 403320-404786 mT zona 47N. Daerah penelitian memiliki luas sebesar 2,93 km² (1,997 km x 1,466 km) dengan rentang elevasi 700-1200 meter di atas permukaan laut. Daerah penelitian termasuk dalam Peta Geologi Lembar Sidikalang dan Sebagian Sinabang (Aldiss dkk., 1983) dengan skala 1:250.000 terbitan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

Daerah penelitian berada 20 km dari Kota Sidikalang, kota terdekat dengan daerah penelitian, dan 290 km dari Kota Medan. Lokasi penelitian dapat dicapai menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Medan ke Kota Sidikalang dengan waktu tempuh 4-5 jam, kemudian dilanjutkan dari Kota Sidikalang, menuju daerah penelitian selama 40-60 menit.

Gambar I. 1 Peta lokasi daerah penelitian (<http://www.big.go.id/peta-provinsi>).

I.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemetaan detail geologi dan hidrogeologi dengan skala 1:7.000, serta pemodelan bawah permukaan dengan menggunakan 10 data pengoboran milik PT. Dairi Prima Mineral. Berikut merupakan tabulasi data yang digunakan dalam penelitian (Tabel I.1).

Tabel I. 1 Tabulasi data penelitian.

No.	Data	Jenis Data	Jumlah Data
1	Titik pengamatan singkapan	Primer	96
2	Titik pengamatan parameter fisik airtanah dan air permukaan (pH, TDS, suhu, warna, & bau)	Primer	52
3	Titik pengamatan MAT	Primer	21
4	Data logging core	Sekunder	10
5	Data citra satelit	Sekunder	2

I.6 DIAGRAM ALIR DAN TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap penelitian, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pengambilan data lapangan, tahap analisis dan hasil data, dan tahap penyusunan laporan. Secara umum, semua tahap dan proses penelitian ditunjukkan oleh diagram alir pada gambar dibawah (Gambar I.2).

Gambar I. 2 Diagram alir penelitian.

I.6.1 Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap paling awal dalam penelitian yang meliputi penentuan daerah penelitian, pembuatan proposal penelitian, perizinan dan administrasi, peminjaman alat-alat lapangan, dan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan dengan metode studi literatur yang bertujuan untuk memahami kondisi hidrogeologi regional daerah penelitian dan tatanan geologi regional penelitian yang mencakup aspek persebaran batuan, hubungan stratigrafi antar satuan batuan, umur satuan batuan, serta struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian.

Studi literatur dipelajari dari berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan daerah penelitian. Selain studi literatur, pada tahap ini dilakukan juga analisis awal berupa pengamatan foto udara, citra satelit, dan peta topografi daerah penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi geologi daerah penelitian berupa persebaran litologi, pola kelurusan, orientasi lapisan, dan penentuan satuan geomorfologi daerah penelitian sebagai interpretasi awal. Hal tersebut dilakukan supaya penulis dapat menentukan rencana lintasan yang akan diterapkan selama penelitian yang akan dilakukan di lapangan.

I.6.2 Tahap Pengambilan Data Lapangan

Pada tahap ini dilakukan pengambilan data geologi dan hidrogeologi secara langsung di lapangan serta dokumentasi berupa pengambilan foto data lapangan. Pengambilan data lapangan ini dilakukan berdasarkan rencana lintasan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengambilan data lapangan yang dilakukan terdiri dari:

- a. Observasi geomorfologi yang mencakup pengamatan bentang alam, pola aliran dan bentuk sungai yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tahapan geomorfik, dan pembagian satuan geomorfologi daerah penelitian.
- b. Observasi singkapan yang mencakup deskripsi litologi, pengukuran kedudukan lapisan batuan, serta pengambilan contoh batuan yang akan digunakan untuk analisis laboratorium. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui jenis litologi dan persebaran dari lapisan batuan.
- c. Pengambilan data struktur geologi berupa pengukuran kedudukan lapisan batuan dan rekahan yang bertujuan untuk memahami pola struktur yang berkembang di daerah penelitian.

- d. Pengambilan data hidrogeologi yang mencakup pengukuran elevasi muka airtanah pada mata air dan sumur gali, pengukuran sifat airtanah berupa pengukuran temperatur, derajat keasaman (pH), serta kandungan zat padat terlarut (TDS).
- e. Pengambilan data dan pemerian batuan inti hasil pengeboran berupa deskripsi litologi dan struktur geologi.
- f. Pengambilan dokumentasi berupa foto dan sketsa pada singkapan batuan, mata air, sumur gali, sampel batuan inti dan bentang alam dari daerah penelitian.

I.6.3 Tahap Analisis dan Pengolahan Data Lapangan

Pada tahap ini dilakukan analisis dan pengolahan data yang diambil langsung dari lapangan. Tahapan ini dilakukan di laboratorium yang disertai dengan diskusi dengan dosen dan pembimbing lapangan. Analisis dan pengolahan data yang dilakukan harus didasarkan pada konsep geologi, hidrogeologi, dan studi pustaka terkait topik penelitian. Adapun analisis yang dilakukan pada tahapan ini terdiri dari:

- a. Analisis geomorfologi dilakukan untuk menentukan satuan geomorfologi daerah penelitian serta mengetahui tahapan geomorfik melalui bentang alam, pola aliran, dan bentuk sungai.
- b. Analisis petrologi dilakukan untuk mengetahui komposisi penyusun batuan yang akan digunakan dalam penamaan batuan secara makroskopis.
- c. Analisis struktur geologi dilakukan untuk mengetahui struktur yang berkembang di daerah penelitian dengan menggunakan data lapangan seperti kedudukan lapisan, rekahan, serta data kelurusan melalui citra SRTM.
- d. Analisis hidrogeologi dilakukan untuk mengetahui lapisan batuan yang berfungsi sebagai akuifer, pola aliran dan penyebaran airtanah, serta kualitas airtanah melalui sifat fisika dan kimianya.
- e. Analisis hidrostratigrafi dilakukan untuk mengetahui ketebalan dan persebaran lapisan unit hidrostratigrafi daerah penelitian. Dilakukan pemodelan bawah permukaan dengan menggunakan 10 data pengeboran milik PT. Dairi Prima Mineral.

Pada penelitian ini tidak dilakukan analisis petrografi batuan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi litologi batuan secara mikroskopis. Hal ini diakibatkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perizinan/akses laboratorium untuk penggunaan mikroskop dibatasi bahkan ditutup.

I.6.4 Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini penulis menyusun naskah tugas akhir dari hasil penelitian. Naskah yang dimaksudkan memuat peta lintasan, peta geomorfologi, peta geologi, kolom stratigrafi, peta hidrogeologi dan muka airtanah, pola aliran, model hidrostratigrafi, dan laporan tugas akhir.

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada laporan ini dibagi menjadi enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, lokasi daerah penelitian, batasan masalah, metode dan tahapan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Geologi dan Hidrogeologi Regional

Bab ini membahas fisiografi, stratigrafi regional, struktur geologi regional, dan hidrogeologi regional yang mencakup daerah penelitian dan sekitarnya berdasarkan studi literatur.

Bab III Geologi Daerah Penelitian

Bab ini membahas geomorfologi daerah penelitian yang mencakup pola aliran sungai, kondisi dan pembagian satuan geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi dan mekanisme pembentukan struktur tersebut, serta sintesis geologi daerah penelitian.

Bab IV Hidrogeologi Daerah Penelitian

Bab ini membahas sistem akuifer pada daerah penelitian, lapisan akuifer, muka airtanah, daerah resapan dan luahan, pola aliran airtanah pada daerah penelitian.

Bab V Karakterisasi Parameter Fisik Airtanah dan Air Permukaan, dan Model Hidrostratigrafi Daerah Penelitian

Bab ini membahas karakterisasi parameter fisik airtanah dan air permukaan, meliputi persebaran nilai pH dan TDS, dan model hidrostratigrafi daerah penelitian.

Bab VI Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan berdasarkan hasil pengamatan, analisis, dan interpretasi data yang didapatkan dari studi literatur dan pemetaan lapangan.

BAB II

GEOLOGI DAN HIDROGEOLOGI REGIONAL

II.1 GEOLOGI REGIONAL

Geologi regional pada suatu daerah memperlihatkan kondisi geologi suatu area pada ruang lingkup yang luas atau secara regional. Data geologi regional ini dapat digunakan untuk membantu interpretasi awal mengenai kondisi geologi suatu daerah dalam regional tersebut, sehingga informasi mengenai faktor-faktor geologi yang mungkin berpengaruh terhadap daerah dalam area tersebut dapat diketahui. Pada bab ini studi geologi regional yang dibahas mencakup fisiografi, stratigrafi, tektonik dan struktur geologi regional.

II.1.1 Fisiografi Regional

Fisiografi Lembar Sidikalang dibagi menjadi lima zona fisiografi menurut Aldiss dkk. (1983), yaitu Zona Dataran Pantai, Zona Kaki Bukit Barisan, Zona Pegunungan Barisan, Zona Dataran Tinggi Toba dan Zona Depresi Toba. Pembagian zona fisiografi tersebut dapat dilihat pada Gambar II.1. Berdasarkan peta fisiografi tersebut, daerah penelitian termasuk dalam Zona Pegunungan Barisan.

Peta Fisiografi Lembar Sidikalang

Gambar II. 1 Peta Fisiografi Lembar Sidikalang dan daerah penelitian (Aldiss dkk., 1983).

Fisiografi Lembar Sidikalang dibagi menjadi lima zona fisiografi menurut Aldiss dkk. (1983), yang terdiri dari :

1. Zona Dataran Pantai

Zona ini berada di bagian barat yang membentang sepanjang pantai barat Pulau Sumatera Peta Lembar Sidikalang, zona ini merupakan kelanjutan dari penyebaran kaki perbukitan. Daerah ini merupakan hasil pengendapan laut tua dan sebelumnya, yang terangkat mencapai ketinggian 10-50 mdpl. Sebagian daerah ini telah tererosi berat, sedangkan bagian yang lebih rendah pada umumnya belum tererosi.

2. Zona Kaki Bukit Barisan

Umumnya zona perbukitan ini terjadi oleh aktivitas tektonik yang lebih muda dengan perbedaan tinggi <300 meter, tersusun oleh batuan yang lebih muda dibanding batuan di daerah rangkaian Pegunungan Barisan, terutama berupa batuan vulkanik berumur Tersier. Morfologi berupa perlipatan dan vulkanik tidak nampak jelas. Beberapa perbukitan mempunyai puncak yang cukup tinggi, seperti Gunung Kapur (1095 meter), Gunung Dasan (795 meter) dan Sinampalu (827 meter). Zona ini di klasifikasikan sebagai daerah perbukitan karena perbedaan ketinggian dibandingkan daerah sekitarnya, bukan karena ketinggian sebenarnya (dari permukaan laut).

3. Zona Pegunungan Barisan

Pegunungan ini memanjang berarah barat laut-tenggara dengan punggung dan lembahan yang tidak teratur. Puncak- puncaknya berada pada ketinggian antara 2000-3000 mdpl. Sisa rangkaian pegunungan yang lebih kecil dijumpai di sebelah barat laut Danau Toba, yang merupakan lanjutan rangkaian pegunungan pada Lembar Pematang Siantar. Terdapat jalur patahan utama di antara kedua rangkain tersebut. Sebagian besar kaki lereng pegunungan ini tertutup eflata dari erupsi toba, yang menutupi daerah pegunungan di bagian timur lembar peta ini. Bagian barat pegunungan ini dibatasi oleh jalur patahan lainnya, yang mana di sebelah baratnya lagi dijumpai kaki perbukitan.

4. Zona Dataran Tinggi Toba

Terbentuk oleh ignimbrit hasil erupsi Vulkanik Toba. Aliran abu masam ini (dasit dan liparit) sangat tebal dan kadang-kadang menyatu di dekat Danau Toba, membentuk plato yang mencapai ketinggian kurang lebih 1900 meter di daerah berlereng terjal di sebelah selatan Pulau Samosir dan lerengnya melandai dari Danau Toba ke arah timur

laut dan barat daya. Aliran abu ini mengisi sebagian besar daerah lembahan, sampai ketinggian tertentu dan tuf ditemukan pada kipas dari kaki perbukitan serta teras laut. Sistem patahan sumatera memotong Plato Toba di sebelah barat daya Danau Toba, yang dicirikan oleh banyaknya jalur-jalur patahan kecil yang sering mengubah aliran sungai, serta adanya bukit-bukit yang memanjang sepanjang jalur patahan.

5. Zona Depresi Toba

Toba Volcano-Tectonic Depression atau Depresi Vulkano-Tektonik Toba terbentuk oleh runtuhannya pasca erupsi Tuf Toba. Ketinggian lingkaran depresinya bervariasi dari 1300-2000 mdpl dan dalamnya berkisar 500-1000 meter. Pulau Samosir dan Semenanjung Uluan adalah *horst* kompleks di dalam zona depresi. Pada umumnya sistem aliran bersifat dendritik meskipun secara lokal dikontrol oleh pensesaran, khususnya di sepanjang Sistem Sesar Sumatera (*Sumatera Fault System / SFS*). Sungai berkembang secara cepat pada daerah yang mana aliran muncul dari Pegunungan Barisan dan berkelok-kelok pada daerah pesisir. Bentang alam vulkanik terbatas pada zona depresi dan daerah sekitarnya. Pengendapan Tuf Toba (oleh aliran abu), telah mengakibatkan beberapa fenomena menarik. Pada daerah yang dekat dengan danau, tuf sepenuhnya menutupi topografi yang sudah ada.

II.1.2 Stratigrafi Regional

II.1.2.1 Suksesi Pra-Tersier

Suksesi Pra-Tersier regional daerah penelitian terdiri atas tiga kelompok utama yaitu Kelompok Tapanuli, Kelompok Peusangan dan Kelompok Woyla (Barber dkk., 2005). Kelompok Tapanuli terdiri atas batuan sedimen dan metasedimen berumur Karbon-Permian, Kelompok Peusangan berupa batuan sedimen dan vulkanik berumur Permian-Trias, dan Kelompok Woyla berumur Jura-Kapur yang terdiri atas tiga himpunan litologi (Barber dkk., 2005).

a. Kelompok Tapanuli

Kelompok Tapanuli yang berumur Karbon Akhir – Permian Awal membentuk batuan dasar metasedimen pada sebagian besar Pulau Sumatera bagian utara. Kelompok Tapanuli terdiri atas *flysch* (Kluet dan Bohorok) dan paparan karbonat (Formasi Alas) (Aldiss dkk., 1983).

1. Formasi Alas

Formasi ini memiliki karakter masif, oolitik dan berlapis, memiliki sisipan batupasir dan serpih yang sulit sekali dibedakan dengan Formasi Kluet. Batugamping memiliki fosil koral, brakipoda dan konodon berumur Visean atau Karbon Awal (Fontaine dan Gafoer, 1989; Metcalfe, 1983 dalam Barber dkk., 2005). Formasi ini telah mengalami metamorfisme skis hijau sampai amphibolit. Formasi Alas dibedakan dari anggota Kelompok Tapanuli yang lain berdasarkan lokasi geografis, menempati *graben* pada Sistem Sesar Sumatera (*Sumatran Fault System / SFS*), dan berdasarkan kehadiran dalam jumlah besar batugamping dan metabatugamping.

2. Formasi Kluet

Formasi terdiri atas perubahan kuarsa arenit dan lapisan-lapisan tipis batulanau dan batulumpur, kadang terdapat juga batupasir *wacke* konglomeratan di dalam batuan yang berbutir halus, diperkirakan memiliki ketebalan lebih kurang 3000 meter. Pada beberapa tempat di Riau dan Aceh ditemukan batuan vulkanik berwarna kehijauan yang asalnya belum diketahui. Di Lokop Aceh Timur dan Sibolga ditemukan juga batuan vulkanik yang diendapkan di lingkungan laut. Berdasarkan kehadiran perulangan batuan bergradasi dari kasar sampai halus, *load cast*, struktur *dewatering* dan *slump horizon*, maka ditafsirkan pengendapan batuan ini berhubungan dengan aktivitas turbidit (Aldiss dkk., 1983). Selain itu kadang-kadang ditemukan juga batugamping detritus dan horizon karbonatan. Umur Formasi Kluet diperkirakan dari keberadaan singkapan batugamping di Pangururan, tepian barat Danau Toba. Batuan ini terdiri atas batulanau kalkareus, mengandung fosil krinoid, alga, brakipoda dan banyak sekali fenestelid briozoa, terbentuk di laut dangkal yang menunjukkan umur Karbon-Permian (Aldiss dkk., 1983). Batuan yang ditemukan pada daerah penelitian merupakan bagian dari Formasi Kluet.

3. Formasi Bohorok

Litologi formasi ini terdiri atas batulempung berkerikil (*pebbly mudstone*) dengan ciri komposisi batupasir kasar breksian-konglomeratan, terdapat sisipan batulumpur, batulanau dan kuarsa arenit dan sedikit batugamping. Matriks berukuran lanau sampai batupasir halus. Butiran mencirikan asal kontinen seperti urat kuarsa, argilit, arenit, batugamping skis mika dan granit. Formasi Bohorok secara umum telah dipengaruhi oleh metamorfisme tingkat rendah (Barber dkk., 2005).

Pebbly mudstone pada Formasi Bohorok diinterpretasikan sebagai *diamicites* yang terbentuk di lingkungan laut beriklim dingin (Cameron dkk., 1980). Formasi Bohorok dan Formasi Kluet memiliki sangat banyak kesamaan dalam komposisi, perbedaannya hanya pada struktur dan tekstur yang mengindikasikan Formasi Kluet adalah bagian distal dari Formasi Bohorok, sehingga formasi ini ditafsirkan memiliki hubungan saling menjemari dengan Formasi Kluet.

Gambar II.2 Distribusi Kelompok Tapanuli yang terdiri atas Formasi Bahorok, Alas, dan Kluet-Kuantan di Pulau Sumatera bagian utara, serta blok tektonik dan zona *suture* yang membentuk Pulau Sumatera (modifikasi dari Barber dkk., 2005 dalam Rivai dkk., 2020).

b. Kelompok Peusangan

Memasuki Permian Akhir, lingkungan tektonik Mikrokontinen Mergui (bagian dari Blok Sibumasu) berubah menjadi tepian benua aktif, ditandai dengan deformasi pada Kelompok Tapanuli dan kegiatan vulkanisme, intrusi granit di antaranya adalah Granit Setiti, Ombilin dan Sibolga (Cameron dkk., 1980). Pada saat itulah batuan dari Kelompok Peusangan diendapkan. Sumatra pada saat itu telah berubah menjadi suatu busur gunungapi yang dicirikan oleh endapan gunungapi berkomposisi menengah.

Dua formasi batuan diendapkan pada saat itu, yakni Formasi Silungkang yang didominasi oleh batuan vulkanik sisipan batuan sedimen berumur Permian Tengah dan Formasi Silungkang yang didominasi oleh batugamping. Fase deformasi Permian membentuk pegunungan perlipatan berarah tenggara dan sesar-sesar berarah barat-timur yang semakin intensif kearah barat daya (Cameron dkk., 1980).

c. Kelompok Woyla

Kelompok Woyla yang berumur Jurasik Akhir – Kapur Awal terdapat di bagian barat laut Lembar Sidikalang, dibatasi pada bagian timur oleh Sesar Kluet. Unit stratigrafi pada Kelompok Woyla dapat dibedakan menjadi tiga kumpulan litologi, yaitu kumpulan samudera, kumpulan busur basaltik-andesitik dan kumpulan batugamping (Barber dkk., 2005). Keseluruhan unit tersebut secara umum muncul sebagai lensa-lensa yang dibatasi oleh sesar, terdistribusi baik pada sisi timur laut dan barat daya Sesar Sumatera, serta memanjang pada arah barat laut-tenggara, paralel dengan *trend* Sumatera. Kumpulan busur dan batugamping disetarakan dengan Formasi Vulkanik Tapaktuan dan anggota batugamping yang terdapat pada suksesi Pra-Tersier Lembar Sidikalang oleh Aldiss dkk. (1983).

CENOZOIC		Sediments and Volcanics
CRETACEOUS		
JURASSIC	WOYLA GROUP	Volcanics -Bentaro Reef limestones - Lamno Serpentinities, pillow lavas, cherts, greywackes - Geumpang, Lam Minet
TRIASSIC	PEUSANGAN GROUP	Sandstones and shales, cherts Kualu, Tuhur Limestones - Situtup, Batumilmil
PERMIAN		Volcanics, sandstones, limestones, shales - Palepat, Silungkang, Mengkarang
CARBONIFEROUS	TAPANULI GROUP	Pangururan Bryozoan Bed Tillites - Bohorok, Mentulu Limestones - Alas, Kuantan Sandstones and shales - Kluet, Kuantan
DEVONIAN and LOWER PALAEOZOIC	?	? in boreholes
PRECAMBRIAN BASEMENT	? ? ?	Extrusive ignimbrites and Intrusive tin granites imply an underlying continental basement (not identified in outcrop)

Gambar II. 3 Stratigrafi Pra-Tersier Sumatera (Cameron dkk., 1980; dalam Barber dkk., 2005).

Secara lebih detail, Middleton (2003) membagi stratigrafi regional daerah tambang dan sekitarnya dalam Litostratigrafi Kubah Sopokomil (Tabel II.1), yang mana Middleton membagi Formasi Kluet menjadi beberapa formasi dengan penamaan secara lokal. Terdiri atas dua formasi, yaitu Formasi Silima Pungga-Pungga dan Formasi Dang Takkas (Middleton. 2003), dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Formasi Silima Pungga-Pungga

Formasi ini terdiri atas 5 anggota, dari tua ke muda yaitu: Anggota Bongkaras, Anggota Sopokomil, Anggota Jehe, Anggota Julu, dan Anggota Dagang. Anggota Dagang terdiri dari perlapisan monoton batupasir arenit dolomitik, ketebalan anggota ini tidak diketahui. Selanjutnya, di bawah anggota ini terdapat Anggota Julu, dengan kontak gradasi. Anggota Julu terdiri atas perselingan serpih karbonan dengan batulanau dolomitik. Pada anggota ini, terdapat lapisan sulfida masif yang disebut “*Julu Sedex Zone*”, kemudian semakin ke bawah, perselingan serpih karbonan dengan batulanau semakin mengalami dolomitisasi.

Pada bagian bawahnya, terdapat Anggota Jehe dengan kontak tajam. Terdiri atas batuan sekuen karbonat, berupa batudolomit masif, berbutir halus, tidak ditemukan fosil, tetapi hanya ditemukan argilitik septum. Pada Anggota Jehe, ditemukan mineralisasi berjenis *vein* dan MVT (*Missisipan Valley Type*). Kemudian di bawahnya, terdapat Anggota Sopokomil yang terdiri atas batudolomit masif, serpih, dan argilit dolomitik. Pada anggota ini di temukan fosil berupa koral dan alga. Anggota ini mengalami mineralisasi berjenis *Manto Replacement*.

b. Formasi Dang Takkas

Pada bagian barat daya Kubah Sopokomil, ditemukan manifestasi berupa magnetik *basement* yang dinamakan Formasi Dang Takkas. Pada singkapan batuan ditemukan litologi magnetit yang mengandung quartzoze, kemungkinan hasil dari mineralisasi Skarn. Hubungan batuan ini dengan batuan di atasnya tidak diketahui.

Gambar II. 4 Peta geologi Kubah Sopokomil dan tambang Pb-Zn Dairi (PT. Dairi Prima Mineral dalam Rivai dkk., 2020).

II.1.2.2 Suksesi Tersier dan Kuarter

Berdasarkan Aldiss dkk. (1983), sedimentasi Tersier di Sumatera bagian utara merupakan hal yang kompleks. Beberapa cekungan sedimen terbentuk pada waktu yang berbeda, dipisahkan oleh Pegunungan Barisan, sementara beberapa sub-cekungan teridentifikasi pada beberapa cekungan individu. Satu cekungan sedimen Tersier terwakilkan pada Lembar Sidikalang, yaitu Cekungan Sumatera Utara pada daerah timur laut.

Cekungan tersebut dibatasi oleh *Barisan Geanticline*, sumbu yang kemudian digunakan untuk merepresentasikan Sesar Renun-Toru (Aldiss dkk., 1983). Suksesi sedimen Tersier dan Kuarter bagian timur terdiri atas Formasi Bruksah, Formasi Bampo, Formasi Peutu, Formasi Baong, Formasi Keutapang, dan Formasi Samosir.

II.1.2.3 Batuan Beku Ekstrusif dan Intrusif

a. Batuan Beku Ekstrusif

Suksesi vulkanik Tersier dan Kuartar pada Lembar Sidikalang (Aldiss dkk., 1983) didominasi oleh batuan beku ekstrusif (dibandingkan intrusif). Batuan vulkanik yang berumur Miosen tersebar luas pada *geanticline* yang berada di bagian selatan 3°N (Cameron dkk., 1980). Batuan vulkanik Miosen pada Lembar Sidikalang dibagi menjadi empat formasi. Kriteria utama dalam pembagian ini adalah distribusi geografis. Empat formasi tersebut adalah Formasi Gunungapi Toru, Pinapan, Haranggaol, dan Trumon (Aldiss dkk., 1983). Di antara keempat formasi tersebut, hanya Formasi Gunungapi Trumon yang ada pada daerah penelitian.

b. Batuan Beku Intrusif

Berdasarkan Aldiss dkk. (1983), dari intrusi-intrusi yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik Miosen, hanya di dekat Parapat, Trumon, dan Barus yang ditunjukkan dalam Peta Geologi Lembar Sidikalang. Pada area Parapat, terdapat Satuan Mikrodiorit Parapat (Tmip) yang terdiri dari mikrodiorit terfoliasi kuat, terdapat banyak plagioklas dan kuarsa yang tersebar, epidot, klorit, dan beberapa *xenolith* abu-abu tua berukuran kecil. Satuan ini menerobos Formasi Bahorok (Pub) dan mungkin *Sibaganding Limestone* (Mtkls), diperkirakan berupa intrusi subvulkanik berkaitan dengan Tmvh atau mungkin lebih tua. Satuan ini berumur Miosen Akhir.

Satuan Trumon Diorit (Tmit) pada bagian utara Trumon terdiri dari diorit berukuran kristal sedang, mikrodiorit, dan mikrodiorit kuarsa. Kadang-kadang terdapat pirit. Pada diorit, terdapat amfibol terkloritisasi. Satuan ini menerobos Formasi Gunungapi Trumon (Tmvt) berupa intrusi subvulkanik berkaitan dengan Tmvt. Satuan ini berumur Miosen Tengah atau Miosen Akhir. Pada bagian Timur Barus, terdapat Satuan *Sills* (Tmvp) yang terdiri dari *dolerite* ofitik, masif, *medium grained*, dan mungkin termasuk mikrodiorit. Satuan ini mengintrusi Formasi Sibolga (Tlsb) dan Formasi Barus (Tmba) yang diasosiasikan dengan ekstrusi Formasi Gunungapi Pinapan (Tmvp). Satuan ini berumur Miosen Tengah atau Miosen Akhir.

Tabel II.1 Litostratigrafi Kubah Sopokomil (Middleton, 2003). *JSZ* = *Julu Sedex Zone*, *JVT* = *Jehe Vein Type*, *BL* = *Basuki Lode*, *JMVT* = *Jehe Mississippi Valley-Type*, *Ga* = *galena*, *py* = *pirit*, *sp* = *sfalerit*.

SOPOKOMIL DOME LITHOSTRATIGRAPHY & MINERALISATION					
AGE	FORMATION	MEMBER	THICKNESS	LITHOLOGY	MINERALISATION
CARBONIFEROUS-PERMIAN	SILMA PUNGGGA PUNGGGA FORMATION	DAGANG	↑ ?	Dolo-arenites, dolo-argillite, platy carbonates.	No mineralisation
		JULU	30-150m	Argillites, incl. carbonaceous shales, interlaminated dolo-argillites, "pinstripe" beds, carbonaceous siltstones.	"Sedex" type stratiform py-sp-ga assoc. w. carbonaceous shales. Varies from single main horizon in the south to multiple horizons in ±100m stratigraphy in north.
		JEHE	60-100m	Carbonates (dolostone), occasional carbonate matrix supported quartz arenites.	Stockwork qtz veins with coarse py-sp-ga and tetrahedrite in places. At upper contact.
					Arenaceous channels sp-py carbonate matrix replacement.
					Breccia cementing sp +
		SOPOKOMIL	±30m	Dolo-argillite, grey shale, some massive dolostone. Minor coral, algal fossils.	No mineralisation observed in drillholes.
BONGKARAS	?	Dominantly carbonate, some shales, sandy in parts. Similar to Jehe, fault repetition?	Manto replacement(?) py + silicification, at upper contact. Zn/Pb supergene oxide mineralisation.		
DANG TAKKAS		?	Magnetite quartzite, skarn? Minor float only. Magnetic basement	Not Known	

II.1.3 Tatanan Tektonik dan Struktur Geologi Regional

Berdasarkan Barber dkk. (2005) Pulau Sumatra terbentuk dari empat lempeng mikro (blok tektonik) yang teramalgamsi (Blok Tektonik Sibumasu, Sumatera Barat, Malaya Timur dan Woyla *Nappe/Terraine*) dan dua zona *suture* (Zona Tektonik Medial Sumatera dan Bentong-Raub), yang ditunjukkan oleh Gambar II.2. Berdasarkan batuan sedimen berumur Karbon, sedimen pada Blok Malaya Timur dan Sumatera Barat diendapkan pada iklim hangat, sedangkan sedimen pada Blok Sibumasu diendapkan pada temperatur lingkungan. Zona *Suture* Bentong-Raub berada di antara Blok Sibumasu dan Malaya Timur, sedangkan Zona *Suture* Medial Sumatera berada di antara Blok Sibumasu dan Sumatera Barat. Daerah penelitian yang berlokasi di Dairi, berada pada Blok Tektonik Sumatera Barat, yang terdiri atas batuan sedimen berumur Karbon-Permian.

Pulau Sumatra terletak di tepian Kraton Sunda bagian barat daya. Dari arah barat ditunjam secara oblik ($N20^{\circ}E$) oleh Lempeng Indo-Australia dengan kecepatan rata-rata 6-7 cm/tahun (Hamilton, 1979). Struktur geologi regional daerah penelitian dipengaruhi oleh kehadiran sistem sesar Sumatra yang merupakan zona sesar geser dekstral.

Garis utama pensesaran lokal yang paling penting dari zona utama Sesar Sumatera dan zona Sesar Sipakpahi adalah Sesar Renun-Toru, yang mengendalikan batas barat daya Bukit Barisan. Zona utama Sesar Sumatera pada dasarnya adalah sesar *transcurrent* menganan yang mengatur sepanjang Sumatera dan sekitarnya (Durham, 1940), tetapi pergerakan Sesar Renun-Toru saat ini sudah lebih vertikal daripada horizontal. Akan tetapi, pensesaran yang massif di sepanjang Sesar Renun-Toru hingga yang lebih tua dan pola Sesar Sumatera yang *subparalel* mengindikasikan pergerakan *transcurrent* yang terus berlangsung.

Terdapat 3 tren utama sesar (Gambar II.4), yaitu barat laut-tenggara (NW-SE), barat daya- timur laut (NE-SW), dan relatif timur-barat (E-W). Berdasarkan model pola struktur yang dijelaskan pada model *simple shear* oleh Harding (1973) (Gambar II.5), diketahui jenis sesar dengan tren barat laut-tenggara (NW-SE) adalah sesar naik, sesar dengan tren berarah barat daya- timur laut (NE-SW) adalah sesar normal, dan sesar dengan tren berarah relatif timur-barat (E-W) adalah sesar geser.

Gambar II.5. Model *simple shear* menurut Harding (1973)

Berdasarkan Barber dkk. (2005) struktur Sumatera telah dijelaskan oleh van Bemmelen (1949) dan Hamilton (1979) dalam konteks tektonik lempeng, elemen-elemen struktur utama dari Sumatera dapat dilihat di Gambar II.6 yang terdiri dari:

- a. *Forearc region*, termasuk palung subduksi, bagian dari Palung Sunda yang membentang dari Myanmar hingga daerah timur Indonesia, perkembangan *accretionary complex*, yang tersusun dari material dasar samudera yang tergores dari Lempeng India, *forearc ridge* yang naik hingga ke atas muka laut membentuk *forearc islands*, dan *forearc basin* yang terbentang diantara *ridge* dan busur vulkanik Pulau Sumatera.
- b. Pegunungan Barisan dan Sistem Sesar Sumatera. Pegunungan Barisan tersusun dari *basement* (batuan sedimen dan vulkanik berumur Paleozoikum Atas dan Mesozoikum) yang terangkat, termetamorfisme, terdeformasi dan diintrusi oleh granit, diselimuti oleh sedimen dan vulkanik *Cenozoic*, termasuk produk-produk gunungapi yang terkait dengan sistem subduksi. Sistem Sesar Sumatera adalah kompleks sesar-sesar *strike-slip dextral* yang terletak di sepanjang pulau pada pusat Pegunungan Barisan dari barat laut sampai ke tenggara, dengan zona - zona kompresi dan ekstensi, membentuk area-area *uplift* dan *pull-apart basin* yang membentuk *graben* di sepanjang garis sistem sesar. Pergerakan di sepanjang sistem sesar *transcurrent* ini diakibatkan oleh subduksi *oblique* Lempeng India di bawah Sumatera, yang menyebabkan pantai barat Sumatera dan seluruh *forearc region* dalam arah barat laut menjadi *sliver plate* (Curry, 1989 dalam Barber dkk., 2005).
- c. *Backarc region*, memanjang pada bagian timur laut Pegunungan Barisan, meliputi Selat Malaka hingga pantai timur Semenanjung Malaysia, terdiri dari cekungan-cekungan sedimen Tersier, terbentuk oleh *rifting* dan *subsidence* pada Paleogen serta diisi oleh sedimentasi Neogen hingga saat ini. Sedimen-sedimen tersebut dipengaruhi oleh sesar dan perlipatan.

Gambar II. 6 Peta struktur regional Sumatera dan daerah penelitian (Barber dkk., 2005).

Aldiss dkk. (1983) membagi dua tahapan deformasi pembentukan struktur geologi Lembar Sidikalang, yaitu:

a. Deformasi Pra – Tersier dan Metamorfisme Regional

Terdapat setidaknya dua dan mungkin tiga atau lebih tahapan utama perlipatan Pra-Tersier. Deformasi pertama terjadi di Kelompok Tapanuli pada Permian Tengah sebelum Kelompok Peusangan diendapkan. Berdasarkan sekuen pelitik dan semi-pelitik pada kupasan jalan di bagian selatan Sidikalang, tiga fase perlipatan dapat dibedakan. Dua mengikuti arah Sumatera (WNW-ESE) dan yang terakhir bersumbu W dan SW. Terdapat juga perlipatan isoklin dengan arah W hingga NW pada bagian timur laut Lembar Sidikalang. Metamorfisme Kelompok Tapanuli pada umumnya berderajat rendah. Batugamping berlapis pada Formasi Kualu terlipat sedang hingga kuat di sekitar sumbu subhorizontal dengan arah beragam, antara NW dan SE. Metamorfisme pada Formasi Kualu terbatas pada rekristalisasi ringan batugamping dan belahan yang tidak kelihatan, bahkan pada argilit. Rekristalisasi batugamping Formasi Gunungapi Tapaktuan dan Granit Bakongan yang menghasilkan foliasi NW-SE dikaitkan dengan metamorfisme regional pada periode Kapur Akhir (Cameron dkk., 1980).

b. Deformasi Tersier

Periode pengangkatan pada Miosen Awal hanya direkam oleh ketidakselarasan pada pinggir Cekungan Sumatera Utara. Terlepas dari pembengkokan ringan pada seluruh *Barisan Geanticline*, deformasi batuan berumur Miosen terbatas pada pinggir timur Barisan dan Depresi Toba. Deformasi batuan berumur Miosen yaitu terlipat secara monoklin dan tertanam di bawah aluvium pantai dengan kemiringan 70° , tersebar di sepanjang pinggir Barisan dan dikaitkan dengan pengangkatan Barisan pada Miosen Akhir dan Miosen Tengah (Cameron dkk., 1980). Pengangkatan ini telah berlanjut, mengangkat endapan laut Miosen sampai ketinggian lebih dari 1100 mdpl, meskipun hanya sedikit memiringkan formasi berumur Pliosen dan yang lebih muda. Garis utama pensesaran lokal yang paling penting dari zona utama Sesar Sumatera dan zona Sesar Sipakpahi adalah Sesar Renun-Toru yang mengendalikan batas barat daya Barisan. Zona utama Sesar Sumatera pada dasarnya adalah sesar *transcurrent* mengangan yang mengatur sepanjang Sumatera dan sekitarnya.

II.2 HIDROGEOLOGI REGIONAL

Area Prospek Anjing Hitam PT. Dairi Prima Mineral termasuk dalam Peta Hidrogeologi Lembar Sidikalang oleh Sukrisna dan Pasaribu (2013). Daerah penelitian dan sekitarnya berada pada daerah airtanah langka dan akuifer produktif, yang diperlihatkan pada Gambar II.7. Akuifer produktif dengan penyebaran luas terdapat pada bagian utara-timur laut daerah penelitian, akan tetapi tidak masuk dalam daerah penelitian. Akuifer ini berupa aliran melalui ruang antar butir, memiliki keterusan rendah sampai sedang, muka air tanah beragam, dan umumnya dangkal kurang dari 2 meter di bawah permukaan tanah setempat, dengan debit 5 liter/detik. Akuifer ini terdiri atas litologi piroklastik, tuff dan lava, dengan nilai kelulusan umumnya rendah sampai sedang ($K: 10^{-4}-10^{-2}$ m/hari) (Sukrisna dan Pasaribu, 2013).

Daerah penelitian berada pada daerah airtanah langka. Daerah ini termasuk dalam Formasi Kluet, yang terdiri atas litologi arenit metakuarsa, batusabak, filit, *metawacke*, dan metakonglomerat. Umumnya kelulusan rendah sampai kecap air ($K < 10^{-4}$ m/hari). Pada daerah penelitian ini, ditemukan keberadaan airtanah yang mengalir melalui bidang lemah batuan seperti bidang perlapisan dan rekahan (Sukrisna dan Pasaribu, 2013).

Peta Hidrogeologi Indonesia Lembar Sidikalang

Gambar II. 7 Daerah penelitian dalam peta hidrogeologi Lembar Sidikalang (Sukrisna dan Pasaribu, 2013).

BAB III

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN

III.1 GEOMORFOLOGI DAERAH PENELITIAN

Geomorfologi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang morfologi permukaan bumi dan proses-proses yang membentuknya melalui hasil interaksi antara proses eksogen dan endogen (Thornbury, 1969). Proses endogen merupakan proses yang bersifat konstruktif, terjadi akibat gaya dari dalam bumi, seperti pengangkatan, perlipatan, dan patahan. Sebaliknya, proses eksogen merupakan proses yang bersifat destruktif yang berasal dari permukaan bumi, seperti erosi, pelapukan, dan longsor. Analisis geomorfologi dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bentuk permukaan dan bentang permukaan alam pada daerah penelitian. Analisis geomorfologi ini diharapkan dapat membantu menginterpretasi kondisi geologi daerah penelitian.

III.1.1 Geomorfologi Umum Daerah Penelitian

Interpretasi awal geologi daerah penelitian dilakukan dengan analisis geomorfologi. Geomorfologi daerah penelitian dianalisis berdasarkan peta topografi dan citra satelit format SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) yang divalidasi dengan data hasil pengamatan lapangan. Interpretasi menggunakan peta topografi dan citra SRTM, dilakukan dengan mengamati pola kelurusan punggung, lembah, *shadow relief*, warna, dan kesamaan struktur dan melakukan delineasi batas-batas satuan geomorfologi interpretatif. Analisis citra tersebut akan menghasilkan sejumlah data berupa kemiringan lereng, pola kelurusan, dan pola aliran sungai.

Secara umum, daerah penelitian didominasi oleh morfologi pegunungan dan lembah, yang mana morfologi lembah diapit oleh morfologi punggung. Punggung berada di bagian selatan dan lembah berada di bagian utara daerah penelitian. Perbedaan morfologi tersebut dibagi menjadi satuan-satuan geomorfologi dan digambarkan secara lebih rinci dalam bentuk peta geomorfologi (Lampiran A-2). Elevasi tertinggi berada pada puncak pegunungan di bagian selatan daerah penelitian dengan ketinggian 1200 mdpl, sedangkan elevasi terendah berada di utara daerah penelitian dengan ketinggian 700 mdpl (Gambar III.1).

Gambar III. 1 Geomorfologi umum daerah penelitian dan sekitarnya hasil digitasi data citra satelit (<http://www.tanahair.go.id>).

Berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng oleh van Zuidam (1985), kemiringan lereng daerah penelitian bervariasi dari datar ($0^{\circ} - 2^{\circ}$) hingga sangat curam ($35^{\circ} - 55^{\circ}$). Kemiringan lereng dominan pada daerah penelitian adalah curam ($16^{\circ} - 35^{\circ}$). Gambar III.2 menunjukkan peta kemiringan lereng daerah penelitian berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985).

Gambar III. 2 Peta kemiringan lereng daerah penelitian berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985).

III.1.2 Pola dan Analisis Kelurusan Daerah Penelitian

Kelurusan suatu punggung, lembah, dan sungai, merupakan hal yang penting untuk dianalisa karena dapat mengindikasikan keberadaan suatu struktur seperti perlipatan maupun sesar. Dari analisis citra satelit format SRTM dan peta topografi, diperoleh 109 kelurusan pada daerah penelitian dan sekitarnya (Gambar III.3). Kelurusan tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan diagram roset, dan didapatkan arah umum kelurusan yaitu barat laut-tenggara (NW-SE). Hasil dari analisis pola kelurusan di interpretasikan sebagai kemiringan lapisan batuan, struktur sesar dan arah sumbu lipatan.

Gambar III. 3 Peta pola kelurusan daerah penelitian.

III.1.3 Pola Aliran Sungai

Analisis pola aliran sungai dilakukan untuk interpretasi tahapan geomorfologi, litologi, dan struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian. Pola aliran sungai dalam analisis ini mengacu pada klasifikasi Howard (1967) dalam Thornbury (1969). Berdasarkan definisi dan model pola aliran sungai (Gambar III.4) oleh Hugget (2007), pola aliran sungai pada daerah penelitian merupakan dendritik dan paralel (Gambar III.5).

Gambar III. 4 Jenis - jenis pola aliran sungai (Howard, 1967; dalam Thornbury, 1969).

Pola aliran sungai daerah penelitian mempunyai pola dendritik dan pola paralel. Pola aliran sungai dendritik dicirikan dengan cabang sungai yang menyerupai bentuk dari struktur batang pohon, yang memiliki arah dan sudut yang tidak beraturan, berkembang pada batuan yang mempunyai tingkat resistensi seragam, sedimen yang belum terkonsolidasi dan batuan beku yang tidak dikontrol oleh struktur. Faktor pengontrol berupa litologi dengan resistensi batuan homogen. Pada daerah penelitian, sungai dengan pola aliran dendritik berkembang pada batulanau-batupasir dengan resistensi seragam.

Pola aliran paralel merupakan persebaran sungai utama yang kurang lebih memiliki pola sejajar dengan arah sama dan jarak antar sungai cenderung sama yang mana anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai utama. Pola ini sebagian besar muncul pada lapisan batuan dengan tingkat resistensi yang seragam, kemiringan agak curam, dan pada daerah dengan kontrol struktur yang kuat. Pada daerah penelitian, sungai dengan pola aliran paralel berkembang pada satuan batulanau–batupasir dan batudolomit dengan resistensi seragam serta adanya struktur sesar normal dan sesar geser mengiri.

Gambar III. 5 Pola aliran sungai pada daerah penelitian.

III.1.4 Tahapan Geomorfik

Proses geomorfologi yang terjadi seperti proses endogen dan eksogen membentuk morfologi yang terlihat saat ini. Analisis tahapan geomorfologi dilakukan untuk mengetahui tingkatan dan tahapan proses geomorfologi yang telah terjadi. Respon batuan terhadap proses eksogen menunjukkan bahwa semakin tinggi responnya maka semakin dewasa tahapannya (Lobeck, 1939 dalam Brahmantyo dan Bandono, 2006). Proses-proses reduksi seperti erosi dan pelapukan seiring dengan waktu dapat menghasilkan beberapa tipe tahapan geomorfik yaitu tahapan muda, dewasa, dan tua (Holmes, 1965 dalam Hugget, 2007). Penentuan tahapan geomorfologi pada daerah penelitian didasarkan pada pengamatan yang dilakukan di lapangan terhadap bentuk dan dasar lembah sungai.

Gambar III. 6 Gambar yang menunjukkan (a) lembah sungai berbentuk “V” dan (b) air terjun dimensi kecil pada daerah penelitian

Sungai-sungai pada daerah penelitian memiliki lembah sungai berbentuk “V” dan “U”. Lembah sungai berbentuk “V” terdapat pada hulu sungai dan sungai yang mengalir dari punggung. Pada sungai ini alirannya sempit, dengan arus yang deras. Dasar sungai pada daerah punggung masih berupa singkapan batuan. Proses erosi lebih dominan terjadi dibandingkan dengan proses sedimentasi, dan erosi vertikal lebih dominan dibandingkan erosi lateral. Selain sungai, air terjun dimensi kecil-sedang banyak ditemukan pada daerah penelitian (Gambar III.6). Bentang alam tersebut juga menunjukkan proses erosi yang terjadi belum berlangsung lama, sehingga lembah sungai yang terbentuk pada umumnya masih berbentuk “V” di bagian punggung, yang mengindikasikan tahap geomorfik muda.

Gambar III. 7 Lembah sungai “U” yang mengindikasikan tahap erosi dewasa pada daerah penelitian.

Lembah sungai berbentuk “U” juga ditemukan pada sungai utama daerah penelitian, yaitu Sungai Lae Sopokomil yang memanjang utara-selatan, di bagian tengah daerah penelitian (Gambar III.7). Pada sungai ini, badan sungai besar, dengan arus yang lemah-kuat, pada badan dan lekukan sungai terjadi proses sedimentasi. Pada sungai yang memiliki bentuk lembahan “U”, ditemukan juga *meander*, yang berada di lekukan pada hulu Sungai Lae Sopokomil. Proses sedimentasi lebih dominan di dibandingkan dengan proses erosi pada lembah sungai berbentuk “U”, dan erosi lateral dominan dibandingkan dengan erosi vertikal. Berdasarkan hasil observasi dan indikasi di lapangan menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki tahapan geomorfologi muda hingga dewasa dengan tahapan geomorfologi muda sebagai tahapan paling dominan disesuaikan dengan model tahapan geomorfik pada Gambar III.8.

Gambar III. 8 Tahapan geomorfik muda, dewasa, dan tua (Holmes, 1965 dan Hugget, 2007).

III.1.5 Satuan Geomorfologi

Satuan geomorfologi daerah penelitian dibagi berdasarkan kesamaan karakteristik bentuk muka bumi yang dianalisis dari peta topografi, citra satelit, proses morfologi, pola kontur, dan pengamatan langsung di lapangan serta studi literatur. Penamaan satuan geomorfologi berdasarkan pada Brahmantyo dan Bandonno (2006). Faktor utama yang mengontrol pembentukan bentang alam pada daerah penelitian adalah pengangkatan akibat tektonik dari dalam bumi, struktur geologi berupa sesar dan faktor denudasi.

Berdasarkan klasifikasi Bentuk Muka Bumi (BMB) oleh Brahmantyo dan Bandonno (2006) untuk peta geomorfologi kelas bentang alam pegunungan lipatan, daerah penelitian dibagi menjadi 4 satuan geomorfologi (Lampiran A-2), yaitu: Satuan Kubah Antiklin Sopokomil, Satuan Punggungan Antiklin, Satuan Lembah Antiklin, dan Satuan Dataran Aluvial.

Gambar III. 9 Klasifikasi bentuk muka bumi pegunungan lipatan untuk peta geomorfologi skala 1:25.000 (Brahmantyo dan Bandono, 2006).

III.1.5.1 Satuan Kubah Antiklin Sopokomil

Satuan ini berada di puncak punggungan daerah penelitian, yang memanjang searah barat laut-tenggara. Satuan Kubah Antiklin meliputi 17% atau 0,51 km² dari luas daerah penelitian. Satuan Punggungan Antiklin ditandai dengan simbol berwarna jingga pada peta geomorfologi (Lampiran A-2), dengan rentang elevasi 1100-1250 mdpl. Berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) (Gambar III.2) satuan ini memiliki kemiringan lereng miring-agak curam (4° - 16°).

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi literatur, litologi penyusun satuan ini terdiri batupasir-batulanau, serpih karbonan dan batudolomit. Satuan ini termasuk ke dalam tahap geomorfologi muda, dicirikan oleh lembah sungai berbentuk “V” serta ketidakhadiran *floodplain* dan *meander* pada sungai. Sungai pada satuan ini memiliki pola aliran paralel dan dendritik. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi literatur, proses geomorfik yang terjadi di satuan ini adalah erosi dan longsoran (Gambar III.10).

Gambar III. 10 Longsoran pada Satuan Kubah Antiklin Sopokomil.

III.1.5.2 Satuan Punggungan Antiklin

Satuan ini merupakan satuan geomorfologi terluas pada daerah penelitian, dan tersebar pada daerah penelitian. Satuan Punggungan Antiklin (Gambar III.11) meliputi 61% atau 1,83 km² dari luas daerah penelitian. Satuan Punggungan Antiklin ditandai dengan simbol berwarna biru pada peta geomorfologi (Lampiran A-2), dengan rentang elevasi 750-1100 mdpl. Satuan ini memiliki kemiringan lereng agak curam-sangat curam (8° - 55°) berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) (Gambar III.2).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, litologi penyusun satuan ini terdiri batupasir-batulanau,, dan serpih karbonan. Satuan ini termasuk ke dalam tahap geomorfologi muda, dicirikan oleh lembah sungai berbentuk “V” .Sungai pada satuan ini memiliki pola aliran paralel dan dendritik. Proses geomorfik yang teramati pada satuan ini adalah erosi dan longsoran. Tata guna lahan pada satuan ini adalah sebagai areal pertanian dan pertambangan.

Gambar III. 11 Morfologi Satuan Punggungan Antiklin pada daerah penelitian.

III.1.5.3 Satuan Lembah Antiklin

Satuan ini berada pada bagian utara daerah penelitian dan ditandai dengan simbol berwarna hijau pada peta geomorfologi (Lampiran A-2). Satuan ini berada di antara punggung, menempati 19% atau 0,57 km² dari luas keseluruhan daerah penelitian dengan rentang elevasi 600-750 mdpl. Satuan ini memiliki kemiringan lereng antara 8° – 35° (Gambar III.11) sehingga mengacu kepada klasifikasi lereng oleh van Zuidam (1985), satuan ini memiliki kemiringan agak curam hingga curam (Gambar III.2).

Kenampakan satuan ini di daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar III.11. Berdasarkan pengamatan di lapangan, litologi penyusun satuan ini terdiri atas batupasir-batulanau, batudolomit, andesit dan serpih karbonan. Satuan ini termasuk ke dalam tahap geomorfologi dewasa, dicirikan oleh lembah sungai berbentuk “U” dan kehadiran *floodplain* dan *meander* pada sungai. Sungai pada satuan ini memiliki pola aliran paralel. Tata guna lahan pada satuan ini adalah sebagai areal pertanian, pertambangan dan pemukiman. Proses geomorfik yang teramati pada satuan ini adalah erosi dan sedimentasi.

Gambar III. 12 Morfologi Satuan Lembah Antiklin pada daerah penelitian.

III.1.5.4 Satuan Dataran Aluvial

Satuan ini berada di bagian utara daerah penelitian, dan tersebar di sepanjang aliran sungai dan dataran sekitarnya. Satuan Dataran Aluvial ditandai dengan simbol abu-abu pada peta geomorfologi (Lampiran A-2). Satuan ini menempati 0,1 km² (3%) dari luas keseluruhan daerah penelitian. Ketinggian mengikuti ketinggian lembah dan bukit, tempat sungai berada. Satuan ini memiliki kemiringan lereng antara 2°–8°, sehingga mengacu kepada klasifikasi

lereng oleh van Zuidam (1985), satuan ini memiliki kemiringan datar-miring. Satuan ini tersusun atas material lepas berukuran lempung sampai bongkah, yang berasal dari batuan lain berupa pasir, lempung, batupasir, andesit, batudolomit, rijang, kuarsa, dan serpih. Satuan ini termasuk ke dalam tahap geomorfologi dewasa, dicirikan oleh lembah sungai berbentuk “U” (Gambar III.7), keterdapatannya *floodplain* (Gambar III.7), dan *meander* sungai. Sungai pada satuan ini memiliki pola aliran paralel dan dendritik.

Gambar III. 13 Morfologi Satuan Dataran Aluvial di utara daerah penelitian.

III.2 STRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN

Pembagian satuan batuan di daerah penelitian didasarkan pada sistem pembagian tata nama tidak resmi. Penamaan dan klasifikasi satuan stratigrafi daerah penelitian didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan. Sistem tersebut membuat kelompok lapisan batuan menjadi satuan batuan yang dinamakan berdasarkan ciri-ciri litologinya meliputi jenis, kombinasi batuan, dan kesamaan ciri-ciri fisik batuan yang dapat diamati di lapangan.

Berdasarkan ciri-ciri litologi yang dominan, perbedaan antara batuan yang satu dengan batuan yang lainnya, dan posisi stratigrafi yang diamati di lapangan maka stratigrafi daerah penelitian dibagi menjadi lima satuan batuan tidak resmi dengan urutan dari tua ke muda adalah sebagai berikut: Satuan Batudolomit, Satuan Serpih Karbonan, Satuan Batupasir-Batulanau, Satuan Andesit, dan Satuan Aluvial.

III.2.1 Satuan Batudolomit

Satuan Batudolomit meliputi 3,8% atau 0,11 km² dari luas daerah penelitian, tersebar di bagian barat laut daerah penelitian yang ditandai dengan warna biru pada peta geologi (Lampiran A-3). Batudolomit tersingkap ke permukaan dengan baik di sepanjang Sungai Lae Pam (Gambar III.13). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ketebalan pasti satuan ini tidak dapat ditentukan karena tidak ditemukannya kontak dengan satuan batuan yang lebih tua. Kedudukan rata-rata lapisan ini 340° berarah barat laut-tenggara, dengan kemiringan 35-45° ke arah timur laut. Penentuan ketebalan satuan ini menggunakan studi literatur, berdasarkan Middleton (2003) satuan ini memiliki ketebalan 60-100 meter.

Gambar III. 14 Singkapan batudolomit pada Sungai Lae Pam.

Batudolomit ini ditafsirkan sebagai suatu sekuen karbonat paparan yang telah mengalami proses dolomitisasi (Middleton, 2003). Batudolomit (Koesoemadinata, 1985) memiliki ciri-ciri, berwarna putih hingga abu-abu, bentuk masif, berbutir halus, kompak, porositas buruk, kemas tertutup, telah mengalami silisifikasi dan mineralisasi. Tidak di temukan adanya fosil pada satuan ini, tetapi hanya suatu argilik septum (Middleton, 2003). Pada singkapan, batudolomit terkekarkan, terdapat urat kuarsa, serta telah mengalami mineralisasi.

Berdasarkan Middleton (2003), mineralisasi pada satuan ini berupa mineralisasi tipe *vein* dan MVT (*Missipian Valley Type*). Bijih ditemukan pada urat batuan, tubuh bijih terdiri dari beragam logam seperti galena, sfalerit, pirit, kalkopirit, tetrahedrit, tenantit dan sedikit argentit. Endapan bijih terbentuk pada temperatur 193-400°C dengan salinitas hingga 38,2% wt. NaCl (Sinaga, 2006 dalam Abidin dan Utoyo, 2014).

Gambar III. 15 Foto sampel batudolomit; (b) mineralisasi pada batudolomit.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tidak temukan kontak antara Satuan Batudolomit dengan satuan yang lebih tua. Sementara hubungan stratigrafi dengan satuan di atasnya berdasarkan Middleton (2003) memiliki hubungan selaras, berupa kontak tegas dan tajam. Kontak batuan tersebut mengindikasikan terjadi proses transgresi yang cepat saat pengendapan batuan di atasnya (Rivai dkk., 2020).

Umur Satuan Batudolomit ditentukan berdasarkan penyetaraan formasi dan studi literatur. Berdasarkan kesamaan komposisi dan litologi batuan, satuan ini disetarakan dengan Anggota Jehe pada Formasi Kluet yang berumur Karbon-Permian (Middleton, 2003). Berdasarkan Aldiss dkk. (1983), umur Formasi Kluet diperkirakan dari keberadaan singkapan batugamping di Pangururan, tepian barat Danau Toba. Batuan ini terdiri atas batulanau kalkareus, mengandung fosil krinoid, alga, brakiopoda dan banyak sekali fenestelid brioza, terbentuk di laut dangkal yang menunjukkan umur Karbon Akhir-Permian Awal.

III.2.2 Satuan Serpih Karbonan

Satuan Serpih Karbonan meliputi 49,7% atau 1,48 km² dari luas daerah penelitian, tersebar di bagian barat daerah penelitian yang ditandai dengan warna hijau tua pada peta geologi (Lampiran A-3). Serpih karbonan tersingkap ke permukaan dengan baik sepanjang sungai dan kupasan jalan tambang (Gambar III.16). Kedudukan lapisan ini bervariasi yaitu N 320⁰E -N340⁰E berarah barat laut-tenggara, dengan kemiringan 30-45⁰ kearah timur laut. Berdasarkan Middleton (2003), ketebalan satuan ini berkisar pada rentang 30-150 meter.

Gambar III. 16 Singkapan serpih karbonan di daerah penelitian.

Satuan ini terdiri atas perselingan serpih karbonan dengan batulanau. Serpih Karbonan (Koesoemadinata, 1985) memiliki ciri-ciri, berwarna hitam, kompak dan getas, porositas sedang-buruk, tersusun atas perselingan serpih karbonan dengan lanau karbonatan, terdapat mineral pirit. Diitemukan struktur sedimen *reverse graded-bedding*, *slump*, dan *flame*, serta perselingan batuserpih karbonan-batulanau dengan lapisan karbonat.

Pada satuan batuan ini terdapat pirit berbutir halus sampai kasar berbentuk subhedral-anhedral, permukaannya kasar dan pecah-pecah. Keberadaan dan pesebaran mineral pirit mengikuti penyebaran batuan, menunjukkan bahwa mineral pirit bersifat sin-genetik dengan serpih karbonan. Sehingga serpih karbonan dapat diinterpretasikan sebagai sedimen *euxinic* yang diendapkan pada kondisi anoksik (minim oksigen). Pirit yang terbentuk hasil aktivitas organisme biasanya memiliki tekstur framboidal, tetapi yang ditemukan berbentuk kristal subhedral-anhedral memiliki tekstur kataklastik. Kemungkinan pirit framboidal telah mengalami rekristalisasi akibat proses metamorfisme.

Gambar III. 17 (a) Kenampak pirit dan struktur menyerpih pada sampel serpih karbonan; (b) perselingan serpih karbonan dengan lapisan karbonat.

Struktur *slump*, *flame*, dan perselingan serpih karbonan dan pirit dengan lapisan batulanau karbonatan mengindikasikan endapan turbidit pada lingkungan laut dalam. Endapan turbidit ini dapat terbentuk akibat sedimen di dasar laut yang mengandung material karbonat kehilangan kestabilan lerengnya, kemudian meluncur dalam suatu aliran massa dan membentuk kipas aluvial di dasar laut. Perselingan antara serpih karbonan dan batulanau karbonatan menunjukkan bahwa proses ini terjadi berulang-ulang bergantian antara keadaan tenang ditandai dengan terbentuknya serpih karbonan. Pada perselingan ini terdapat seri-seri horizon sulfida masif yang dinamakan *Julu Sedex Zone* (Gambar III.18), dengan ketebalan rata-rata 12 meter dengan asosiasi mineral pirit, sfalerit, dan galena (Middleton, 2003).

Gambar III. 18 Foto sampel batuan inti di SW02 (a) struktur sedimen dan perselingan serpih dengan lapisan karbonat; (b) tubuh bijih dengan ketebalan 12 meter di 143 meter

Kedudukan lapisan serta kemenerusan satuan yang didapat di lapangan menunjukkan hubungan stratigrafi satuan ini dengan Satuan Batudolomit di bawahnya adalah selaras dengan kontak yang tegas dan tajam. Berdasarkan hukum superposisi Steno dan data di lapangan, satuan ini secara stratigrafi berada di atas Satuan Batudolomit. Umur Satuan Serpih Karbonan ditentukan berdasarkan penyetaraan formasi dan studi literatur. Berdasarkan kesamaan komposisi dan litologi batuan, satuan ini disetarakan dengan Anggota Julu pada Formasi Kluet yang berumur Karbon-Permian (Middleton, 2003). Berdasarkan Aldiss dkk. (1983), umur Formasi Kluet diperkirakan dari keberadaan singkapan batugamping di Pangururan, tepian barat Danau Toba yaitu Karbon Akhir-Permian Awal.

Gambar III. 19 (a) Singkapan lapisan tubuh bijih berupa masif sulfida; (b) sampel bijih pada serpih karbonan.

III.2.3 Satuan Batupasir-Batulanau

Satuan Batupasir-Batulanau meliputi 45% atau 1,1 km² dari luas daerah penelitian, tersebar di bagian timur dan selatan daerah penelitian. Satuan ini ditandai dengan warna kuning pada peta geologi (Lampiran A-3). Kemiringan satuan ini bervariasi karena pengaruh topografi dan deformasi, kedudukan rata-rata lapisan ini 340° berarah barat laut-tenggara, dengan kemiringan 35-50° kearah timur laut.

Gambar III. 20 Foto singkapan batupasir-batulanau pada daerah penelitian.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ketebalan lapisan satuan ini bervariasi, dan ketebalan pasti satuan ini tidak dapat ditentukan karena tidak ditemukannya kontak dengan satuan batuan yang lebih muda. Berdasarkan penampang geologi dan pemodelan bawah permukaan, ketebalan satuan ini 50 meter hingga lebih dari 280 meter.

Satuan batuan ini memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu terang, kompak dan getas, terdiri atas perselingan batupasir dengan batulanau struktur paralel laminasi, *reverse graded bedding*, *slump*, dan terdapat suksesi *thickening upward*. Pada singkapan, Satuan Batupasir-Batulanau ini terkekarkan dan ditemukan urat kuarsa. Batupasir (Koesoemadinata,1985) memiliki ciri berwarna abu terang hingga kecoklatan, ukuran butir pasir sangat halus-kasar, kompak, semen karbonatan, bentuk butir membulat-membundar tanggung, sortasi baik-sedang, porositas baik, fragmen terdiri atas kuarsa. Batulanau (Koesoemadinata,1985), berwarna abu gelap, ukuran butir lanau, kompak dan getas, sortasi baik, semen karbonatan, porositas sedang.

Gambar III. 21 a) Struktur sedimen pada batupasir-batulanau; (b) kenampakan perselingan batupasir (abu terang) dengan batulanau (hitam) pada sampel batuan inti.

Satuan Batupasir-Batulanau ini diendapkan pada kondisi tenang dengan arus lemah. Berdasarkan struktur sedimen yang ditemukan pada satuan ini, mengindikasikan bahwa satuan ini diendapkan dengan mekanisme arus turbidit pada sistem *gravity mass flow*. Singkapan pada Satuan Batupasir-Batulanau menunjukkan lapisan dengan pola penebalan yang semakin menebal dan ukuran butir penyusunnya yang semakin kasar seiring dengan semakin mudanya lapisan, sehingga menunjukkan suksesi *thickening upward*. Berdasarkan data dan indikasi di lapangan, lingkungan pengendapan satuan ini jika dihubungkan dengan model kipas bawah laut Nichols (2009) (Gambar III.22), menunjukkan satuan ini diendapkan pada lingkungan laut dalam (endapan turbidit, fasies *mid-fan* pada kipas bawah laut).

Gambar III. 22 Singkapan batupasir yang memperlihatkan suksesi *thickening upward* yang dihubungkan dengan grafik skematik vertikal model kipas bawah laut (Nichols, 2009).

Gambar III. 23 Model lingkungan pengendapan kipas bawah laut (Nichols, 2009).

Kedudukan lapisan serta kemenerusan satuan yang didapat di lapangan menunjukkan hubungan stratigrafi satuan ini dengan Satuan Serpih Karbonan di bawahnya adalah selaras dengan kontak bergradasi. Berdasarkan hukum Superposisi Steno dan data di lapangan, satuan ini secara stratigrafi berada di atas Satuan Serpih Karbonan. Umur Satuan Batupasir-Batunalau ditentukan berdasarkan penyetaraan formasi dan studi literatur. Berdasarkan kesamaan komposisi dan litologi batuan, satuan ini disetarakan dengan Anggota Dagang pada Formasi Kluet yang berumur Karbon-Permian (Middleton, 2003).

III.2.4 Satuan Andesit

Satuan Andesit (Huang,1962) meliputi 1% atau 0,3 km² dari luas daerah penelitian, berada di sepanjang Sungai Lae Pam, di bagian barat daerah penelitian. Satuan ini ditandai dengan warna merah pada peta geologi (Lampiran A-3). Satuan ini hadir sebagai intrusi berupa *dyke*, yang memotong batuan lebih tua secara diskordan dengan orientasi N260⁰E/85⁰ (Gambar III.24). Satuan ini terdiri dari andesit, berwarna abu terang, tekstur porfiritik-afanitik, inekigranular, hubungan antar kristal euhedral-subhedral, dengan fenokris dominan plagioklas, sedikit mineral hornblend dan kuarsa berukuran 1-3 mm, dalam massa dasar afanitik, abu terang, berukuran <1 mm (Gambar III.24).

Umur satuan batuan ini ditentukan berdasarkan penyetaraan dan studi literatur. Berdasarkan keterdapatan batuan beku dan komposisi yang sama yaitu batuan beku intermediet, satuan ini disetarakan dengan Formasi Gunungapi Trumon pada Peta Geologi Lembar Sidikang dan Sebagian Sinabang oleh Aldiss dkk. (1983) yang berumur Miosen Tengah-Akhir. Tekstur porfiritik pada satuan ini mengindikasikan waktu kristalisasi yang berbeda antara massa dasar dan fenokris. Fenokris terkristalisasi terlebih dahulu pada kedalaman yang lebih dalam dibandingkan dengan massa dasar yang terkristalisasi pada kondisi lebih dangkal.

Gambar III. 24 (a) Foto sampel andesit dan kenampakan singkapan andesit yang mengintrusi Satuan Batudolomit di Sungai Lae Pam.

III.2.5 Satuan Aluvial

Satuan Endapan Aluvial meliputi 0,34% atau 0,01 km² dari luas daerah penelitian, berada di utara daerah penelitian, yang ditandai dengan warna abu-abu pada peta geologi (Lampiran A-3). Satuan ini ditemukan di sepanjang sungai daerah penelitian. Satuan Endapan Aluvial memiliki umur yang paling muda yaitu holosen pada daerah penelitian. Satuan ini diendapkan di darat/fluvial secara tidak selaras di atas satuan batuan yang lebih tua.

Satuan ini terdiri dari material lepas yang belum terkonsolidasi, berukuran kerikil hingga bongkah, dengan bentuk menyudut-membundar. Tersusun atas fragmen batuan lain seperti batupasir, batulanau, batugamping, kuarsa, andesit, Serpih, dan rijang berukuran kerikil sampai bongkah dengan memiliki bentuk butir membundar –membundar tanggung (Gambar III.25). Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan rekonstruksi penampang geologi (Lampiran A-3), didapatkan ketebalan Satuan Aluvial kurang dari 8 meter.

Gambar III. 25 Endapan aluvial pada sungai daerah penelitian.

III.3 STRUKTUR GEOLOGI DAERAH PENELITIAN

Analisis struktur geologi daerah penelitian dilakukan dengan metode pengamatan langsung dan tidak langsung. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif berupa pengukuran kedudukan lapisan dan kekar gerus. Pengamatan tidak langsung dapat dilakukan dengan menginterpretasi kelurusan pada peta topografi dan citra satelit SRTM.

Daerah penelitian terletak pada sayap bagian barat laut Kubah Sopokomil. Struktur yang berkembang pada daerah penelitian berupa sesar dan struktur penyertanya. Sesar naik pada daerah penelitian berarah barat laut-tenggara (NW-SE), sesar normal berarah timur laut-barat daya (NE-SW), dan sesar geser perkiraan berarah relatif barat-timur (S-E). Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, pada daerah penelitian terdapat struktur-struktur sebagai berikut:

III.3.1 Sesar Naik Lae Sopokomil

Sesar naik ini terdapat pada bagian utara daerah penelitian, tepatnya di bagian hilir Sungai Lae Sopokomil. Berdasarkan hasil pengamatan, sesar ini diperlihatkan oleh adanya *drag fold* dan *offset* pada satuan Satuan Serpih Karbonan (Gambar III.26). Batuan serpih karbonan mengalami perlipatan secara lokal di sekitar bidang sesar. Kedudukan bidang sesar berdasarkan hasil pengukuran dengan *right-hand rule* di lapangan adalah $N 300^{\circ} E/34^{\circ}$.

Gambar III. 26 Sesar naik di Sungai Lae Sopokomil dan kenampakan serpih karbonan terlipat di sekitar bidang sesar.

III.3.2 Sesar Naik Campuran Tery

Sesar naik ini terdapat pada bagian tengah daerah penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan, sesar ini diperlihatkan oleh adanya *drag fold* dan *offset* pada Satuan Serpih Karbonan di Sungai Lae Campuran Tery dan Lae Julu Kanan (Gambar III.27). Kedudukan bidang sesar di Lae Campuran Tery berdasarkan hasil pengukuran (*right-hand rule*) adalah $N310^{\circ}E/38^{\circ}$.

Gambar III. 27 Sesar naik di Sungai Campuran Tery dan kenampakan *drag fold*.

III.3.3 Sesar Normal Lae Julu Kiri

Sesar normal ini terdapat pada bagian timur daerah penelitian, tepatnya di Sungai Lae Julu Kiri. Berdasarkan hasil pengamatan, sesar ini diperlihatkan oleh adanya *offset* berupa *dip slip* pada batulanau- batupasir pada Satuan Batulanau-Batupasir (Gambar III.28). Ditemukan juga struktur penyerta berupa kekar gerus di Sungai Lae Julu Kiri. Kedudukan bidang sesar berdasarkan hasil pengukuran di Lae Julu Kiri dengan *right-hand rule* adalah $N35^{\circ}E/50^{\circ}$.

Gambar III. 28 Gambar bidang sesar dan *offset* sesar normal di Sungai Lae Julu Kiri.

III.3.4 Sesar Normal Lae Pam Atas

Sesar ini terletak pada bagian barat daerah penelitian, tepatnya di Sungai Lae Julu Kiri. Berdasarkan hasil pengamatan, sesar ini diperlihatkan oleh adanya *offset* berupa *dip slip* pada Satuan Serpih Karbonan (Gambar III.29). Pada bagian selatan bidang sesar yang berjarak 5 meter, terdapat air terjun yang merupakan bukti morfologi sesar normal. Kedudukan bidang sesar berdasarkan hasil pengukuran di Lae Pam Atas (*right-hand rule*) adalah $N195^{\circ}E/50^{\circ}$.

Gambar III. 29 Foto bidang sesar dan *offset* sesar normal di Sungai Lae Pam Atas.

III.3.5 Sesar Geser Mengiri Lae Pam

Sesar ini diinterpretasi berdasarkan pola kelurusan sungai di bagian barat laut daerah penelitian, yaitu pada Sungai Lae Pam. Sungai ini memanjang dari barat ke timur, dan di sepanjang sungai ditemukan batuan beku berupa andesit yang berupa intrusi *dyke*. Diinterpretasikan, zona rekahan dari sesar ini sebagai zona lemah bagi magma untuk menerobos batuan yang lebih tua. Arah dari sesar ini diperkirakan dari kedudukan intrusi andesit, yang tersingkap di sepanjang Sungai Lae Pam yaitu $N260^{\circ}E/82^{\circ}$.

Gambar III. 30 (A) Kelurusan berarah E-W pada Sungai Lae Pam; (b) intrusi andesit di Sungai Lae Pam, yang searah dengan kelurusan.

III.4 MEKANISME PEMBENTUKAN STRUKTUR GEOLOGI

Daerah penelitian berada di sayap bagian timur laut Kubah Sopokomil. Struktur yang terdapat pada daerah penelitian adalah sesar beserta struktur penyertanya berupa rekahan, urat, dan kekar. Sesar pada daerah penelitian terdiri atas sesar naik, sesar normal dan sesar geser. Sesar naik pada daerah penelitian berarah barat laut-tenggara (NW-SE), sesar normal berarah barat daya- timur laut (NE-SW), dan sesar geser berarah relatif timur-barat (E-W). Struktur daerah penelitian ini diinterpretasikan terbentuk oleh deformasi yang terjadi pada Miosen Akhir.

Mekanisme pembentukan struktur geologi daerah penelitian dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep *simple shear* oleh Harding (1973) (Gambar III.31). Struktur geologi berupa sesar terbentuk pada waktu yang bersamaan. Terbentuk sesar geser mengiri yang berarah relatif timur laut timur- selatan barat daya (ENE-SSW). Tektonik kompresi berarah

timur laut-barat daya (NE-SW), menyebabkan batuan terlipat, sehingga terbentuk perlipatan berarah barat laut-tenggara (NW-SE). Kompresi terus berlanjut, sehingga melewati batas kekuatan batuan, sehingga batuan hancur/patah dan terbentuk sesar naik yang berarah barat laut-tenggara (NW-SE). Akibat ekstensi yang berarah relatif barat laut-tenggara, terbentuk sesar normal pada daerah penelitian yang berarah timur laut- barat daya (NE-SW).

Gambar III. 31 Model *simple shear* menurut Harding (1973).

III.5 MINERALISASI DAERAH PENELITIAN

Mineralisasi pada daerah penelitian berupa endapan mineral jenis *sedex* (*sediment exhalative*). Mineralisasi ini umumnya terjadi pada cekungan di intrakratonik, dan berasosiasi dengan sedimen berbutir halus (lingkungan laut dalam) pada kondisi anoksik (minim oksigen). Mineralisasi *sedex* terjadi bersamaan dengan pengendapan dan pembentukan *hostrocks*. Jalur mineralisasi terbentuk akibat adanya sesar normal pada dasar cekungan.

Fluida hidrotermal kemudian terekshalasi ke dasar cekungan melalui media rekahan /hancuran yang terbentuk oleh sesar normal. Fluida hidrotermal yang terekshalasi ke dasar cekungan akan berikatan dengan H_2S yang ada pada air laut. Setelah berikatan dengan H_2S , maka akan terpresipitasi dan terendapkan di dasar cekungan. Semakin dekat dengan pusat ekshalasi, maka lapisan sulfida yang terbentuk akan semakin tebal, begitu juga sebaliknya.

Gambar III. 32 Model pembentukan dan tektonik endapan *sedex tipe vent-proximal*.

Berdasarkan Middleton (2003), mineralisasi *sedex* terjadi pada Unit Julu (Satuan Serpih Karbonan) yang berumur Karbon Akhir-Pemian Awal. Mineralisasi bersifat sin-genetik dengan *hostrocks*, lapisan sulfida bersifat konkordan, dengan struktur stratiform. Bijih berupa sfalerit dan galena, ketebalan rata-rata lapisan masif sulfida 12 meter, dengan asosiasi mineral pirit, sfalerit dan galena. Lapisan masif sulfida memiliki struktur berlapis tipis, *graded bedding*, telah mengalami perlipatan dan tercetak ulang oleh mineral lain akibat peristiwa diagenesis dan deformasi pada daerah penelitian. Distribusi bijih dari atas ke bawah pada urat, didominasi oleh bijih sulfida berlapis masif yang terdiri atas galena, sfalerit dan pirit. Mineralisasi Julu terbentuk pada kisaran temperatur 236-375° C dengan kisaran salinitas 9,3-23% NaCl (Sinaga, 2006 dalam Abidin dan Utoyo, 2014).

Gambar III. 33 Penampang pada Area Prospek Anjing Hitam (PT. Dairi Prima Mineral; dalam Rivai dkk., 2009)

Proses pembentukan endapan mineral jenis *sedex* di Dairi terbentuk dalam 6 tahapan (Gambar III.34) menurut Rivai dkk., (2020). (a) Fluida basinal mengalami perkolasi di bagian yang lebih dalam dari cekungan serta terjadi pencucian logam dan belerang. Sirkulasi fluida dibatasi oleh urutan *sag-phase* yang disebabkan oleh urutan stratigrafi di Sopokomil *Dome*. Pirit di endapkan di atas sedimen yang tidak terkonsolidasi oleh reduksi bakteri sulfat. (b) Sesar yang bersifat sin-sedimen terbentuk di dasar cekungan dan menjadi jalur fluida hidrotermal. Pada bagian dangkal cekungan, fluida melewati rekahan pada unit Jehe dan membentuk tubuh bijih, lalu meluas ke Unit Julu. Pada sedimen yang tidak terkonsolidasi, fluida pembentuk bijih mengalir melalui sedimen dan mengendapkan *LH*. (c) Proses sedimentasi pada cekungan berlangsung dan terjadi pencucian logam dan belerang. (d) Cairan pembentuk bijih naik melalui rekahan yang terbentuk oleh sesar sin-sedimen dan membentuk tubuh bijih di Unit Jehe dan *MH*. (e) Pencucian logam dan belerang terjadi setelah rekahan sesar tertutup. (f) Cairan pembentuk bijih terekshalasi ke dasar laut dan mengendapkan *UH*. Bakteri reduksi sulfat diperkirakan berperan dalam mengurangi sulfur pada badan bijih di Unit Julu sedangkan sulfur hidrotermal dominan pada bijih di Unit Jehe.

Gambar III. 34 Model genetik pembentukan endapan *sedex* Dairi (Rivai dkk., 2020)

III.6 SINTESIS GEOLOGI DAERAH PENELITIAN

Sejarah geologi daerah penelitian dimulai pada Zaman Karbon Akhir. Pada zaman ini, daerah penelitian terletak di Blok Tektonik Sumatera Barat yang beriklim hangat. Pada paparan cekungan (laut dangkal), terjadi pengendapan batuan asal Satuan Batudolomit (Gambar III.35). Kemudian terjadi transgresi yang sangat cepat, hal ini ditunjukkan oleh kontak yang tajam antara batudolomit dengan batuan di atasnya. Akibat terjadinya transgresi, daerah penelitian berubah menjadi lingkungan laut dalam.

Pada laut dalam mulai diendapkan secara selaras Satuan Serpih Karbonan dengan mekanisme turbidit, hal ini diindikasikan struktur sedimen berupa *slump* dan *reverse graded bedding* pada satuan ini. Satuan Serpih Karbonan ini diendapkan pada kondisi anoksik, diindikasikan oleh keberadaan mineral pirit, yang penyebarannya mengikuti perlapisan batuan. Saat pengendapan satuan ini, terbentuk sesar normal yang bersifat *syn-sedimenter*.

Sesar normal ini kemudian menjadi jalur fluida hidrotermal dari bawah permukaan hingga mencapai dasar cekungan. Selama proses ini, terjadi mineralisasi pada Satuan Serpih Karbonan. Fluida hidrotermal akan terekshalasi ke dasar cekungan, kemudian berikatan dengan H₂S, sehingga terpresipitasi pada dasar cekungan. Semakin jauh dari pusat ekshalasi, maka semakin tipis lapisan sulfida yang terbentuk. Proses mineralisasi berhenti, kemudian di atasnya diendapkan Satuan Serpih Karbonan lagi (Gambar III.35b).

Terjadi regresi secara perlahan, ditandai dengan kontak bergradasi Satuan Serpih Karbonan dengan satuan di atasnya. Pada laut dalam, Satuan Batupasir-Batulanau diendapkan secara selaras di atas Satuan Serpih Karbonan dengan mekanisme arus turbidit (Gambar III.35c). Pada Zaman Permian Akhir, lingkungan tektonik daerah penelitian berubah menjadi tepian aktif kontinen, ditandai dengan proses deformasi pada Kelompok Tapanuli, dan kegiatan vulkanisme serta intrusi granit di antaranya Granit Setiti, Ombilin dan Sibolga (Cameron dkk., 1980 dalam Barber dkk., 2005).

Pada Kapur Akhir, terjadi kolisi antara Blok Tektonik Sumatera Barat-Sibumasu dengan Busur Woyla, yang menyebabkan pengangkatan regional batuan ke permukaan (Gambar III.35d). Akibat hal tersebut, batuan daerah penelitian yang dulunya di bawah muka laut, kini tersingkap ke permukaan. Pada Kala Miosen Tengah-Akhir, terjadi aktivitas vulkanik pada daerah penelitian dan sekitarnya, yang menyebabkan intrusi andesit di daerah penelitian (Gambar III.35d).

Kemudian pada Miosen Akhir, terjadi pengangkatan lebih lanjut Bukit Barisan, tektonik kompresi berarah relatif timur laut-barat daya (NE-SW), sehingga berkembang struktur lipatan berarah barat laut-tenggara (NW-SE). Pada kala ini, terbentuk struktur geologi pada daerah penelitian (Gambar III.35e). Setelah itu, tektonik daerah penelitian relatif stabil, dan pada Kala Holosen, berlangsung proses pelapukan dan erosi, serta pengendapan Satuan Aluvial pada daerah penelitian.

Gambar III. 35 Sejarah geologi daerah penelitian dengan ilustrasi 2 dimensi (modifikasi dari Rivai dkk., 2020).

BAB IV

HIDROGEOLOGI DAERAH PENELITIAN

IV.1 TEORI DASAR

IV.1.1 Lapisan Akuifer-Akuiklud, Tipe Akuifer, Tipologi Sistem Akuifer

Akuifer merupakan suatu media (lapisan batuan/tanah atau formasi) di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan mampu mengalirkan air dalam jumlah yang ekonomis. Lapisan tersebut dapat mengalirkan air dengan baik karena bersifat *permeable*, terdiri dari bahan-bahan yang belum terkonsolidasi dengan baik, dan secara strukturnya memiliki pori atau rekahan (Freeze dan Cherry, 1979).

IV.1.1.1 Lapisan Akuifer-Akuiklud

Berdasarkan kemampuan batuan/tanah pelapukan untuk menyimpan dan mengalirkan air terdapat 4 jenis batuan, yaitu: akuifer, akuiklud, akuifug, dan akuitar (Puradimaja dkk., 2008). Penjelasan masing-masing jenis lapisan adalah sebagai berikut:

- a. Akuifer merupakan lapisan batuan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang ekonomis.
- b. Akuitar merupakan lapisan yang dapat menyimpan air dan mengalirkan air dalam jumlah terbatas.
- c. Akuiklud merupakan lapisan batuan yang dapat menyimpan air, tetapi tidak dapat mengalirkan.
- d. Akuifug merupakan lapisan batuan yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air (kedap air).

IV.1.1.2 Tipe Akuifer

Menurut Kruseman (1994) (Gambar IV.1), tipe akuifer terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Akuifer tertekan/terbatas (*confined aquifer*) merupakan akuifer jenuh air yang lapisan pembatasnya dibatasi oleh lapisan kedap air (akuiklud/akuifug) pada bagian atas dan bawahnya. Tidak ada air yang mengalir pada lapisan pembatas tersebut.

- b. Akuifer tak tertekan/bebas (*unconfined aquifer*) merupakan akuifer jenuh air yang lapisan pembatasnya hanya pada bagian bawah saja (akuiklud). Pada bagian atasnya merupakan lapisan pembatas dengan konduktivitas hidraulik yang lebih kecil dibandingkan dengan konduktivitas hidraulik akuifer dan terdapat muka air tanah pada lapisan pembatas tersebut.
- c. Akuifer semi tertekan/bocor (*leaky aquifer*) merupakan akuifer jenuh air yang lapisan pembatas bagian bawahnya kedap air (akuiklud). Terdapat air yang masih mengalir pada akuifer semi tertekan karena pada bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi permeabel (akitar) dengan konduktivitas hidraulik yang lebih kecil dibandingkan dengan konduktivitas hidraulik akuifer.

Gambar IV. 1 (a) Akuifer tertekan/terbatas dan muka air tanah, (b) Akuifer tak tertekan/bebas dan muka airtanah, dan (c) Akuifer semi tertekan dan muka airtanah (Kruseman, 1994).

IV.1.1.3 Tipologi Sistem Akuifer

Tipologi sistem akuifer di Indonesia menurut Irawan dan Puradimaja (2012) memiliki lima tipologi sistem akuifer, yaitu Sistem Akuifer Endapan Gunungapi, Sistem Akuifer Endapan Aluvial, Sistem Akuifer Batuan Sedimen, Sistem Akuifer Batuan Kristalin dan Metamorf, dan Sistem Akuifer Endapan Glasial. Tipologi sistem akuifer pada daerah penelitian berdasarkan kondisi geologi terdiri atas Sistem Akuifer Batuan Sedimen.

Pada tipologi Sistem Akuifer Sedimen Terlipat (Gambar IV.2), potensi airtanahnya tidak besar karena pada umumnya batuan penyusunnya bersifat kedap air, kompak, dan berumur tua sehingga akuifer pada sistem tipologi ini kurang baik (Irawan dan Puradimaja, 2012).

Gambar IV. 2 Tipologi Sistem Akuifer Sedimen Terlipat (Mandel, 1981).

IV.1.2 Interaksi Airtanah dengan Air Sungai

Interaksi airtanah dengan aliran air sungai pada daerah penelitian diklasifikasikan sebagai *influent* dan *effluent*. Sistem *influent* merupakan aliran sungai yang mengalirkan atau memasok air ke dalam airtanah ketika muka air sungai lebih tinggi dibandingkan dengan muka airtanah di sekitar. Sistem *effluent* merupakan sumber aliran sungai berasal dari airtanah ketika muka air sungai lebih rendah dibandingkan muka airtanah di sekitar aliran sungai (Woessner, 2000).

Gambar IV. 3 Jenis interaksi airtanah dengan air sungai (Woessner, 2000).

IV.2 HIDROGEOLOGI DAERAH PENELITIAN

Keberadaan airtanah pada daerah penelitian dipengaruhi oleh tatanan dan kondisi geologi serta hidrogeologi. Satuan batuan yang berfungsi sebagai akuifer pada daerah penelitian adalah Satuan Batupasir-Batulanau dan Satuan Serpih Karbonan, dengan jenis akuifer bebas/tak tertekan. Selain itu, pada daerah penelitian juga berkembang akuifer rekahan, yang memiliki zona imbuhan pada titik perpotongan rekahan (sesar, bidang perlapisan, dan kekar) dengan sungai (Lampiran A-4).

IV.2.1 Akuifer Media Antar-Butir

IV.2.1.1 Satuan Akuifer Batupasir-Batulanau

Satuan ini merupakan sistem akuifer batuan sedimen. Jenis dari Akuifer Batupasir-Batulanau merupakan akuifer tak tertekan/bebas yang terdiri atas tanah pelapukan satuan ini. Pada satuan ini ditemukan 8 mata air, dengan ketinggian muka airtanah 757-958 meter di atas permukaan laut. Mata air ini di temukan di lembah dan tebing punggung, akibat terpotongnya muka air tanah oleh topografi. Berdasarkan klasifikasi jenis mata air klasik (Fetter, 2001), mata air pada satuan ini tergolong sebagai mata air depresi (*depression*) (Gambar IV.4). Mata air yang teramati pada satuan ini ditunjukkan oleh Gambar IV.5.

Gambar IV. 4 Klasifikasi jenis mata air klasik (Fetter, 2001).

Interaksi airtanah dengan air sungai pada satuan ini umumnya adalah *effluent*, yaitu mata air memiliki muka air yang lebih tinggi dibandingkan muka air pada sungai. Airtanah pada akuifer berpotensi mengisi air sungai.

Gambar IV. 5 Mata air depresi dan sketsa di lapangan, pada Satuan Akuifer Batupasir-Batulanau.

IV.2.1.2 Satuan Akuifer Serpilh Karbonan

Satuan ini merupakan sistem akuifer batuan sedimen. Jenis dari Akuifer Serpilh Karbonan merupakan akuifer tak tertekan/bebas yang terdiri atas pelapukan dari Satuan Batupasir-Batulanau dan Satuan Serpilh Karbonan. Secara regional, satuan pada daerah penelitian telah mengalami perlipatan, menyebabkan batuan menjadi lebih kompak dan porositasnya berkurang.

Pada satuan ini ditemukan 14 mata air perkiraan, dengan ketinggian muka airtanah 691-935 meter di atas permukaan laut. Mata air ini di temukan pada lembah dan tebing, akibat terpotongnya muka air tanah oleh topografi. Selain itu, ditemukan juga mata air pada bidang lemah batuan, seperti bidang perlapisan dan rekahan. Berdasarkan klasifikasi jenis mata air klasik (Fetter, 2001), mata air pada satuan ini tergolong sebagai mata air depresi (*depression*) dan mata air rekahan (*fractured spring*) (Gambar IV.4). Beberapa mata air yang teramati pada satuan ini ditunjukkan oleh (Gambar IV.6).

Interaksi airtanah dengan air sungai pada satuan ini umumnya adalah *effluent*, yaitu mata air/sungai yang memiliki muka airtanah lebih tinggi dibandingkan muka air pada sungai. Airtanah pada akuifer berpotensi mengisi air sungai.

Gambar IV. 6 Mata air depresi dan mata air pada bidang lemah di Akuifer Serpih Karbonan.

IV.2.2 Akuifer Rekahan

Akuifer ini tersebar pada area perpotongan sesar dan sungai daerah penelitian, yang mana pada titik perpotongan rekahan dengan sungai, terjadi peresapan air permukaan ke dalam media rekahan (Gambar IV.7). Rekahan yang saling terkoneksi akan menjadi jalur dan tempat penyimpanan air di bawah permukaan.

Gambar IV. 7 a) Penyebaran area imbuhan akuifer rekahan; (b) peresapan air permukaan ke media rekahan pada perpotongan sesar dengan sungai.

Pada daerah penelitian ditemukan enam mata air pada media rekahan batuan, dengan debit yang relatif lebih besar dibandingkan dengan debit mata air pada akuifer antar butir. Selain itu, nilai parameter fisik dan pH air pada media rekahan mirip/hampir sama dengan nilai parameter fisik air permukaan di sekitarnya. Hal tersebut mengindikasikan minimnya interaksi antara air dan batuan, karena waktu interaksi antara air dan batuan relatif singkat.

Gambar IV. 8 Kenampakan mata air pada media rekahan dan sketsa lapangan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan data pengeboran (Lampiran B), daerah penelitian telah mengalami deformasi yang kuat. Terdapat indikasi struktur geologi berupa sesar, yang diikuti oleh keberadaan rekahan pada permukaan dan bawah permukaan. Rekahan ini berperan sebagai jalur dan media penyimpanan air. Berdasarkan data pengeboran pada SW02-03 (Tabel IV.1), batuan terekahkan secara kuat hingga mencapai tubuh bijih yang berada di kedalaman 138 meter. Hal ini ditunjukkan oleh data nilai RQD (*Rock Quality Design*) batuan inti, yang dominan bernilai buruk hingga sangat buruk. Diperkirakan bahwa airtanah pada akuifer rekahan ini mencapai lapisan bijih sulfida, dan akan mengganggu proses konstruksi tambang bawah tanah dan eksploitasi bijih. Diperlukan penelitian lebih lanjut, untuk memetakan pola penyebaran rekahan di bawah permukaan, sehingga dapat dilakukan pemodelan penyebaran dan pola pergerakan airtanah pada media rekahan.

Sampel core SW02-03 di kedalaman A.)109,5-112,3m B.)118-120m C.)121-122,9m D.)126,2-128,4m E.) 140-142,5m

Gambar IV. 9 Sampel batuan inti pengeboran SW02-03 menunjukkan batuan terdeformasi kuat dan klasifikasi RQD untuk kualitas massa batuan.

Tabel IV. 1 Data RQD SW02-03

<i>From(m)</i>	<i>To (m)</i>	<i>Run (m)</i>	<i>L (>10cm)</i>	<i>RQD (%)</i>	<i>Litologi</i>
111,7	112,4	0,7	0	0	Serpih Karbonan
112,4	113	0,6	0	0	Serpih Karbonan
113	114	1	22	22	Serpih Karbonan
114	115,5	1,5	35	35	Serpih Karbonan
115,5	116,5	1	0	0	Serpih Karbonan
116,5	118	1,5	0	0	Serpih Karbonan
118	119,3	1,3	0	0	Serpih Karbonan
120,5	120,5	1,2	0	0	Serpih Karbonan
120,5	121	0,5	0	0	Serpih Karbonan
121	121,5	0,5	0	0	Serpih Karbonan
121,5	121,8	0,3	0	0	Serpih Karbonan
121,8	122,3	0,5	0	0	Serpih Karbonan
122,3	122,9	0,6	0	0	Serpih Karbonan
122,9	124,5	1,6	0	0	Serpih Karbonan
124,5	125,1	0,6	0	0	Serpih Karbonan
125,1	125,5	0,4	0	0	Serpih Karbonan
125,5	126,2	0,7	0	0	Serpih Karbonan
126,2	127,5	1,3	0	0	Serpih Karbonan
127,5	128	0,5	0	0	Serpih Karbonan
128	128,5	0,5	0	0	Serpih Karbonan
128,5	130	1,5	0	0	Serpih Karbonan
130	131	1	0	0	Serpih Karbonan
131	132	1	0	0	Serpih Karbonan
132	132,8	0,8	0	0	Serpih Karbonan
132,8	133,8	1	0	0	Serpih Karbonan
133,8	135,3	1,5	20	0	Serpih Karbonan
135,3	136,9	1,6	57	0	Serpih Karbonan
136,9	138,4	1,5	106	70,666667	<i>Ore</i>
138,4	140	1,6	30	18,75	<i>Ore</i>
140	141,5	1,5	110	73,333333	<i>Ore</i>
141,5	143	1,5	78	48,75	<i>Ore</i>
143	144,5	1,5	130	86,666667	<i>Ore</i>
144,5	146	1,5	130	86,666667	<i>Ore</i>
146	147,5	1,5	80	53,333333	<i>Ore</i>
147,5	149	1,5	90	60	<i>Ore</i>
149	150,5	1,5	100	66,666667	<i>Ore</i>
150,5	152	1,5	114	76	<i>Ore</i>
152	153,5	1,5	145	96,666667	<i>Ore</i>
153,5	155	1,5	84	56	<i>Ore</i>
155	156,5	1,5	104	69,333333	<i>Ore</i>
156,5	158	1,5	60	40	Serpih Karbonan
158	159,5	1,5	45	30	Serpih Karbonan
159,5	161	1,5	55	36,666667	Serpih Karbonan

IV.2.3 Muka Airtanah

Muka airtanah adalah batas antara zona tanah jenuh air (*saturated zone*) dengan zona tanah tak jenuh air (*unsaturated zone*). Penentuan muka airtanah daerah penelitian dilakukan dengan observasi pada mata air, terutama pada data elevasi. Pengambilan data ketinggian muka airtanah dilakukan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*), dengan galat 1 hingga 5 meter. Pada daerah penelitian, ditemukan 21 mata air tipe depresi. Data elevasi mata air kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak Surfer dan ArcMap, data tersebut ditampilkan pada Tabel IV.2. Hasil dari pengolahan data elevasi tersebut menghasilkan peta muka airtanah yang ditunjukkan pada Gambar IV.10.

Tabel IV. 2 Data pengukuran elevasi muka airtanah daerah penelitian

Kode stasiun	N	E	Elevasi (m)
A6	307618	404240	936
Ar1	307454	404311	787
Ar2	307316	404308	812
B8	307692	403738	794
B10	307644	403791	801
Dgw	307182	403731	935
Gw1	307623	404229	736
Gw2	307610	404241	784
Gw3	307740	404327	757
Gw58	307646	404318	770
Gwc	307628	404255	691
Lj1	307306	404384	792
Lj2	307294	404253	816
S10	307501	404226	820
Sw2	307170	404471	810
T8	307192	404288	841
T10	307266	404294	832
Tw	306909	404192	837
Tsn	307222	404266	916
Ygw	306790	404394	906
Z9	306997	404543	958

Gambar IV. 10 Peta Muka Airtanah daerah penelitian hasil digitasi dengan *software*.

IV.2.4 Pola Aliran Airtanah

Air selalu mengalir ke titik dengan selisih elevasi yang paling besar sehingga garis aliran akan selalu membentuk sudut tegak lurus dengan garis ekipotensial (Fetter, 2001) (Gambar V.11). Konstruksi garis aliran harus mengikuti beberapa asumsi, yaitu aliran air adalah laminar, akuifer bersifat homogen, isotropik, dan berlakunya Hukum Darcy (Fetter, 2001). Hukum Darcy menyatakan bahwa air mengalir dari *hydraulic head* atau potensial tinggi ke potensial rendah (Hubbert, 1940 dalam Fetter, 2001). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, garis aliran airtanah dapat ditarik tegak lurus dengan garis ekipotensial dan menunjukkan arah pergerakan airtanah.

Pembuatan peta muka airtanah dikontrol oleh data elevasi mata air, dan topografi permukaan. Pembuatan garis ekipotensial atau kontur muka airtanah untuk akuifer bebas merupakan refleksi dari topografi permukaan, sedangkan untuk akuifer tertekan tidak terpengaruh karena tidak terdapat hubungan hidrolis antara permukaan dengan akuifer.

Gambar IV. 11 Hubungan antara garis aliran dengan garis eipotensial dan gradient h
 (a) akuifer isotropik dan (b) akuifer anisotropik (Fetter, 2001).

Pola aliran airtanah pada daerah penelitian dikontrol oleh elevasi dan kemiringan topografi. Berdasarkan hasil digitasi data lapangan, diketahui bahwa pola aliran airtanah pada daerah penelitian relatif mengarah ke utara.

Gambar IV. 12 Peta pola aliran airtanah pada daerah penelitian relatif mengarah ke utara.

BAB V

KARAKTERISASI PARAMETER FISIK AIRTANAH DAN AIR PERMUKAAN, DAN MODEL HIDROSTRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN

V.1 PARAMETER FISIK AIRTANAH

V.1.1 Parameter Fisik-pH Airtanah dan Air Permukaan Untuk Kualitas Air Minum

Parameter fisik dan pH airtanah yang diteliti pada analisis kualitas air minum, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 492/MENKES/PER /IV/2010 mengenai persyaratan kualitas air minum. Air minum dalam peraturan ini merupakan air yang dapat langsung diminum dan memenuhi syarat kesehatan setelah melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan. Persyaratan dan kadar maksimum yang diperbolehkan pada parameter fisik dan pH adalah tidak berbau, tidak berasa, total zat terlarut (TDS) <500 ppm, derajat keasaman (pH) 6,5-8,5 dan suhu air $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Pengambilan data fisik dan pH airtanah dan air permukaan dilakukan dengan mengambil sampel air ke dalam suatu wadah. Kemudian untuk mengukur nilai parameter fisik, digunakan alat Multimeter dan TDS Meter yang berfungsi untuk mendapatkan nilai total zat terlarut dalam air atau *Total Dissolved Solids* (TDS) dan suhu air. Pengambilan nilai parameter pH menggunakan alat berupa Multimeter dan pH meter. Setelah pengukuran, alat di basuh/dicuci dengan suatu cairan, agar alat tetap netral dan berfungsi secara optimal.

Gambar V. 1 Pengambilan sampel air dan pengukuran parameter fisik-pH air dengan menggunakan Multimeter, TDS meter dan pH meter.

V.1.2 Interaksi Air-Batuan

Total Dissolved Solids (TDS) adalah jumlah padatan yang terlarut dalam air. Klasifikasi airtanah berdasarkan nilai TDS diklasifikasikan menjadi empat menurut Fetter (2001), yaitu air tawar (*fresh water*), air payau (*backish water*), air asin (*saline water*), dan air garam (*brine water*) (Tabel V.1). Satuan dari TDS adalah (mg/L) atau *part per million* (ppm).

Tabel V. 1 Klasifikasi airtanah berdasarkan TDS (Fetter, 2001).

Kategori	<i>Total Dissolved Solids</i> (TDS)
Air Tawar (<i>fresh water</i>)	0 - 1.000 (mg/L)
Air Payau (<i>backish water</i>)	1.000 - 10.000 (mg/L)
Air Asin (<i>saline water</i>)	10.000 - 100.000 (mg/L)
Air Garam (<i>brine water</i>)	> 100.000 mg/L

V.2 KARAKTERISASI PARAMETER FISIK AIRTANAH DAN AIR PERMUKAAN

V.2.1 Data Parameter Fisik dan pH Airtanah dan Air Permukaan Daerah Penelitian

Pengukuran parameter fisik dan pH dilakukan pada 21 mata air yang terdapat pada Satuan Batupasir-Batulanau dan Satuan Serpih Karbonan, serta 31 air sungai yang tersebar di daerah penelitian. Data hasil pengukuran parameter fisik dan pH airtanah ditunjukkan pada Tabel V.2.

Tabel V. 2 Data pengukuran parameter fisik dan pH airtanah dan air permukaan.

Kode stasiun	N	E	TDS (ppm)	PH	Jenis
A1	307257	404435	34	8,2	Air sungai
A4	307318	404482	33	8,1	Air sungai
A5	307157	404474	51	7,6	Air sungai
A6	307618	404240	89	6,9	Mata air
Ar1	307454	404311	85	8	Mata air
Ar2	307316	404308	183	7,3	Mata air
B1	307421	403780	56	8,6	Air sungai
B2	307759	404028	135	8,5	Air sungai
B3	307748	403914	163	8,6	Air sungai
B4	307758	403850	136	8,2	Air sungai
B6	307708	403520	127	8,5	Air sungai
B7	307718	403444	136	8,3	Air sungai

B8	307692	403738	100	7,4	Mata air
B9	307671	403774	93	7,7	Air sungai
B10	307644	403791	69	6,8	Mata air
C1	307835	404381	22	8	Air sungai
C2	307769	404295	8,4	115	Air sungai
D5	307115	403719	16	8	Air sungai
Dgw	307182	403731	27	7,1	Mata air
Gw1	307623	404229	25	8	Mata air
Gw2	307610	404241	148	8,1	Mata air
Gw3	307740	404327	11	7,4	Mata air
Gw58	307646	404318	200	7,78	Mata air
Gw121	307300	404402	170	7,1	Air sungai
Gwc	307628	404255	21	6,1	Mata air
Lj1	307306	404384	117	7,5	Mata air
Lj2	307294	404253	119	7,5	Mata air
Lj3	307631	404226	79	7	Air sungai
Lsw	307810	403984	188	7,9	Air sungai
S1	307123	404013	16	8,1	Air sungai
S7	307354	404140	13	8	Air sungai
S10	307501	404226	13	8	Mata air
Swtr	307464	404196	13	7,9	Air sungai
Sw2	307170	404471	70	8,3	Mata air
T1	306911	404199	52	8	Air sungai
T8	307192	404288	19	8	Mata air
T10	307266	404294	10	7,2	Mata air
Tw	306909	404192	49	7,7	Mata air
Tsn	307222	404266	15	7,7	Mata air
Tsw	307065	404287	20	7,5	Air sungai
X1	307387	404312	31	7,9	Air sungai
X4	306961	404612	25	7,5	Air sungai
X5	306874	404625	8	7,4	Air sungai
X6	306837	404580	70	7,3	Air sungai
X8	306947	404448	34	7,7	Air sungai
Y1	306882	404413	36	8,3	Air sungai
Y2	306817	404393	33	7,8	Air sungai
Ygw	306790	404394	73	7,7	Mata air
Z1	307380	404378	66	8,5	Air sungai
Z3	307238	404389	46	8,1	Air sungai
Z4	307184	404468	41	8,1	Air sungai
Z7	307007	404448	21	8,2	Air sungai
Z9	306997	404543	23	7,6	Mata air

V.2.2 Analisis, Sintesis, dan Kualitas Airtanah dan Air Permukaan

Dilakukan analisis data hasil pengukuran parameter fisik dan pH airtanah dan air permukaan daerah penelitian. Data tersebut kemudian diolah (digitasi, interpolasi dan ekstrapolasi) dengan menggunakan perangkat lunak Surfer dan ArcMap. Hasil pengolahan data berupa peta persebaran TDS dan pH daerah penelitian. Peta persebaran nilai pH dan TDS dapat memberikan gambaran dan konsentrasi nilai parameter pada suatu lokasi.

Berdasarkan hasil pengukuran data TDS sampel air pada daerah penelitian, airtanah dan air permukaan memiliki nilai TDS pada rentang 8-200 ppm. Dari peta di atas, diketahui bahwa daerah di utara peta memiliki nilai TDS yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Nilai TDS air pada daerah penelitian memenuhi standar baku mutu air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:492/MENKES/PER/IV/ 2010 yaitu nilai TSD <500 ppm. Berdasarkan parameter TDS, air pada daerah penelitian memenuhi standar baku mutu air minum.

Gambar V. 2 Peta Sebaran TDS pada daerah penelitian.

Gambar V. 3 Peta sebaran pH pada daerah penelitian.

Berdasarkan hasil pengukuran data derajat keasaman (pH) sampel air pada daerah penelitian, airtanah dan air permukaan memiliki nilai pH pada rentang 6,1-8,6. Nilai pH air pada daerah penelitian umumnya memenuhi standar baku mutu air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:492/MENKES/PER/IV/2010 yaitu nilai pH 6,5-8,5. Terdapat 2 sampel air yang tidak memenuhi yaitu pH 6,1 di bagian tengah daerah penelitian dan pH 8,6 di Sungai Lae Pam. Penyebab pH air di sepanjang Lae Pam yang relatif basa hingga bernilai 8,6 diperkirakan karena interaksi air dengan batudolomit, dengan persamaan reaksi sebagai berikut:

Sampel air dengan nilai pH 6,1 ditemukan pada mata air yang berada di sekitar bijih sulfida. Nilai pH yang tergolong asam tersebut, diperkirakan sebagai hasil reaksi air dengan mineral sulfida (contohnya pirit) dan udara, dengan persamaan reaksi sebagai berikut:

Persyaratan kualitas air minum berdasarkan parameter fisik dan pH yang harus dipenuhi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:492/MENKES/PER/IV/2010 yaitu tidak berbau, TDS dibawah 500 ppm, tidak berasa, dan pH 6,5-8,5. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian kandungan unsur timbal, seng, alumunium, besi, dan mangan, sehingga paramater kimia tidak dapat digunakan untuk menentukan kualitas air minum. Hasil pengukuran parameter fisik ditunjukkan oleh (Gambar V.4).

Satuan Akuifer Batupasir-Batulanau	Satuan Akuifer serpih Karbonan	Akuifer Rekahan	Air Permukaan
Air tawar Tidak Berbau Tidak Berasa TDS : 11-200 pH : 6,9 – 8,5 Suhu : 21 – 23°C Titik Pengamatan : 8	Air tawar Tidak Berbau Tidak Berasa TDS : 49-119 pH : 6,1 -8,2 Suhu: 21 – 23°C Titik Pengamatan :13	Air Tawar Tidak Berbau Tidak Berasa TDS : 10-100ppm pH :6,7 -8,2 Suhur :20 – 23°C Titik Pengamatan :6	Air Tawar Tidak Berbau Tidak Berasa TDS : 8-188ppm pH :6,9-8,6 Suhu :20 – 23°C Titik Pengamatan :25

Gambar V. 4 Hasil pengukuran parameter fisik dan pH air daerah penelitian

Berdasarkan data parameter fisik tersebut, mata air dan air sungai daerah penelitian memenuhi persyaratan kualitas air minum. Sedangkan pada parameter pH, nilai pH 1 mata air pada Satuan Serpih Karbonan , dan 1 sampel air sungai tidak memenuhi syarat.

V.3 MODEL HIDROSTRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN

Hidrostratigrafi merupakan suatu model yang menggambarkan stratum geologi penyusun akuifer, yang di dalamnya berisi informasi tentang karakteristik airtanah. Dari hasil identifikasi dan analisis hidrostratigrafi, akan didapatkan nilai ketebalan dari suatu akuifer, sehingga dapat menghitung volume air tanah yang dapat tersimpan pada suatu daerah. Hidrostratigrafi suatu daerah disusun oleh satuan/unit hidrostratigrafi (UHs.), dan suatu unit hidrostratigrafi dapat dibagi lagi menjadi sub-unit hidrostratigrafi (sub UHs).

Maxey (1964) dalam melakukan identifikasi unit hidrostratigrafi, didasarkan kriteria utama mencakup karakteristik litologi dan karakter hidroliknya. Sehingga satu UHs memiliki karakteristik dan nilai sifat hidrolik (permeabilitas,konduktifitas hidrolik, dan transmisivitas) yang sama/mirip. Penyusunan model hidrostratigrafi pada daerah penelitian didasarkan pada data *logging core*, yang berasal dari 10 data pengeboran PT. Dairi Prima Mineral.

V.3.1 Data Pemerian Batuan Inti

Data yang digunakan dalam penentuan hidrostratigrafi daerah penelitian adalah data pengeboran yang berjumlah 10 titik (Lampiran B). Dalam penentuan titik data pengeboran yang digunakan, semaksimal mungkin mewakili daerah penelitian. Lokasi titik pengeboran yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada Lampiran A-1.

Data tersebut kode pengeboran, kordinat titik pengeboran, ketinggian titik pengoboran, kedalaman akhir titik pengeboran, litologi, kontak, formasi dan struktur. Data tersebut disimpan dalam format .csv (Gambar V.6), kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak Leapfrog Geo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	HoleId,From,To,Litologi											
2	SOP021D,0,185,Batupasir-Batulanau											
3	SOP021D,185,215,Serpih Karbonan											
4	SOP021D,215,255,Serpih Karbonan											
5	SOP021D,255,277.7,Batudolomit											
6	SOP026D,0,146.7,Batupasir-Batulanau											
7	SOP026D,146.7,163.72,Serpih Karbonan											
8	SOP026D,163.72,166.6,Serpih Karbonan											
9	SOP026D,166.6,196,Serpih Karbonan											
10	SOP026D,196,197,Serpih Karbonan											
11	SOP026D,197,237.25,Serpih Karbonan											
12	SOP026D,237.25,248.3,Batudolomit											
13	SOP039D,0,50.7,Batupasir-Batulanau											
14	SOP039D,50.7,65,Serpih Karbonan											
15	SOP039D,65,73,Serpih Karbonan											
16	SOP039D,73,202.6,Batudolomit											
17	SOP077D,0,49,Batupasir-Batulanau											
18	SOP077D,49,95.45,Serpih Karbonan											
19	SOP077D,95.45,116.9,Serpih Karbonan											
20	SOP077D,116.9,152.85,Serpih Karbonan											
21	SOP077D,152.85,165.3,Batudolomit											
22	SOP080D,0,16,Batupasir-Batulanau											
23	SOP080D,16,51.65,Serpih Karbonan											

Gambar V. 5 Data format .csv yang digunakan dalam penelitian.

V.3.2 Perangkat Lunak Untuk Pemodelan

Perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam pemodelan hidrostratigrafi daerah penelitian adalah Leapfrog Geo versi 5.1.1. Perangkat lunak ini digunakan untuk melakukan pemodelan 3 dimensi untuk bidang pertambangan, teknik sipil, airtanah, geotermal, dan lain-lain.

Gambar V. 6 Tampilan desktop Leapfrog Geo versi 5.1.1.

Perangkat lunak ini mendukung data dengan format .csv, sehingga perlu dilakukan konversi data pengeboran agar dapat diolah oleh *software*. Untuk memodelkan data pengeboran, dibutuhkan beberapa data yaitu data *collar* (berisi kode pengeboran, kordinat, elevasi dan kedalaman akhir), *survey* (berisi kode pengeboran, kedalaman, arah dan kemiringan pengeboran) dan *intervals* (berisi data litologi dan kontak antar litologi), ditunjukkan oleh Gambar V.7.

Gambar V. 7 Jenis data yang digunakan untuk pemodelan dengan Leapfrog Geo versi 5.1.1.

V.3.3 Analisis dan Pemodelan Hidrostratigrafi Daerah Penelitian

Identifikasi hidrostratigrafi daerah penelitian didasarkan pada hasil observasi lapangan dan data pengeboran milik PT. Dairi Prima Mineral. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui lapisan yang mengandung airtanah. Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan pengeboran, hidrostratigrafi Area Prospek Anjing Hitam dan sekitarnya, dibagi menjadi dua unit hidrostratigrafi (Gambar V.8) yaitu:

1. Unit Hidrostratigrafi (UHS) 1

Unit hidrostratigrafi ini terdiri atas lapisan Akuifer Batupasir-Batulanau. Lapisan akuifer ini terdiri atas litologi perselingan batupasir dengan batulanau dan perselingan batulanau dengan serpih. Lapisan akuifer ini merupakan akuifer bebas/tidak tertekan. Unit hidrostratigrafi ini tersebar di bagian timur daerah penelitian.

2. Unit Hidrostratigrafi (UHS) 2

Unit hidrostratigrafi ini terdiri atas lapisan Akuifer Serpih Karbonan. Terdiri atas litologi serpih karbonan dan perselingan serpih karbonan dengan batulanau karbonatan. Lapisan akuifer ini merupakan akuifer bebas/tidak tertekan. Unit hidrostratigrafi ini tersebar di bagian barat daerah penelitian. Pada bagian bawah akuifer, dibatasi oleh lapisan akuiklud yang terdiri atas litologi batudolomit yang bersifat masif dengan porositas buruk.

Penentuan penyebaran ketebalan lapisan unit hidrostratigrafi daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan diagram pagar. Dengan pembuatan diagram pagar (*fence diagram*), dapat diketahui pola penyebaran ketebalan lapisan bawah permukaan secara 3 dimensi. Proses pembuatannya adalah dengan membuat beberapa penampang/sayatan geologi yang saling memotong satu sama lain.

Berdasarkan hasil pemodelan bawah permukaan yang ditunjukkan pada Gambar V.9, lapisan unit hidrostratigrafi 1 memiliki ketebalan 50 – 280 meter, dengan penyebaran lapisan yang semakin menebal ke arah barat dan selatan daerah penelitian. Unit hidrostratigrafi 2 memiliki ketebalan 35-175 meter, dengan penyebaran lapisan yang semakin menebal ke arah barat dan selatan daerah penelitian.

Gambar V. 8 Hasil pemodelan hidrostratigrafi daerah penelitian dengan Leapfrog Geo.

Gambar V. 9 Diagram pagar yang menunjukkan pola penyebaran lapisan akuifer pada daerah penelitian.

Dengan melakukan pemodelan lapisan akuifer daerah penelitian, diperoleh juga nilai volume dari lapisan akuifer tersebut (Gambar V.10). Nilai volume dari lapisan akuifer dapat digunakan untuk penghitungan potensi volume airtanah yang terdapat pada lapisan akuifer, dengan pendekatan statis menggunakan parameter luasan area, tebal akuifer dan hasil jenis. Perhitungan volume airtanah metode statis menggunakan rumus (Purnama, 2010) :

$$Vat = Sy \times Vak$$

Keterangan:

Vat = Volume airtanah yang dapat dilepas akuifer

Sy = *Specific Yield* atau persentase air yang dapat dilepas akuifer

Vak = Volume akuifer

Untuk memperkirakan potensi airtanah daerah penelitian, diperlukan nilai *Spesific Yield* (persentase air yang dapat di lepas akuifer) batuan. Nilai ini diperoleh dari uji akuifer seperti *pumping test*, *slug test*, dan lain sebagainya.

Gambar V. 10 Volume lapisan akuifer daerah penelitian berdasarkan hasil pemodelan bawah permukaan.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Daerah penelitian berada pada sayap bagian timur laut Kubah Sopokomil. Daerah penelitian dibagi menjadi 4 satuan geomorfologi, yaitu Satuan Kubah Antiklin Sopokomil, Satuan Punggungan Antiklin, Satuan Lembah Antiklin dan Satuan Dataran Aluvial.
2. Stratigrafi daerah penelitian dibagi menjadi 5 satuan tidak resmi, dengan urutan batuan dari tua ke muda, yaitu Satuan Batudolomit (Karbon Akhir-Permian Awal), Satuan Serpih Karbonan (Karbon Akhir-Permian Awal), Satuan Batupasir-Batulanau (Karbon Akhir-Permian Awal), Satuan Andesit (Miosen Tengah-Akhir) dan Satuan Aluvial (Holosen).
3. Struktur geologi pada daerah penelitian ada 5 yaitu Sesar Naik Lae Sopokomil, Sesar Naik Campuran Tery, Sesar Normal Lae Pam Atas, Sesar Normal Lae Julu Kiri dan Sesar Geser Mengiri Lae Pam. Mekanisme pembentukan struktur geologi pada daerah penelitian dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep *simple shear* oleh Harding (1973).
4. Sistem akuifer daerah penelitian terdiri atas akuifer media antar butir dan akuifer rekahan. Akuifer media antar butir terdiri atas Akuifer Batupasir-Batulanau dan Akuifer Serpih Karbonan, berjenis akuifer bebas. Akuifer rekahan tersebar pada area perpotongan sesar dengan sungai, yang mana pada pada titik perpotongan, terjadi peresapan air ke media rekahan.
5. Pola aliran airtanah mengarah ke utara daerah penelitian, dengan faktor pengontrol utama berupa topografi dan elevasi. Hubungan airtanah dengan air sungai pada daerah penelitian adalah *effluent*.
6. Parameter fisik dan pH airtanah daerah penelitian yaitu tidak berbau, tidak berasa, dengan rentang nilai TDS 11-200 ppm, dan pH 6,1-8,5. Air permukaan memiliki parameter fisik dan pH yaitu tidak berasa, tidak berbau, dengan rentang nilai TDS 8-188 ppm dan pH 6,7-8,6.

7. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010, airtanah dan air permukaan daerah penelitian umumnya memenuhi standar baku mutu air minum.
8. Hidrostratigrafi daerah penelitian terdiri atas dua unit hidrostratigrafi, yaitu Unit Hidrostratigrafi 1 yang terdiri atas Akuifer Batupasir-Batulanau, ketebalan 50-280 meter dan Unit Hidrostratigrafi 2 yang terdiri atas Akuifer Serpih Karbonan, ketebalan 35-175 meter, dengan jenis akuifer bebas.
9. Pada daerah penelitian berkembang akuifer rekahan, dengan area *recharge* pada titik perpotongan sesar dan sungai. Diperlukan studi lebih lanjut untuk memetakan pola penyebaran rekahan di bawah permukaan, sehingga dapat dilakukan pemodelan arah pergerakan dan penyebaran airtanah pada media rekahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H.Z. dan Utoyo, H. (2014): Mineralization of Selected Base Metal Deposits In Barisan Range, Sumatera, Indonesia (Case Study At Lokop, Dairi, Latong Tanjung Balit and Tuboh). *Indonesia Mining Jurnal*, v. 17, no.1, 122-133.
- Aldiss, D. T. dan Ghazali, S. A. (1984): The regional geology and evolution of the Toba volcano-tectonic depression, Indonesia, *Journal of the Geological Society*, 141, 487– 500.
- Aldiss, D. T., Whandoyo, R., Ghazali, S. A., dan Kusyono (1983): *The Geology of the Sidikalang Quadrangle, Sumatera*, Geological Research and Development Centre, Bandung, 43.
- Barber, A. J., Crow, M. J., dan Milsom, J. (2005): *Sumatra: Geology, Resources and Tectonic Evolution*, The Geological Society, London, 290.
- Bellier, O. dan Sebrier, M. (1994): Relationship between tectonism and volcanism along the Great Sumatran Fault Zone deduced by SPOT image analyses, *Tectonophysics*, 233, 215–231.
- Bowen, N. L. (1956): *The Evolution of the Igneous Rocks*, Dover Publishing, Canada.
- Brahmantyo, B. dan Bandonu (2006): Klasifikasi bentuk muka bumi (landform) untuk pemetaan geomorfologi pada skala 1:25.000 dan aplikasinya untuk penataan ruang, *Geoaplika*, 1, 71–72.
- Cameron, N. R., Clarke, M. C. G., Aldiss, D. T., Aspden, J. A., dan Djunuddin, A., (1980): The geological evolution of northern Sumatra *Proceedings Indonesian Petroleum Association, 9th Annual Convention*, Indonesian Petroleum Association (IPA).
- Chesner, C. A. (2011): The Toba caldera complex, *Quaternary International*, 258, 5–18.
- Chesner, C. A. dan Rose W. I. (1991): Stratigraphy of the Toba Tuffs and the evolution of the Toba Caldera Complex, Sumatra, Indonesia, *Bulletin of Volcanology*, 53, 343- 356.
- Fetter, C. W. (2001): *Applied Hydrogeology, Fourth Edition*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 598.
- Freeze, R. A. dan Cherry, J. A. (1979): *Groundwater*, Prentice-Hall Inc., USA, 604.
- Hall, R. (2009): Hydrocarbon basins in SE Asia: understanding why they are there, *Petroleum Geoscience*, London, 15, 131-146.
- Hall, R. (2012): Late Jurassic-Cenozoic Reconstruction of the Indonesian Region and the Indian Ocean, *Tectonophysics*, 570-571, 1-41.
- Hamilton, W.R. (1979): *Tectonics of The Indonesia Region*. Washington: U.S. Govt. Print. Off.
- Harding, T. P. (1973): Newport-Inglewood trend, California an example of wrench style deformation. *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v. 57, no. 1, 97-116.
- Huang, W.T. (1962): *Petrology*. Mc.Graw Hill, New York, 480.
- Huggett, R. J. (2007): *Fundamentals of Geomorphology, Second Edition*, Routledge, New York, 458.

- Hutasoit, L., Daryono, M.R., Widodo, L.E., Syaifullah, T. (2010): Distribusi Vektor Aliran Air Tanah Dua Dimensi dalam Media Rekahan di Big Gossan, Tembagapura, Papua. *Jurnal Teknik Sipil*, v.17, no. 2, 91-102.
- Irawan, D.E. dan Puradimaja, D.J. (2012): *Lembar kerja: panduan hidrogeologi umum (GL-2121)*. Bandung: Kelompok Keahlian Geologi Terapan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010): Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Jakarta.
- Koesoemadinata, R.P. (1985): *Prinsip-Prinsip Sedimentasi*, ITB, Bandung.
- Kruseman, G.P. (1994). *Analysis & evaluation of pumping test data*. Wageningen, The Netherlands: Publication 47.
- Maxey, G.B., 1964, Hydrostratigraphic Unit. *Journal of Hydrology* 2, 124-129.
- Nichols, G. (2009): *Sedimentology and Stratigraphy, Second Edition*, Wiley-Blackwell, West Sussex, United Kingdom, 419.
- Pulunggono, A. dan Cameron, N. R. (1984): Sumatran microplates, their characteristics and their role in the evolution of the Central and South Sumatra basins, *Proceedings of the 13th Indonesian Petroleum Association Annual Convention*, 1221-1443.
- Pulunggono, A., Agus Haryo, S., dan Kusuma, C. G. (1992): Pre-Tertiary and Tertiary Fault Systems as A Framework of The South Sumatra Basin: A Study of SAR-Maps, *Proceedings of the 21st Indonesian Petroleum Association Annual Convention*, Jakarta, 338-360.
- Puradimadja, D. J. (1993) *Penyusunan Tipologi Paket Penelitian Sumber Daya Air*, LAPITB-Departemen Transmigrasi, Bandung, Indonesia, 146.
- Purnama, S., (2010). *Hidrologi Air Tanah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rivai, A.T., dkk., (2020). The Dairi SEDEX Zn + Pb + Ag deposit (North Sumatra, Indonesia): Insights from mineralogy and sulfur isotope systematics. *Ore Geology Reviews*, 122 (2020) 103510.
- Rivai, A.T., Kotaru, Y., Syafrizal, Koichiro, W. (2009). Mineralogy and Geochemistry of Host Rocks and Orebodies at the Anjing Hitam Prospect (Dairi, North Sumatera, Indonesia) and Their Environmental Implications. *Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy*, v. 06, i. 01, p.18-28.
- Sukrisna, A. dan Pasaribu M. (2013): *Peta Hidrogeologi Indonesia Lembar 0618-Sidikalang, Pulau Sumatera Skala 1:250.000*, Badan Geologi, Indonesia.
- Thornbury, W. D. (1969): *Principles Of Geomorphology, Second Edition*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 594.
- Woessner, W. W. (2000). Stream and fluvial plain groundwater interactions: rescaling hydrogeologic thought. *Ground Water*, 38(3), 423-429.
- van Bemmelen, R. W. (1949): *The Geology of Indonesia* (Martinus Nijhoff), Government Printing Office, The Hague, 1A, 766.
- van Zuidam, R. A. (1985): *Guide to Geomorphic Aerial Potographic Interpretation and Mapping*, ITC. Enschede, Netherlands, 550.

Daftar Pustaka dari situs internet:

- Badan Informasi Geospasial (2018): Peta Provinsi Sumatera Utara, <http://www.big.go.id/peta-provinsi>. Diakses pada 17 Juli 2020.
- USGS (2011): Citra SRTM, <http://earthexplorer.usgs.gov/>. Diakses pada 5 April 2020.
- Middleton, (2003): *The Dairi Zinc-Lead Project, North Sumatera, Indonesia* <https://www.smedg.org.au/Tiger/DairiZinc.htm>. Diakses pada 5 April 2020.

LAMPIRAN A

A-1 : PETA LINTASAN

A-2 : PETA GEOMORFOLOGI

A-3 : PETA GEOLOGI

A-4 : PETA HIDROGEOLOGI

A-5 : KOLOM STRATIGRAFI

LAMPIRAN A-1 : PETA LINTASAN

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2020**

**LAMPIRAN
A-1**

PETA LINTASAN GEOLOGI AREA PROSPEK ANJING HITAM PT. DAIRI PRIMA MINERAL & SEKITARNYA, KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU, KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA

N
1:7.000

Keterangan:

- | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| | Aluvial | | Sesar Geser |
| | Andesit | | Sesar Naik |
| | Batupasir-Batulanau | | Sesar Normal |
| | Serpih Karbonan | | Terkira |
| | Batudolomit | | Sungai |
| | Titik sampel air | | Kontur interval 25 m |
| | Titik Bor | | Kontur interval 100 m |
| | | | Lintasan |

Peta Indeks

**Universal Transverse Mercator (UTM) WGS 1984
Zona 47 N**

LAMPIRAN A-2 : PETA GEOMORFOLOGI

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2020**

**LAMPIRAN
A-2**

**PETA GEOMORFOLOGI
AREA PROSPEK ANJING HITAM PT. DAIRI PRIMA MINERAL DAN SEKITARNYA
KEC. SILIMA PUNGA-PUNGA, KAB. DAIRI. SUMATERA UTARA**

1:12.500

Keterangan Simbol Peta

- Sungai
- Kontur per 100 meter
- Kontur per 25 meter
- Daerah Penelitian
- Arah Kemiringan Lereng
- Bukit

Keterangan Satuan Geomorfologi

- Satuan Dataran Aluvial**
Satuan ini berada pada elevasi 600-650 mdpl, dengan kemiringan lereng 2-8° (datar-miring). Morfologi berupa dataran rendah dan sawah, yang berada di antara punggung. Satuan ini tersusun atas material lepas berukuran lempung- bongkah dan fragmen batuan batupasir-batuanau, serpih, batudolomit, dan andesit. Lembah sungai berbentuk "U" akibat erosi lateral.
- Satuan Lembah Antiklin**
Satuan ini berada pada elevasi 650-750 mdpl, dengan kemiringan lereng 8-35° (Agak curam-curam). Morfologi berupa lembahan yang berada di antara punggung. Satuan ini tersusun atas litologi batudolomit, serpih karbonan, andesit dan batupasir-batuanau. Aliran sungai dikontrol oleh sesar, dan dominasi lembah sungai berbentuk "V", akibat dominasi erosi vertikal.
- Satuan Punggungan Antiklin**
Satuan ini berada pada elevasi 750-1100 mdpl, dengan kemiringan lereng 8-55° (Agak curam- sangat curam). Morfologi berupa punggung, tebing, dan air terjun. Satuan ini tersusun atas litologi batudolomit, serpih karbonan, dan batupasir-batuanau. Pola sungai dominan paralel. Sungai pada satuan ini dominan berdimensi kecil yang mengerosi secara vertikal dan membentuk lembah berbentuk "V".
- Satuan Kubah Antiklin Sopokomil**
Satuan ini berada pada elevasi 1100-1250 mdpl, dengan kemiringan lereng 4-16° (Miring-agak curam).Morfologi berupa dataran tinggi dan berada di puncak perbukitan, yang memanjang relatif barat laut- tenggara. Satuan ini tersusun atas litologi batudolomit, serpih karbonan, dan batupasir-batuanau.

LAMPIRAN A-3 : PETA GEOLOGI

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2020**

**LAMPIRAN
A-3**

PETA GEOLOGI AREA PROSPEK ANJING HITAM PT. DAIRI PRIMA MINERAL DAN SEKITARNYA, KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA, KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA

1:7.000

UCOK BUDIMAN MANALU (12016029)

Keterangan Satuan Litologi

Satuan Aluvial

Satuan ini terdiri atas pasir-bongkah, fragmen batuan terdiri atas kuarsa, andesit, rijang, batupasir kasar-halus, serpih, batudolomit, dan batulempung, berbentuk menyudut hingga membundar.

Satuan Andesit

Satuan ini terdiri atas batuan andesit porfiri, hadir sebagai batuan intrusi berupa korok, yang memotong satuan batuan yang lebih tua, Intrusi satuan ini berorientasi W-N, dari terekahkan kuat.

Satuan Batupasir-Batulanau

Satuan ini terdiri atas perselingan batupasir dengan batulanau. Batupasir berwarna abu terang dengan ukuran butir pasir halus- pasir kasar. Batulanau berwarna abu gelap, dengan ukuran butir lanau.

Satuan Serpih Karbonan

Satuan ini terdiri atas serpih karbonan, kadang ditemukan perselingan serpih karbonan dengan batulanau-batupasir dan lapisan karbonat. Terdapat lapisan sulfida masif, berupa mineralisasi jenis Sedex. Satuan ini terekahkan kuat dan terdapat vein yang diisi oleh kuarsa &/ base metal.

Satuan Batudolomit

Satuan ini terdiri atas batudolomit berwarna putih abu-abu, masif, dan berbutir halus. Satuan ini terekahkan kuat dan terdapat urat yang diisi oleh kuarsa dan/ base metal. Pada satuan ini ditemukan mineralisasi dengan jenis Vein dan JMVT.

Keterangan Simbol

- Kontur per 25 m
- Kontur per 100 m
- Sungai
- Garis Penampang
- ▲▲▲ Sesar Naik
- Sesar Normal
- ↔ Sesar Geser
- Perkiraan
- └ Kedudukan Batuan
- Titik Bor
- ⊕ Titik Kordinat

Ket. Penampang

- ? Perkiraan
- x Masuk
- o Keluar

LAMPIRAN A-4 : PETA HIDROGEOLOGI

LAMPIRAN A-5 : KOLOM STRATIGRAFI

		PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2020				LAMPIRAN A - 4	
UCOK BUDIMAN MANALU - 12016029 [TANPA SKALA]				KOLOM STRATIGRAFI AREA PROSPEK ANJING HITAM DAN SEKITARNYA KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA			
UMUR	Kesetaraan Formasi (Middleton, 2003)	NAMA SATUAN	TEBAL SATUAN	SIMBOL LITOLOGI		DESKRIPSI SATUAN	LINGKUNGAN PENGENDAPAN
				SEDIMEN	BATUAN INTRUSI		
KUARTER	Recent	ENDAPAN ALUVIAL	< 10 M			Satuan ini terdiri atas material lepas, berukuran lempung hingga bongkah. Terdiri dari fragmen batuan batupasir halus-kasar, batulempung, rijang, serpih, kuarsa, batugamping, dan andesit, dengan bentuk butir menyudut hingga membuldar.	FLUVIAL
TERSIER	Miosen	GUNUNG API TRUMON	?		+	Andesit porfiri (Huang,1962), memiliki ciri-ciri berwarna abu terang, tekstur porfiritik-afanitik, inekigranular, hubungan antar kristaleuhedral-subhedral, dengan fenokris: dominan plagioklas, sedikit mineral hornblend & kuarsa berukuran 1-3 mm, dalam masadasar afanitik, abu terang, berukuran <1 mm.	Busur Magmatik (Darat)
PERMO-KARBON	KLUJET	ANGGOTA DAGANG	BATUPASIR - BATULANAU	50 - >280 meter	•	Satuan batuan ini memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu terang, kompak dan getas, struktur paralel laminasi & slump, terdiri atas perselingan batupasir-batulanau ditemukan suksesi <i>thickening upward</i> . Batupasir (Koesoemadinata,1985), berwarna abu terang hingga kecoklatan, ukuran butir pasir sangat halus-kasar, kompak, semen karbonatan, bentuk butir membuldar-membuldar tanggung, sortasi baik-sedang, porositas baik, fragmen terdiri atas kuarsa. Batulanau (Koesoemadinata,1985), berwarna abu gelap, ukuran butir lanau, kompak dan getas, sortasi baik, semen karbonatan, porositas sedang.	LAUT DALAM
	KLUJET	ANGGOTA JULU	SERPIH KARBONAN	30 - 150 Meter	—	Serpih Karbonan (Koesoemadinata,1985), berwarna hitam, kompak & getas, porositas sedang-buruk, tersusun atas perselingan serpih karbonan dengan lanau karbonatan, terdapat mineral pirit, struktur sedimen <i>slump</i> dan laminasi. Pada beberapa bagian, ditemukan perselingan serpih karbonan-batulanau dengan lapisan karbonat. Pada satuan batuan ini, terdapat lapisan masif sulfida dengan ketebalan rata-rata 12 meter, berupa mineralisasi tipe Sedex, stratiform, dengan asosiasi mineral pirit, sfalerit dan galena (Middleton, 2003).	
	KLUJET	ANGGOTA JEHE	BATUDOLOMIT	60 - 100 Meter	/	Batudolomit (Koesoemadinata,1985), berwarna putih hingga abu-abu, berbutir halus, bentuk masif, kompak, porositas buruk, dan kemas tertutup. Pada singkapan, batudolomit terkekarkan, terdapat urat kuarsa dan telah mengalami mineralisasi tipe <i>vein</i> dan <i>MVT</i> . Satuan batuan ini berasal dari batuan karbonat paparan yang diendapkan pada lingkungan laut dangkal dan telah mengalami proses dolomitisasi.	LAUT DANGKAL

LAMPIRAN B

DATA PEMERIAN BATUAN INTI

(Sumber dan deskripsi data oleh PT. Dairi Prima Mineral)

Prospek	Hole_Id	From	To	Formasi	Sub-Unit	Litologi
AH	SOP021D	0	1	KL	R	
AH	SOP021D	1	2	KL	R	
AH	SOP021D	2	3	KL	R	
AH	SOP021D	3	4	KL	R	
AH	SOP021D	4	5	KL	R	
AH	SOP021D	5	5,5	KL	R	
AH	SOP021D	5,5	6	KL	Da	
AH	SOP021D	6	7	KL	Da	
AH	SOP021D	7	8	KL	Da	
AH	SOP021D	8	9	KL	Da	
AH	SOP021D	9	10	KL	Da	
AH	SOP021D	10	11	KL	Da	
AH	SOP021D	11	12	KL	Da	
AH	SOP021D	12	13	KL	Da	
AH	SOP021D	13	14	KL	Da	
AH	SOP021D	14	15	KL	Da	
AH	SOP021D	15	16	KL	Da	
AH	SOP021D	16	17	KL	Da	
AH	SOP021D	17	18	KL	Da	
AH	SOP021D	18	19	KL	Da	
AH	SOP021D	19	20	KL	Da	
AH	SOP021D	20	21	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	21	22	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	22	23	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	23	24	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	24	25	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	25	26	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	26	27	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	27	28	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	28	29	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	29	30	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	30	31	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	31	32	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	32	33	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	33	34	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	34	35	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	35	36	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	36	37	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	37	38	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	38	39	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	39	40	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	40	41	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	41	42	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>

AH	SOP021D	42	43	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	43	44	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	44	45	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	45	46	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	46	47	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	47	47,4	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	47,4	48	KL	Da3	<i>Small scale folding</i>
AH	SOP021D	48	49	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	49	49,4	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	49,4	50,3	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	50,25	51	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	51	52	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	52	53	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	53	54	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	54	55	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	55	56	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	56	57	KL	Da3	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	57	58	KL	Da1	<i>Calcareous silty shale/siltstone</i>
AH	SOP021D	58	59	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	59	60	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	60	61	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	61	62	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	62	63	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	63	64	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	64	65	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	65	66	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	66	67	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	67	68	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	68	69	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	69	70	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	70	71	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	71	72	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	72	73	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	73	74	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	74	75	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	75	76	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	76	77	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	77	78	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	78	79	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	79	80	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	80	81	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	81	82	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	82	83	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	83	84	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>

AH	SOP021D	84	85	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	85	86	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	86	87	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	87	88	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	88	89	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	89	90	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	90	91	KL	Da1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	91	92	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	92	93	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	93	94	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	94	95	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	95	96	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	96	97	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	97	98	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	98	99	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	99	100	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	100	101	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	101	102	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	102	103	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	103	104	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	104	105	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	105	106	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	106	107	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	107	108	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	108	109	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	109	110	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	110	111	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	111	112	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	112	113	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	113	114	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	114	115	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	115	116	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	116	117	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	117	118	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	118	119	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	119	120	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	120	121	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	121	122	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	122	123	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	123	124	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	124	125	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	125	126	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	126	127	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	127	128	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>

AH	SOP021D	128	129	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	129	130	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	130	131	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	131	132	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	132	133	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone/silty shale</i>
AH	SOP021D	133	134	KL	Da1	<i>Fault?, carbonate vein</i>
AH	SOP021D	134	135	KL	F1	<i>Fault?, carbonate vein</i>
AH	SOP021D	135	136	KL	F1	<i>Fault?, carbonate vein</i>
AH	SOP021D	136	137	KL	F1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	137	138	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	138	139	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	139	140	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	140	141	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	141	142	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	142	143	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	143	144	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	144	145	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	145	146	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	146	147	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	147	148	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	148	149	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	149	150	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	150	151	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	151	152	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	152	153	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	153	154	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	154	155	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	155	156	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	156	157	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	157	158	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	158	159	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	159	160	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	160	161	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	161	162	KL	Da1	<i>Platey sandy dolostone</i>
AH	SOP021D	162	163	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	163	164	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	164	165	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	165	166	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	166	167	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	167	168	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	168	169	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>

AH	SOP021D	169	170	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	170	171	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	171	172	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	172	173	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	173	174	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	174	175	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	175	176	KL	Da1	<i>Sandy dolostone, weakly developed pinstripe</i>
AH	SOP021D	176	177	KL	Da3	<i>Calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	177	178	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	178	179	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	179	180	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	180	181	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	180,7	181	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	181	182	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	182	183	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	183	184	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	184	185	KL	Da3	<i>Transistion to julu</i>
AH	SOP021D	185	186	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	186	187	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	187	188	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	188	189	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	189	190	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	190	191	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	191	192	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	192	193	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	193	194	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	194	195	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	195	196	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	196	197	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	197	198	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	198	199	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	199	200	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	200	201	KL	Ju1	<i>Pinstripped shale</i>
AH	SOP021D	201	202	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	202	203	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	203	204	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	204	205	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	205	206	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>

AH	SOP021D	206	207	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	207	208	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	208	209	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	209	210	KL	Ju6	<i>calcareous silty carbonaceous shale, pinstripped</i>
AH	SOP021D	210	211	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	211	212	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	212	213	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	213	214	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	214	215	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	215	216	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	216	217	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	217	218	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	218	219	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	219	220	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	220	221	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	221	222	KL	F1	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	222	223	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	223	224	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	224	225	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	225	226	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	226	227	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	227	228	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	228	229	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	229	230	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	230	231	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	231	232	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	232	233	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	233	234	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	234	235	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	235	236	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	236	237	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	237	238	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	238	239	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	239	240	KL	Ju7	<i>calcareous silty carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	240	241	KL	Ju7	<i>Gradational to marly carbonaceous shale</i>
AH	SOP021D	241	242	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	242	243	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	243	244	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	244	245	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	245	246	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	246	247	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	247	248	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>

AH	SOP021D	248	249	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	249	250	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	250	251	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	251	252	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	252	253	KL	Ju7	<i>Marly shale</i>
AH	SOP021D	253	254	KL	Ju7	<i>Gradational to platy dolostone</i>
AH	SOP021D	254	255	KL	Ju7	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	255	256	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	256	257	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	257	258	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	258	259	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	259	260	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	260	261	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	261	262	KL	Je5	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	262	263	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	263	264	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	264	265	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	265	266	KL	F1	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	266	267	KL	Je3	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	267	268	KL	Je3	<i>Fault</i>
AH	SOP021D	268	269	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	269	270	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	270	271	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	271	272	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	272	273	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	273	274	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	274	275	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	275	276	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	276	277	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP021D	277	278	KL	Je3	<i>Platye dolostone</i>
AH	SOP026D	0	1	O	R	<i>Soil, superficial material</i>
AH	SOP026D	1	2	O	R	<i>Soil, superficial material</i>
AH	SOP026D	2	3	O	R	<i>Soil, superficial material</i>
AH	SOP026D	3	4	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	4	5	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	5	6	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	6	7	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	7	8	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	8	9	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	9	10	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	10	11	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	11	12	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	12	13	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	13	14	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>

AH	SOP026D	14	15	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	15	16	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	16	17	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	17	18	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	18	19	KL	Da3	
AH	SOP026D	19	20	KL	Da3	
AH	SOP026D	20	21	KL	Da3	
AH	SOP026D	21	22	KL	Da3	
AH	SOP026D	22	23	KL	Da3	
AH	SOP026D	23	24	KL	Da3	
AH	SOP026D	24	25	KL	Da3	
AH	SOP026D	25	26	KL	Da3	<i>Interbedded siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	26	27	KL	Da3	
AH	SOP026D	27	28	KL	Da3	
AH	SOP026D	28	29	KL	Da3	
AH	SOP026D	29	30	KL	Da3	
AH	SOP026D	30	31	KL	Da3	
AH	SOP026D	31	32	KL	Da3	
AH	SOP026D	32	33	KL	Da3	
AH	SOP026D	33	34	KL	Da3	
AH	SOP026D	34	35	KL	Da3	
AH	SOP026D	35	36	KL	Da3	
AH	SOP026D	36	37	KL	Da3	
AH	SOP026D	37	38	KL	Da3	
AH	SOP026D	38	39	KL	Da3	
AH	SOP026D	39	40	KL	Da3	
AH	SOP026D	40	41	KL	Da3	<i>Platey dolomitic silty shale</i>
AH	SOP026D	41	42	KL	Da3	
AH	SOP026D	42	43	KL	Da3	
AH	SOP026D	43	44	KL	Da3	
AH	SOP026D	44	45	KL	Da3	<i>Mnr carbonate veins</i>
AH	SOP026D	45	46	KL	Da3	
AH	SOP026D	46	47	KL	Da3	
AH	SOP026D	47	48	KL	Da3	
AH	SOP026D	48	49	KL	Da3	
AH	SOP026D	49	50	KL	Da3	
AH	SOP026D	50	51	KL	Da3	
AH	SOP026D	51	52	KL	Da3	
AH	SOP026D	52	53	KL	Da3	
AH	SOP026D	53	54	KL	Da3	
AH	SOP026D	54	55	KL	Da3	
AH	SOP026D	55	56	KL	Da3	
AH	SOP026D	56	57	KL	Da3	
AH	SOP026D	57	58	KL	Da3	

AH	SOP026D	58	59	KL	Da3	
AH	SOP026D	59	60	KL	Da3	
AH	SOP026D	60	61	KL	Da3	
AH	SOP026D	61	62	KL	Da3	
AH	SOP026D	62	63	KL	Da3	
AH	SOP026D	63	64	KL	Da3	
AH	SOP026D	64	65	KL	Da3	
AH	SOP026D	65	66	KL	F1	<i>Fault breccia</i>
AH	SOP026D	66	67	KL	F1	<i>Fault breccia</i>
AH	SOP026D	67	68	KL	F1	<i>Fault breccia</i>
AH	SOP026D	68	69	KL	F1	<i>Fault breccia</i>
AH	SOP026D	69	70	KL	Da3	
AH	SOP026D	70	71	KL	Da3	
AH	SOP026D	71	72	KL	F1	
AH	SOP026D	72	73	KL	F1	<i>Fault breccia</i>
AH	SOP026D	73	74	KL	Da3	<i>Fault breccia</i>
AH	SOP026D	74	75	KL	Da3	
AH	SOP026D	75	76	KL	Da3	
AH	SOP026D	76	77	KL	Da3	
AH	SOP026D	77	78	KL	Da3	
AH	SOP026D	78	79	KL	Da3	
AH	SOP026D	79	80	KL	Da3	
AH	SOP026D	80	81	KL	Da3	<i>Interbedded calcareous siltstone and shale</i>
AH	SOP026D	81	82	KL	Da3	
AH	SOP026D	82	83	KL	Da3	
AH	SOP026D	83	84	KL	Da3	
AH	SOP026D	84	85	KL	Da3	
AH	SOP026D	85	86	KL	Da3	
AH	SOP026D	86	87	KL	Da3	
AH	SOP026D	87	88	KL	Da3	
AH	SOP026D	88	89	KL	Da3	
AH	SOP026D	89	90	KL	Da3	
AH	SOP026D	90	91	KL	Da3	
AH	SOP026D	91	92	KL	Da3	
AH	SOP026D	92	93	KL	Da3	
AH	SOP026D	93	94	KL	Da3	
AH	SOP026D	94	95	KL	Da3	
AH	SOP026D	95	96	KL	Da3	
AH	SOP026D	96	97	KL	Da3	
AH	SOP026D	97	98	KL	Da3	
AH	SOP026D	98	99	KL	Da3	
AH	SOP026D	99	100	KL	Da3	
AH	SOP026D	100	101	KL	Da3	
AH	SOP026D	101	102	KL	Da3	

AH	SOP026D	102	103	KL	Da3	
AH	SOP026D	103	104	KL	Da3	
AH	SOP026D	104	105	KL	Da3	
AH	SOP026D	105	106	KL	Da3	
AH	SOP026D	106	107	KL	Da3	
AH	SOP026D	107	108	KL	Da3	
AH	SOP026D	107,9	109	KL	Da3	
AH	SOP026D	108,9	109	KL	Da3	
AH	SOP026D	109	110	KL	Da3	
AH	SOP026D	110	111	KL	Da3	
AH	SOP026D	111	112	KL	Da3	
AH	SOP026D	112	113	KL	Da3	
AH	SOP026D	113	114	KL	Da3	
AH	SOP026D	114	115	KL	Da3	
AH	SOP026D	115	116	KL	Da3	
AH	SOP026D	116	117	KL	Da3	
AH	SOP026D	117	118	KL	Da3	
AH	SOP026D	118	119	KL	Da3	
AH	SOP026D	119	120	KL	Da3	
AH	SOP026D	120	121	KL	Da3	
AH	SOP026D	121	122	KL	Da3	
AH	SOP026D	122	123	KL	Da3	
AH	SOP026D	123	124	KL	Da3	
AH	SOP026D	123,5	124	KL	Da3	
AH	SOP026D	124	125	KL	Da3	
AH	SOP026D	125	126	KL	Da3	
AH	SOP026D	126	127	KL	Da3	
AH	SOP026D	126,5	127	KL	Da3	
AH	SOP026D	127	128	KL	Da3	
AH	SOP026D	128	129	KL	Da3	
AH	SOP026D	129	130	KL	Da3	
AH	SOP026D	130	131	KL	Da3	
AH	SOP026D	131	132	KL	Da3	
AH	SOP026D	131,8	133	KL	Da4	
AH	SOP026D	132,8	133	KL	Da4	
AH	SOP026D	133	134	KL	Da4	
AH	SOP026D	134	135	KL	Da3	
AH	SOP026D	135	136	KL	Da3	
AH	SOP026D	136	137	KL	Da3	
AH	SOP026D	137	138	KL	Da3	
AH	SOP026D	137,8	139	KL	Da3	
AH	SOP026D	138,8	139	KL	Da3	
AH	SOP026D	139	140	KL	Da3	
AH	SOP026D	140	140	KL	Da3	

AH	SOP026D	140,1	141	KL	Da4	<i>Transistion to Julu, more carbonaceous</i>
AH	SOP026D	141	142	KL	Da4	<i>Transistion to Julu, more carbonaceous</i>
AH	SOP026D	142	143	KL	Da4	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	142,6	144	KL	Da4	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	143,6	144	KL	Da4	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	144	145	KL	Da4	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	145	145	KL	Da4	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	145,2	146	KL	Da4	<i>Transistion to Julu, more carbonaceous</i>
AH	SOP026D	146	147	KL	Da4	<i>Transistion to Julu, more carbonaceous</i>
AH	SOP026D	146,7	148	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	147,7	148	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	148	149	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	149	150	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	150	151	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	151	152	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	152	153	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	153	154	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	154	155	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	155	156	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	156	157	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	157	158	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	158	159	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	159	160	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	160	161	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
AH	SOP026D	161	162	KL	Ju1	<i>Carbonaceous shale with carbonate + pyrite veining</i>
AH	SOP026D	162	163	KL	Ju1	<i>Carbonaceous shale with carbonate + pyrite veining</i>
AH	SOP026D	163	164	KL	Ju1	<i>Carbonaceous shale with carbonate + pyrite veining</i>
AH	SOP026D	163,7	165	KL	Sju3	<i>60cm massive sulfide</i>
AH	SOP026D	164,7	165	KL	Sju3	<i>60cm massive sulfide</i>
AH	SOP026D	165	166	KL	Sju3	<i>80cm massive sulfide</i>
AH	SOP026D	166	167	KL	Sju3	<i>48cm massive sulfide</i>
AH	SOP026D	166,6	168	KL	Ju6	<i>Pin stripe shale</i>
AH	SOP026D	167,6	168	KL	Ju6	<i>Pin stripe shale</i>
AH	SOP026D	168	169	KL	Ju6	
AH	SOP026D	169	170	KL	Ju6	
AH	SOP026D	170	171	KL	Ju7	
AH	SOP026D	171	172	KL	Ju7	
AH	SOP026D	172	173	KL	Ju7	

AH	SOP026D	173	174	KL	Ju7	
AH	SOP026D	174	175	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	175	176	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	176	177	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	177	178	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	178	179	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	179	180	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	180	181	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	181	182	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	182	183	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	183	184	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	184	185	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	185	186	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	186	187	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	187	188	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	188	189	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	189	190	KL	Ju7	<i>Calcareous carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	190	191	KL	F1	<i>Fault, rock gouge</i>
AH	SOP026D	191	192	KL	F1	<i>Fault, rock gouge</i>
AH	SOP026D	192	193	KL	F1	<i>Fault, rock gouge</i>
AH	SOP026D	193	194	KL	Ju7	<i>Carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	194	195	KL	Ju7	
AH	SOP026D	195	196	KL	Ju7	
AH	SOP026D	196	197	KL	Sju6	<i>32cm of massive sulfide in two bands</i>
AH	SOP026D	197	198	KL	Ju7	<i>Carbonaceous shale</i>
AH	SOP026D	198	199	KL	Ju7	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	199	200	KL	Ju7	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	200	201	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	201	202	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	202	203	KL	Ju7	<i>Carbonate veins in hydro fractured rock</i>
AH	SOP026D	203	204	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	204	205	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	205	206	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	206	207	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	207	208	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	208	209	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	209	210	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	210	211	KL	Ju7	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	211	212	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	212	213	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	213	214	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	214	215	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	215	216	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>

AH	SOP026D	216	217	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	217	218	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	218	219	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	219	220	KL	Ju11	<i>Carbonaceous silty shale</i>
AH	SOP026D	220	221	KL	Ju11	
AH	SOP026D	221	222	KL	Ju11	
AH	SOP026D	222	223	KL	Ju11	
AH	SOP026D	223	224	KL	Ju11	
AH	SOP026D	224	225	KL	Ju11	
AH	SOP026D	225	226	KL	Ju11	
AH	SOP026D	226	227	KL	Ju11	
AH	SOP026D	227	228	KL	Ju11	
AH	SOP026D	227,8	229	KL	Ju10	
AH	SOP026D	228,8	229	KL	Ju10	
AH	SOP026D	229	230	KL	Ju10	
AH	SOP026D	230	231	KL	Ju10	
AH	SOP026D	231	232	KL	Ju10	
AH	SOP026D	232	233	KL	Ju10	
AH	SOP026D	233	234	KL	Ju10	
AH	SOP026D	234	235	KL	Ju9	
AH	SOP026D	235	236	KL	Ju9	
AH	SOP026D	236	237	KL	Ju9	<i>Faulted contact</i>
AH	SOP026D	237	237	KL	Ju9	<i>Faulted contact</i>
AH	SOP026D	237,3	238	KL	Je13	<i>Silica flooding in dolostone, vuggy, py, cpy, sp.</i>
AH	SOP026D	238	239	KL	Je13	<i>Silica flooding in dolostone, vuggy, py, cpy, sp.</i>
AH	SOP026D	239	240	KL	Je13	<i>Silica flooding in dolostone, vuggy, py, cpy, sp.</i>
AH	SOP026D	240	241	KL	Je13	<i>Silica flooding in dolostone, vuggy, py, cpy, sp.</i>
AH	SOP026D	241	242	KL	Je13	<i>Silica flooding in dolostone, vuggy, py, cpy, sp.</i>
AH	SOP026D	241,6	243	KL	Je2	<i>massive dolostone</i>
AH	SOP026D	242,6	243	KL	Je2	<i>massive dolostone</i>
AH	SOP026D	243	244	KL	Je2	<i>massive dolostone</i>
AH	SOP026D	244	245	KL	Je2	<i>massive dolostone</i>
AH	SOP026D	245	246	KL	Je2	<i>massive dolostone</i>
AH	SOP026D	246	247	KL	Je2	<i>massive dolostone</i>
AH	SOP026D	247	248	KL	Je2	<i>EOH</i>
AH	SOP026D	248	248	KL	Je2	<i>EOH</i>
AH	SOP028D	0	1	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	1	2	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	2	3	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	3	4	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	4	5	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	5	6	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	6	7	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	7	8	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	8	9	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	9	10	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	10	11	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	11	12	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	12	13	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	13	14	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	14	15	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	15	16	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	16	17	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	17	18	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	18	19	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	19	20	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	20	21	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	21	22	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	22	23	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	23	24	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	24	25	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	25	26	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	26	27	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	27	28	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	28	29	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	29	30	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	30	31	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	31	32	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	32	33	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	33	34	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	34	35	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	35	36	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	36	37	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	37	38	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	38	39	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	39	40	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	40	41	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	41	42	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	42	43	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	43	44	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	44	45	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	45	46	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	46	47	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	47	48	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	48	49	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	49	50	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	50	51	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	51	52	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	52	53	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	53	54	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	54	55	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	55	56	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	56	57	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	57	58	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	58	59	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	59	60	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	60	61	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	61	62	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	62	63	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	63	64	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	64	65	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	65	66	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	66	67	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	67	68	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	68	69	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	69	70	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	70	71	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	71	72	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	72	73	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	73	74	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	74	75	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	75	76	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	76	77	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	77	78	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	78	79	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	79	80	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	80	81	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	81	82	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	82	83	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	83	84	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	84	85	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	85	86	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	86	87	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	87	88	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	88	89	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	89	90	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	90	91	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	91	92	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	92	93	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	93	94	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	94	95	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	95	96	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	96	97	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	97	98	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	98	99	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	99	100	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	100	101	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	101	102	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	102	103	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	103	104	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	104	105	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	105	106	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	106	107	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	107	108	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	108	109	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	109	110	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	110	111	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	111	112	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	112	113	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	113	114	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	114	115	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	115	116	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	116	117	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	117	118	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	118	119	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	119	120	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	120	121	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	121	122	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	121,6	122	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	122	123	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	123	124	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	124	125	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	125	126	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	126	127	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	127	128	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	128	129	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	129	130	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	130	131	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	131	132	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	132	133	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	133	134	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	134	135	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	135	136	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	136	137	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	137	138	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	138	139	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	139	140	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	140	141	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	141	142	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	142	143	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	143	144	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	144	145	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	145	146	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	146	147	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	147	148	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	148	149	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	149	150	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	150	151	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	151	152	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	152	153	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	153	154	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	154	155	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	155	156	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	156	157	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	157	158	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	158	159	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	159	160	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	160	161	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	161	162	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	162	163	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	163	164	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	164	165	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	165	166	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	166	167	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	167	168	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	168	169	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	169	170	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	170	171	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	171	172	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	172	173	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	173	174	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	174	175	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	175	176	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	176	177	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>

AH	SOP028D	177	178	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	178	179	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	179	180	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	180	181	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	181	182	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	182	183	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	183	184	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	184	185	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	185	186	KL	Da3	<i>Dolomitic siltstone interbedded with minor shale</i>
AH	SOP028D	186	187	KL	Da3	<i>13cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	187	188	KL	Da3	<i>fault</i>
AH	SOP028D	188	189	KL	Da4	<i>fault</i>
AH	SOP028D	189	190	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	190	191	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	191	192	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	192	193	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	193	194	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	194	195	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	195	196	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	196	197	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	197	198	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	198	199	KL	Da4	<i>Dolomitic siltstone interbedded with carbonaceous</i>
AH	SOP028D	199	200	KL	Da4	
AH	SOP028D	200	201	KL	Da4	
AH	SOP028D	201	202	KL	Da4	<i>Micro folds</i>
AH	SOP028D	202	203	KL	Da4	
AH	SOP028D	203	204	KL	Ju1	
AH	SOP028D	204	205	KL	Ju1	<i>Orientation no good</i>
AH	SOP028D	205	206	KL	Ju1	
AH	SOP028D	206	207	KL	Ju1	<i>8cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	207	208	KL	F1	<i>3cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	208	209	KL	F1	<i>18cm breccia</i>
AH	SOP028D	209	210	KL	F1	<i>rock gouge, breccia</i>
AH	SOP028D	210	211	KL	F1	<i>34cm rock gouge</i>

AH	SOP028D	211	212	KL	F1	<i>11cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	212	213	KL	Ju1	<i>15cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	213	214	KL	Ju1	<i>Graphitic surfaces</i>
AH	SOP028D	214	215	KL	Ju1	
AH	SOP028D	215	216	KL	Ju1	
AH	SOP028D	216	217	KL	F1	<i>20cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	217	218	KL	Ju1	
AH	SOP028D	218	219	KL	F1	<i>31cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	218,8	220	KL	F1	<i>11cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	219,8	220	KL	F1	<i>11cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	220	221	KL	Ju1	
AH	SOP028D	221	222	KL	F1	<i>24cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	222	223	KL	F1	<i>24cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	222,5	223	KL	Ju1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	223,3	224	KL	Ju1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	224	225	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	225	225	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	225,3	226	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	226,1	227	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	227	228	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	227,8	229	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	228,8	230	KL	F1	<i>23cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	229,8	231	KL	F1	<i>15cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	230,8	231	KL	F1	<i>15cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	231,3	232	KL	F1	<i>40cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	232	233	KL	F1	<i>50cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	233	234	KL	F1	<i>broken core</i>
AH	SOP028D	234	235	KL	F1	<i>16cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	235	236	KL	Ju11	<i>diffuse base metal veins</i>
AH	SOP028D	236	237	KL	Ju11	<i>pyrite/carbonate veins</i>
AH	SOP028D	237	238	KL	Ju11	<i>pyrite/carbonate veins</i>
AH	SOP028D	238	239	KL	Ju11	
AH	SOP028D	239	240	KL	Ju11	<i>6cm rock gouge</i>
AH	SOP028D	240	241	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	241	242	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	242	243	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	243	244	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	244	245	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	245	246	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	246	247	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	247	248	KL	Ju11	<i>Turbidite, flame structures</i>
AH	SOP028D	248	249	KL	Ju9	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	249	250	KL	Ju9	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>

AH	SOP028D	250	251	KL	Ju9	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	251	252	KL	Ju8	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	252	253	KL	Ju8	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	253	254	KL	Ju8	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	254	255	KL	Ju8	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	255	256	KL	Ju8	<i>Carbonaceous shale with diffuse BM veins</i>
AH	SOP028D	256	257	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale</i>
AH	SOP028D	257	258	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale</i>
AH	SOP028D	258	259	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale</i>
AH	SOP028D	259	260	KL	Je3	<i>Platey dolomite</i>
AH	SOP028D	260	261	KL	Je3	<i>Platey dolomite</i>
AH	SOP028D	261	262	KL	Je3	<i>Platey dolomite</i>
AH	SOP028D	262	263	KL	Je3	<i>Platey dolomite</i>
AH	SOP028D	263	264	KL	Je5	<i>Quartz healed breccia</i>
AH	SOP028D	264	265	KL	Je5	<i>Quartz healed breccia</i>
AH	SOP028D	265	266	KL	Je5	<i>Quartz healed breccia</i>
BC	SOP039D	0	1	KL	Da3	<i>Soil, collovial</i>
BC	SOP039D	1	1,5	KL	Da3	<i>Soil, collovial</i>
BC	SOP039D	1,5	2,5	KL	Da3	<i>Soil, collovial</i>
BC	SOP039D	2,5	2,8	KL	Da3	<i>Soil, collovial</i>
BC	SOP039D	2,8	3,8	KL	Da3	<i>Soil, collovial (broken core)</i>
BC	SOP039D	3,8	4,3	KL	Da3	<i>Soil, collovial (broken core)</i>
BC	SOP039D	4,3	4,8	KL	Da3	<i>Broken core</i>
BC	SOP039D	4,8	5,4	KL	Da3	<i>Broken core</i>
BC	SOP039D	5,4	6,4	KL	Da3	<i>Minor fault, broken core</i>
BC	SOP039D	6,4	6,7	KL	Da3	<i>Minor fault, broken core</i>
BC	SOP039D	6,7	7,7	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	7,7	7,9	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	7,9	8,9	KL	F1	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	8,9	9,5	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	9,5	10	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	10	10,9	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	10,9	11,6	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	11,6	12,4	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	12,4	13	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	13	14	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	14	14,8	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>

BC	SOP039D	14,8	15,5	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	15,5	16,5	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	16,5	17	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	17	18	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	18	18,5	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	18,5	19,5	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	19,5	19,9	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	19,9	20,9	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	20,9	21,9	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
BC	SOP039D	21,9	22,9	KL	F1	<i>Fault</i>
BC	SOP039D	22,9	23,5	KL	F1	<i>Fault</i>
BC	SOP039D	23,5	24,5	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	24,5	25	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	25	26	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	26	27	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	27	28	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	28	29	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	29	30	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	30	30,5	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	30,5	31,5	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	31,5	32	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	32	33	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	33	33,5	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	33,5	34,5	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	34,5	35	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	35	36	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	36	37	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	37	38	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	38	39	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	39	39,5	KL	Da3	<i>Interbededed calcareous sandstone siltstone minor sh</i>
BC	SOP039D	39,5	40,5	KL	F1	<i>Fault</i>
BC	SOP039D	40,5	41	KL	F1	<i>Fault</i>
BC	SOP039D	41	42	KL	F1	<i>Fault (25 cm vein Ga + Sp + Py</i>
BC	SOP039D	42	43	KL	F1	<i>Fault, broken, rock gouge, gambo, less recovery, MS s</i>
BC	SOP039D	43	44	KL	F1	<i>Fault, broken, rock gouge, gambo, less recovery, MS s</i>
BC	SOP039D	44	45	KL	F1	<i>Fault, broken, rock gouge, gambo, less recovery, MS s</i>

BC	SOP039D	45	45,5	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery,MS s</i>
BC	SOP039D	45,5	46,5	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	46,5	46,7	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	46,7	47,7	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	47,7	48,4	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	48,4	49,4	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	49,4	49,7	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	49,7	50,7	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	50,7	51,1	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	51,1	52,1	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	52,1	53	KL	F1	<i>Fault,broken, rock gouge,gambo, less recovery.</i>
BC	SOP039D	53	54	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	54	55	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	55	56	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	56	57	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	57	58	KL	Ju1	<i>Pin striped shale, flame structure</i>
BC	SOP039D	58	59	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	59	60	KL	Ju1	<i>Pin striped shale, flame structure</i>
BC	SOP039D	60	61	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	61	62	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	62	63	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	63	64	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	64	65	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	65	66	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	66	67	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	67	68	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	68	69	KL	Ju1	<i>Pin striped shale</i>
BC	SOP039D	69	70	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale, weakly bedded (Trans</i>
BC	SOP039D	70	71	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale, weakly bedded (Trans</i>
BC	SOP039D	71	72	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale, weakly bedded (Trans</i>
BC	SOP039D	72	73	KL	Ju8	<i>Dolomitic carbonaceous shale, weakly bedded (Trans</i>
BC	SOP039D	73	74	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia, infill by Ga, C</i>
BC	SOP039D	74	75	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia (dolostone brecc</i>
BC	SOP039D	75	76	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia (dolostone brecc</i>

BC	SOP039D	76	77	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia (dolostone brecc</i>
BC	SOP039D	77	78	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia (dolostone brecc</i>
BC	SOP039D	78	79	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia (dolostone brecc</i>
BC	SOP039D	79	80	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, crackle breccia (dolostone brecc</i>
BC	SOP039D	80	81	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, quartz, carbonate,base metal sul</i>
BC	SOP039D	81	82	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, quartz, carbonate,base metal sul</i>
BC	SOP039D	82	83	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, quartz, carbonate,base metal sul</i>
BC	SOP039D	83	84	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, quartz, carbonate,base metal sul</i>
BC	SOP039D	84	84,1	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, quartz, carbonate,base metal sul</i>
BC	SOP039D	84,1	85	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, quartz, carbonate,base metal sul</i>
BC	SOP039D	85	86	KL	Je9	<i>Dolostone breccia</i>
BC	SOP039D	86	87	KL	Je9	<i>Dolostone breccia</i>
BC	SOP039D	87	88	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	88	89	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	89	90	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	90	91	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	91	92	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	92	93	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	93	94	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	94	95	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	95	96	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	96	97	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	97	98	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	98	99	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	99	100	KL	Je5	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	100	101	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	100,7	102	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	101,7	102	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	102	103	KL	Je9	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	103	104	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	104	105	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	105	106	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	106	107	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	107	108	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	108	109	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	109	110	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	110	111	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	111	112	KL	Je2	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	112	113	KL	Je2	<i>Minor fault</i>

BC	SOP039D	113	114	KL	Je13	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	114	114	KL	Je13	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	114,1	115	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	115	116	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	116	117	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	117	118	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	118	119	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	119	120	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	120	120	KL	Je13	<i>Fault, Quartz vein,prism,sugary, vuggy text fill b</i>
BC	SOP039D	120,4	121	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	121	122	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	122	123	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	123	124	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	124	125	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	125	126	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	126	127	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	127	128	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	128	129	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	129	130	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	130	131	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	131	132	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	132	133	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	133	134	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	134	135	KL	Je2	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	135	136	KL	Je2	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	136	137	KL	Je2	<i>Sandy dolostone</i>
BC	SOP039D	137	138	KL	Je3	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	138	139	KL	Je3	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	139	140	KL	Je3	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	140	141	KL	Je7	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	141	142	KL	Je7	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	142	143	KL	Je7	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	143	144	KL	Je6	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	144	145	KL	Je6	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	145	146	KL	Je6	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>
BC	SOP039D	146	147	KL	Je7	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos)</i>

BC	SOP039D	147	148	KL	Je7	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos</i>
BC	SOP039D	148	149	KL	Je7	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos</i>
BC	SOP039D	149	150	KL	Je10	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos</i>
BC	SOP039D	150	151	KL	Je10	<i>Mineralised Jehe, Sp filling breccia matrix (dolos</i>
BC	SOP039D	150,8	152	KL	Je10	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	151,8	152	KL	Je10	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	152	153	KL	Je10	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	153	154	KL	So1	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	154	155	KL	So1	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	155	156	KL	So1	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	156	157	KL	So1	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	157	158	KL	So1	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	158	159	KL	So1	<i>Impure dolostone interbedded with calcareous carbon</i>
BC	SOP039D	158,6	159	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	159	160	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	160	161	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	161	162	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	162	163	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	163	163	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	163,5	164	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	164,4	165	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	165,4	166	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	166	167	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	167	168	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	168	169	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	169	170	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	170	171	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	171	172	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	172	173	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	173	174	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	174	175	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	175	176	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	176	177	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	177	178	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	178	179	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	179	180	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	180	181	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>

BC	SOP039D	181	182	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	182	183	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	183	184	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	184	185	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	185	186	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	186	187	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	187	188	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	188	189	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	189	190	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	190	191	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	191	192	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	192	193	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	193	194	KL	F1	<i>Minor fault</i>
BC	SOP039D	194	195	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	195	196	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	196	197	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	197	198	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	198	199	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	199	200	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	200	201	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	201	202	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
BC	SOP039D	202	203	KL	Bk1	<i>Massive dolostone</i>
AH	SOP077D	0	1	O	R	<i>Soil,superv,material,scree qtz,silt</i>
AH	SOP077D	1	2	O	R	<i>Soil,superv,material,scree qtz,silt</i>
AH	SOP077D	2	3	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst,qtz, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	3	4	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst,qtz, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	4	5	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst,qtz, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	5	6	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst,qtz, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	6	7	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst,qtz, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	7	8	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst,qtz, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	8	9	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	9	10	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	10	11	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	11	12	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	12	13	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	13	14	KL	Da3	<i>Scree silt,shl,sst, high weatr'd</i>
AH	SOP077D	14	15	KL	Da3	<i>Interbed.calc.siltst,sst,shl, broken core</i>
AH	SOP077D	15	16	KL	Da3	<i>Interbed.calc.siltst,sst,shl, broken core</i>
AH	SOP077D	16	17	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	17	18	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	18	18,5	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>

AH	SOP077D	18,5	19,5	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	19,5	20,5	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	20,5	21,3	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	21,3	22,3	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	22,3	23	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, broken</i>
AH	SOP077D	23	24	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, 40% broken</i>
AH	SOP077D	24	25	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst, 40% broken</i>
AH	SOP077D	25	26	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	26	27	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	27	28	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst.</i>
AH	SOP077D	28	29	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst.</i>
AH	SOP077D	29	30	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst</i>
AH	SOP077D	30	31	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst</i>
AH	SOP077D	31	32	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst,compt.rock</i>
AH	SOP077D	32	33	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst,compt.rock</i>
AH	SOP077D	33	34	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst,broken</i>
AH	SOP077D	34	35	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst,broken</i>
AH	SOP077D	35	36	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	36	37	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	37	37,3	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	37,3	38,3	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	38,3	39	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst</i>
AH	SOP077D	39	40	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst,broken</i>
AH	SOP077D	40	41	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more siltst,broken</i>
AH	SOP077D	41	42	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl,weakly carb,shl</i>
AH	SOP077D	42	43	KL	Da3	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl,weakly carb,shl</i>
AH	SOP077D	43	44	KL	Da4	<i>Interbed.calc.silt.sst.shl, more sst,broken</i>
AH	SOP077D	44	45	KL	Da5	<i>Interbed.calc.silst and carb.shl,CO3 infill fract.</i>
AH	SOP077D	45	46	KL	Da5	<i>Interbed.calc.silst and carb.shl</i>
AH	SOP077D	46	47	KL	Da4	<i>Interbed.calc.silst and carb.shl</i>
AH	SOP077D	47	48	KL	Da4	<i>Interbed.calc.silst and carb.shl</i>
AH	SOP077D	48	49	KL	Da4	<i>Interbed.calc.silst and carb.shl,CO3 infill fract.</i>
AH	SOP077D	49	50	KL	Ju6	<i>Pin striped shl,CO3+Py vn on mm scale</i>
AH	SOP077D	50	51	KL	Ju6	<i>Pin striped shl,CO3+Py vn,isocln.fold</i>

AH	SOP077D	51	52	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	52	53	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	53	54	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn, isoclin, fold</i>
AH	SOP077D	54	55	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	55	55,9	KL	F1	<i>Fault, gumbo, loss, broken</i>
AH	SOP077D	55,9	56,9	KL	F1	<i>Fault, gumbo, loss</i>
AH	SOP077D	56,9	57,5	KL	F1	<i>Fault, gumbo, loss</i>
AH	SOP077D	57,5	58,5	KL	F1	<i>Fault, gumbo, loss</i>
AH	SOP077D	58,5	58,6	KL	F1	<i>Fault, gumbo, loss</i>
AH	SOP077D	58,6	59,3	KL	F1	<i>Fault, gumbo, loss</i>
AH	SOP077D	59,3	60,2	KL	Sju1	<i>MS Pyritic (UOH ?)</i>
AH	SOP077D	60,15	60,5	KL	F1	<i>Fault, gumbo, 6 cm MS Pyritic</i>
AH	SOP077D	60,5	61,2	KL	Sju1	<i>MS Pyritic (UOH ?)</i>
AH	SOP077D	61,22	62	KL	Ju10	<i>Fault, gumbo, swirling vn CO3+Py</i>
AH	SOP077D	62	63	KL	Ju10	<i>Calc. carb. silty shl, swirling vn CO3+Py</i>
AH	SOP077D	63	64	KL	Ju10	<i>Calc. carb. silty shl, swirling vn CO3+Py</i>
AH	SOP077D	64	65	KL	Ju10	<i>Calc. carb. silty shl, swirling vn CO3+Py</i>
AH	SOP077D	65	66	KL	Ju10	<i>Calc. carb. silty shl, swirling vn CO3+Py</i>
AH	SOP077D	66	67	KL	Ju10	<i>Swirling, clotty CO3+Py+BM vn, Ft. bx'd</i>
AH	SOP077D	67	68	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, fault</i>
AH	SOP077D	68	69	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, fault bx</i>
AH	SOP077D	69	70	KL	F1	<i>Fault bx'd</i>
AH	SOP077D	70	71	KL	F1	<i>Fault bx'd</i>
AH	SOP077D	71	72	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	72	72,5	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	72,5	73,1	KL	Ju6	<i>Pin strip shl, CO3+Py+BM vn 2%, isocl, fold</i>
AH	SOP077D	73,12	74	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	74	75	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	75	76	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	76	77	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	77	78	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py+Sph vn 2%</i>
AH	SOP077D	78	79	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	79	80	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	80	81	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn, Sph follow S0</i>
AH	SOP077D	81	82	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	82	83	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	83	84	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn, Sph follow S0</i>
AH	SOP077D	84	85	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn, Sph follow S0</i>

AH	SOP077D	85	86	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn,Sph follow S0</i>
AH	SOP077D	86	87	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	87	88	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn,min.fault</i>
AH	SOP077D	88	89	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	89	90	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	90	91	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	91	92	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	92	93	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	93	94	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	94	95	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn,CA. 37° to MS</i>
AH	SOP077D	95	95,5	KL	Ju6	<i>Pin striped shl, CO3+Py vn,CA. 37° to MS</i>
AH	SOP077D	95,45	96,4	KL	Sju1	<i>MS ore Pyritic</i>
AH	SOP077D	96,4	97	KL	Sju3	<i>MS gray Sph+Ga rich, 3 cm carb. shl</i>
AH	SOP077D	97	98	KL	Sju3	<i>MS gray Sph+Ga rich, 26 cm carb. shl</i>
AH	SOP077D	98	98,4	KL	Sju3	<i>MS gray Sph+Ga rich, 6 cm carb. shl</i>
AH	SOP077D	98,37	99	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	99	100	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	100	101	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	101	102	KL	Sju2	<i>MS banded ore, 1 cm carb. Shl</i>
AH	SOP077D	102	103	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	103	104	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	104	105	KL	Sju2	<i>MS banded ore, 1 % CO3</i>
AH	SOP077D	105	106	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	106	107	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	107	108	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	108	109	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	109	110	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	110	111	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	111	112	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	112	113	KL	Sju1	<i>MS ore Pyritic</i>
AH	SOP077D	113	114	KL	Sju2	<i>MS banded ore</i>
AH	SOP077D	114	115	KL	Sju1	<i>MS ore Pyritic</i>
AH	SOP077D	115	116	KL	Sju1	<i>MS ore Pyritic</i>
AH	SOP077D	116	117	KL	Sju1	<i>MS ore Pyritic</i>
AH	SOP077D	116,9	118	KL	Ju9	<i>Carb.shl, contact qtz+CO3 fault ? CA.30 °</i>
AH	SOP077D	117,9	118	KL	Ju9	<i>Carb.shl, contact qtz+CO3 fault ? CA.30 °</i>
AH	SOP077D	118	119	KL	Ju9	<i>Carb.shl, some CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	119	120	KL	Ju9	<i>Carb.shl</i>
AH	SOP077D	120	121	KL	Ju9	<i>Carb.shl</i>
AH	SOP077D	121	122	KL	Ju9	<i>Carb.shl</i>
AH	SOP077D	122	123	KL	F1	<i>Fault,broken core</i>

AH	SOP077D	123	123	KL	F1	<i>Fault, broken core</i>
AH	SOP077D	123,3	124	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	124	125	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	125	126	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	126	127	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	127	128	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn, bad oriented</i>
AH	SOP077D	128	129	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	128,8	130	KL	Ju7	<i>Loss, reaming, fault, broken</i>
AH	SOP077D	129,5	131	KL	Ju7	<i>Loss, reaming, fault, broken</i>
AH	SOP077D	130,5	131	KL	Ju7	<i>Loss, reaming, fault, broken</i>
AH	SOP077D	131	132	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	132	133	KL	Ju7	<i>Reaming, loss</i>
AH	SOP077D	133	133	KL	Ju7	<i>Reaming, loss</i>
AH	SOP077D	133,4	134	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	134,3	135	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	135	136	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	136	136	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	136,1	137	KL	Ju7	<i>Ditto, minor fault, broken</i>
AH	SOP077D	137	138	KL	Ju7	<i>Ditto, minor fault, broken</i>
AH	SOP077D	138	139	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	139	140	KL	Ju7	<i>Ditto, poor oriented</i>
AH	SOP077D	140	141	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	141	142	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	142	143	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	143	144	KL	Ju7	<i>Ditto, bad oriented</i>
AH	SOP077D	144	145	KL	Ju7	<i>Ditto, some qtz veinlet</i>
AH	SOP077D	145	146	KL	Ju7	<i>Fault, loss, reaming</i>
AH	SOP077D	146	147	KL	Ju7	<i>Minor fault, broken, loss</i>
AH	SOP077D	147	148	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	148	149	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	149	150	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn, broken</i>
AH	SOP077D	150	151	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn, broken</i>
AH	SOP077D	150,8	152	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	151,8	152	KL	Ju7	<i>Calc. carb. silty shl, CO3+Py vn</i>
AH	SOP077D	152	153	KL	Ju8	<i>Dolomitic carb. shl, gradational to Jehu</i>
AH	SOP077D	152,9	154	KL	Je5	<i>Dolost. abundant qtz. vn > 10% vvolume</i>
AH	SOP077D	153,9	154	KL	Je5	<i>Dolost. abundant qtz. vn > 10% vvolume</i>
AH	SOP077D	154	155	KL	Je5	<i>Dolost. abundant qtz. vn > 10% vvolume</i>
AH	SOP077D	155	156	KL	Je5	<i>Dolost. abundant qtz. vn > 10% vvolume</i>
AH	SOP077D	155,6	157	KL	F1	<i>Fault, loss, broken</i>

AH	SOP077D	156,5	158	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP077D	157,5	158	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP077D	157,7	159	KL	Je5	<i>Dolost,abundant qtz vn,vuggy,columnar</i>
AH	SOP077D	158,7	159	KL	Je5	<i>Dolost,abundant qtz vn,vuggy,columnar</i>
AH	SOP077D	159	160	KL	Je13	<i>Qtz healed bx,Tr. Sp,Ga,Py,Cpy,vuggy qtz</i>
AH	SOP077D	160	161	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd</i>
AH	SOP077D	161	162	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd</i>
AH	SOP077D	162	163	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd</i>
AH	SOP077D	162,5	164	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd</i>
AH	SOP077D	163,5	164	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd</i>
AH	SOP077D	163,7	165	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd,vuggy qtz, EOH</i>
AH	SOP077D	164,7	165	KL	F3	<i>Ditto,stc.wk.qtz vn, fault,bx'd,vuggy qtz, EOH</i>
AH	SOP080D	0	1	O	R	<i>Superficial materials</i>
AH	SOP080D	1	2	KL	Da3	<i>inter.calc.siltst,sst,sh. Weathr'd</i>
AH	SOP080D	2	3	KL	Da3	<i>inter.calc.sst,siltst. More sandy</i>
AH	SOP080D	3	4	KL	Da3	<i>inter.calc.sst,siltst. More sandy</i>
AH	SOP080D	4	5	KL	Da3	<i>inter.calc.sst,siltst. More sandy</i>
AH	SOP080D	5	6	KL	Da3	<i>inter.calc.siltst,sh</i>
AH	SOP080D	6	7	KL	Da3	<i>inter.calc.siltst,sh</i>
AH	SOP080D	7	8	KL	Da3	<i>inter.calc.siltst,sh</i>
AH	SOP080D	8	9	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh</i>
AH	SOP080D	9	10	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh</i>
AH	SOP080D	10	11	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh.compt rock</i>
AH	SOP080D	11	12	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh,min F qzCO3 vn</i>
AH	SOP080D	12	13	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh.compt rock</i>
AH	SOP080D	13	14	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh.compt rock</i>
AH	SOP080D	14	15	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh.compt rock</i>
AH	SOP080D	15	16	KL	Da4	<i>inter.dolosiltst,carb.sh,min F qzCO3 vn</i>
AH	SOP080D	16	17	KL	Ju6	<i>pinstr sh.CO3+Py vn,min F</i>
AH	SOP080D	17	18	KL	Ju6	<i>pinstr sh,fract,fill by qz,kink fold</i>
AH	SOP080D	18	19	KL	Ju6	<i>pinstr sh,F,broken</i>
AH	SOP080D	19	19,4	KL	Ju6	<i>pinstr sh,F,broken</i>
AH	SOP080D	19,4	20	KL	Ju6	<i>pinstr sh,broken,minor qz.CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	20	21	KL	Ju6	<i>pinstr sh,F,broken,loss,gumbo</i>
AH	SOP080D	21	21,2	KL	Ju6	<i>pinstr sh,F,broken,loss,gumbo</i>
AH	SOP080D	21,2	22	KL	F1	<i>F,loss,broken,qz.vn</i>
AH	SOP080D	22	23	KL	Ju6	<i>pinstr sh, qz,Py,CO3 vn</i>
AH	SOP080D	23	24	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	24	24,3	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>

AH	SOP080D	24,3	25	KL	Ju6	<i>pinstr sh, qz,Py,CO3 vn</i>
AH	SOP080D	25	26	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	26	27	KL	Ju6	<i>pinstr sh, qz,Py,CO3 vn, min F</i>
AH	SOP080D	27	28	KL	Ju6	<i>pinstr sh,CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	28	28,9	KL	Ju6	<i>pinstr sh,CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	28,85	29,9	KL	F1	<i>F, broken, loss, bx'd</i>
AH	SOP080D	29,85	30,3	KL	F1	<i>F, broken, loss, bx'd</i>
AH	SOP080D	30,3	31,2	KL	F1	<i>F,broken,loss,gumbo</i>
AH	SOP080D	31,2	32,2	KL	F1	<i>F,broken,gumbo</i>
AH	SOP080D	32,2	32,3	KL	F1	<i>F,broken,gumbo</i>
AH	SOP080D	32,3	33,2	KL	F1	<i>F,broken,gumbo</i>
AH	SOP080D	33,2	34,2	KL	F1	<i>F,broken,gumbo</i>
AH	SOP080D	34,2	35	KL	F1	<i>F,broken,bx'd,rock gouge</i>
AH	SOP080D	35	36	KL	F1	<i>F, bx'd, gumbo</i>
AH	SOP080D	36	36,5	KL	F1	<i>F, bx'd, gumbo</i>
AH	SOP080D	36,5	37,5	KL	F1	<i>F, bx'd, gumbo,contact to bellow CA. 25°</i>
AH	SOP080D	37,5	37,7	KL	F1	<i>F, bx'd, gumbo,contact to bellow CA. 25°</i>
AH	SOP080D	37,7	38,7	KL	Ju7	<i>Calc.carb.silty sh</i>
AH	SOP080D	38,7	39	KL	Ju7	<i>Calc.carb.silty sh</i>
AH	SOP080D	39	40	KL	Ju7	<i>Calc.carb.silty sh</i>
AH	SOP080D	40	41	KL	Ju7	<i>Calc.carb.silty sh</i>
AH	SOP080D	41	42	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,</i>
AH	SOP080D	42	43	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,</i>
AH	SOP080D	43	44	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,</i>
AH	SOP080D	44	45	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,min F gumbo</i>
AH	SOP080D	45	46	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,min F gumbo</i>
AH	SOP080D	46	47	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,</i>
AH	SOP080D	47	48	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,</i>
AH	SOP080D	48	48,9	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn,1% Sph,T-Gal</i>
AH	SOP080D	48,9	49,9	KL	Ju6	<i>pinstr sh, F,gumbo</i>
AH	SOP080D	49,9	50	KL	Ju6	<i>pinstr sh, F,gumbo</i>
AH	SOP080D	50	51	KL	Ju6	<i>pinstr sh. qz,CO3+Py vn to follow S0=S1</i>
AH	SOP080D	51	51,7	KL	Ju6	<i>pinstr sh, F contact to MS CA.30°</i>
AH	SOP080D	51,65	52	KL	Sju1	<i>MS Pyritic,± 6 cm pinstr sh+CO3</i>
AH	SOP080D	52	53	KL	Sju1	<i>MS Pyritic,± 8 cm pinstr sh+CO3</i>
AH	SOP080D	53	54	KL	Sju1	<i>MS Pyritic,± 20 cm pinstr sh</i>
AH	SOP080D	54	55	KL	Sju1	<i>MS Pyritic,± 10 cm qz,CO3 vn</i>
AH	SOP080D	55	55,2	KL	Sju1	<i>MS Pyritic,± 10 cm qz,CO3 vn</i>
AH	SOP080D	55,2	56	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	56	57	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>

AH	SOP080D	57	58	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	58	59	KL	F1	<i>F, broken, gouge, qz,CO3 vn</i>
AH	SOP080D	59	60	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	60	61	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	61	62	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	62	63	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	63	64	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	64	65	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	65	65,8	KL	F1	<i>F, broken, bx'd</i>
AH	SOP080D	65,8	66,5	KL	F1	<i>F, broken, bx'd, gumbo</i>
AH	SOP080D	66,5	67,5	KL	F1	<i>F, broken, bx'd</i>
AH	SOP080D	67,5	67,9	KL	F1	<i>F, broken, bx'd</i>
AH	SOP080D	67,9	68,9	KL	F1	<i>F, loss, broken, boulder silt ?</i>
AH	SOP080D	68,9	69,2	KL	F1	<i>F, loss, broken, boulder silt ?</i>
AH	SOP080D	69,22	70	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py,BM vn</i>
AH	SOP080D	70	71	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py,BM vn</i>
AH	SOP080D	71	71,7	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	71,68	72,7	KL	F1	<i>F, broken, loss, bx'd, gouge</i>
AH	SOP080D	72,68	72,8	KL	F1	<i>F, broken, loss, bx'd, gouge</i>
AH	SOP080D	72,8	73,5	KL	F1	<i>F, broken, loss, bx'd, gouge</i>
AH	SOP080D	73,5	74,5	KL	F1	<i>F, broken, loss, bx'd, gouge</i>
AH	SOP080D	74,45	75	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py,BM vn</i>
AH	SOP080D	75	76	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py,BM vn</i>
AH	SOP080D	76	77	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl,drag fold ?</i>
AH	SOP080D	77	78	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	78	79	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	79	80	KL	F1	<i>F, broken, gumbo</i>
AH	SOP080D	80	81	KL	F1	<i>F, broken, gumbo</i>
AH	SOP080D	81	81,5	KL	F1	<i>F, broken, gumbo</i>
AH	SOP080D	81,5	82	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py,BM vn</i>
AH	SOP080D	82	83	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	83	84	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	84	85	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	85	85,2	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz,CO3,Py vn</i>

AH	SOP080D	85,15	86	KL	F1	<i>F, broken, gumbo</i>
AH	SOP080D	86	87	KL	F1	<i>F, broken, gumbo</i>
AH	SOP080D	87	88	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz, CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	88	89	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz, CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	89	90	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl, qz, CO3,Py vn</i>
AH	SOP080D	90	91	KL	F1	<i>F, broken, some gumbo</i>
AH	SOP080D	91	92	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl</i>
AH	SOP080D	92	93	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl,more carb sh</i>
AH	SOP080D	93	94	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl,more carb sh</i>
AH	SOP080D	94	95	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl,more carb sh</i>
AH	SOP080D	95	96	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl,more carb sh</i>
AH	SOP080D	96	97	KL	Ju10	<i>Calc.carb.silty sh,swirl,more carb sh</i>
AH	SOP080D	97	98	KL	Ju9	<i>Carb shale, CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	98	99	KL	Ju9	<i>Carb shale, CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	99	100	KL	Ju9	<i>Carb shale, CO3+Py vn,min F</i>
AH	SOP080D	100	101	KL	Ju9	<i>Carb shale, CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	101	102	KL	Ju9	<i>Carb shale, CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	102	103	KL	Ju9	<i>Carb shale, CO3+Py vn</i>
AH	SOP080D	103	104	KL	Ju7	<i>Calc.carb.silty sh</i>
AH	SOP080D	104	105	KL	Ju8	<i>dolo carb.sh</i>
AH	SOP080D	105	106	KL	Ju8	<i>dolo carb.sh.Contact to Jehe gradational</i>
AH	SOP080D	106	106	KL	Ju8	<i>dolo carb.sh.Contact to Jehe gradational</i>
AH	SOP080D	106,4	107	KL	Je2	<i>Dolost.massive, 20 cm qz vn F</i>
AH	SOP080D	107	108	KL	Je2	<i>Dolost.massive,broken at F</i>
AH	SOP080D	108	109	KL	Je1	<i>Sandy dolostone,18 cm qz+CO3 vn</i>
AH	SOP080D	109	110	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP080D	110	111	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP080D	111	112	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP080D	112	113	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP080D	112,8	114	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP080D	113,8	114	KL	Je1	<i>Sandy dolostone</i>
AH	SOP080D	114	115	KL	Je1	<i>Sandy dolostone,EOH (az:73°, dip:-78°)</i>
AH	SOP080D	115	115	KL	Je1	<i>Sandy dolostone,EOH (az:73°, dip:-78°)</i>
AH	SOP086D	0	1	KL	Da3	<i>superficial materials,open hole</i>
AH	SOP086D	1	2	KL	Da3	<i>superficial materials,open hole</i>
AH	SOP086D	2	3	KL	Da3	<i>superficial materials,open hole</i>
AH	SOP086D	3	4	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	4	5	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	5	6	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	6	7	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	7	8	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>

AH	SOP086D	8	9	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	9	10	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	10	11	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	11	12	KL	Da3	<i>cuttings, open hole</i>
AH	SOP086D	12	13	KL	Da3	<i>calc siltst,sh,weath,loss,broken</i>
AH	SOP086D	13	14	KL	Da3	<i>calc siltst,sh,weath,loss,broken</i>
AH	SOP086D	14	15	KL	Da3	<i>calc siltst,sh,weath,loss,broken</i>
AH	SOP086D	15	16	KL	Da3	<i>calc siltst,sh,weath,loss,broken</i>
AH	SOP086D	16	17	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,m fold, more comp</i>
AH	SOP086D	17	18	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,m fold, more comp</i>
AH	SOP086D	18	18,8	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh, min F</i>
AH	SOP086D	18,77	19,8	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,F,broken,loss</i>
AH	SOP086D	19,77	20	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,F,broken,loss</i>
AH	SOP086D	20	21	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,F,broken,loss</i>
AH	SOP086D	21	22	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,F,broken,loss</i>
AH	SOP086D	22	22,5	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sst,sh,F,broken,loss</i>
AH	SOP086D	22,5	23,5	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh,min F</i>
AH	SOP086D	23,5	24	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh,min F</i>
AH	SOP086D	24	25	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh</i>
AH	SOP086D	25	26	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh</i>
AH	SOP086D	26	27	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh</i>
AH	SOP086D	27	27,7	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh</i>
AH	SOP086D	27,7	28,7	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh,broken,milonitic+QV in F</i>
AH	SOP086D	28,7	29,1	KL	Da3	<i>inter dolo siltst,sh,broken,milonitic+QV in F</i>
AH	SOP086D	29,1	30	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	30	31	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	31	32	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	32	33	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst</i>
AH	SOP086D	33	34	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst</i>
AH	SOP086D	34	35	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,drag fold</i>
AH	SOP086D	35	36	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,drag fold</i>
AH	SOP086D	36	37	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	37	38	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	38	39	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst,m fold</i>
AH	SOP086D	39	40	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst,m fold</i>
AH	SOP086D	40	41	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	41	42	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	42	43	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	43	44	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	44	45	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	45	46	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	46	47	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,generally broken,m fold</i>

AH	SOP086D	47	48	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,generally broken,m fold</i>
AH	SOP086D	48	49	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,generally broken,m fold</i>
AH	SOP086D	49	50	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,generally broken,m fold</i>
AH	SOP086D	50	51	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	51	52	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	52	53	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken,milonitic</i>
AH	SOP086D	53	54	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken,milonitic</i>
AH	SOP086D	54	55	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	55	56	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	56	57	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	57	58	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	58	59	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,generally broken,m fold</i>
AH	SOP086D	59	60	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,generally broken,m fold</i>
AH	SOP086D	60	61	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst,broken along S1</i>
AH	SOP086D	61	62	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst,broken along S1</i>
AH	SOP086D	62	63	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst,broken along S1</i>
AH	SOP086D	63	64	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sst,broken along S1</i>
AH	SOP086D	64	65	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken along S1</i>
AH	SOP086D	65	66	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken along S1</i>
AH	SOP086D	66	67	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	67	68	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh</i>
AH	SOP086D	68	69	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sheared</i>
AH	SOP086D	69	70	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,sheared</i>
AH	SOP086D	70	71	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,min F</i>
AH	SOP086D	71	72	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,min F</i>
AH	SOP086D	72	73	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken,min F</i>
AH	SOP086D	73	73,7	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken,min F</i>
AH	SOP086D	73,7	74,7	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	74,7	75,7	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	75,7	76,5	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	76,5	77,5	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	77,5	78	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	78	79	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	79	80	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	80	81	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	81	82	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	82	83	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken, min F</i>
AH	SOP086D	83	84	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken, min F</i>
AH	SOP086D	84	85	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>
AH	SOP086D	85	86	KL	Da3	<i>inter calc siltst,sh,broken</i>

AH	SOP086D	86	87	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,brok along S1</i>
AH	SOP086D	87	88	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,brok along S1</i>
AH	SOP086D	88	89	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,broken,frac</i>
AH	SOP086D	89	90	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,broken,frac</i>
AH	SOP086D	90	91	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,drag</i>
AH	SOP086D	91	92	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,drag</i>
AH	SOP086D	92	93	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,drag</i>
AH	SOP086D	93	94	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst-siltst,sh,drag</i>
AH	SOP086D	94	95	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,brok,frac</i>
AH	SOP086D	95	95,7	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,brok,frac</i>
AH	SOP086D	95,7	96,7	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,gumbo</i>
AH	SOP086D	96,7	97,2	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,gumbo</i>
AH	SOP086D	97,2	98,2	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,F,m fold</i>
AH	SOP086D	98,2	99	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,F,m fold</i>
AH	SOP086D	99	100	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	100	101	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	101	102	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	102	103	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	103	104	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,S0 sub//S1</i>
AH	SOP086D	104	105	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,S0 sub//S1</i>
AH	SOP086D	105	106	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,S0 sub//S1</i>
AH	SOP086D	105,6	107	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	106,6	107	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	107,2	108	KL	Da3	<i>loss,reaming core,broken</i>
AH	SOP086D	108	109	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	109	109	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	109,3	110	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,broken,loss</i>
AH	SOP086D	110,3	111	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,broken,loss</i>
AH	SOP086D	111	112	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,thin F bx,broken</i>
AH	SOP086D	112	113	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,thin F bx,broken</i>
AH	SOP086D	113	114	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	114	115	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	115	116	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,CO3 frac fill</i>
AH	SOP086D	116	117	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,py+CO3 vns</i>
AH	SOP086D	117	118	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,py+CO3 vns</i>
AH	SOP086D	118	119	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,drag</i>
AH	SOP086D	119	120	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,drag</i>

AH	SOP086D	120	121	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,sandy</i>
AH	SOP086D	121	122	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,sandy</i>
AH	SOP086D	122	123	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,brok along SI</i>
AH	SOP086D	123	124	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,brok along SI</i>
AH	SOP086D	124	125	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,sandy,loss</i>
AH	SOP086D	125	126	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,sandy,loss</i>
AH	SOP086D	126	127	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	127	128	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	128	129	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	129	130	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	129,8	131	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge</i>
AH	SOP086D	130,8	132	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,bx'd</i>
AH	SOP086D	131,8	132	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,bx'd</i>
AH	SOP086D	132	133	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,bx'd</i>
AH	SOP086D	132,8	134	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,S0 sub//SI=CA</i>
AH	SOP086D	133,5	134	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,S0 sub//SI=CA</i>
AH	SOP086D	134,2	135	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,S0 sub//SI=CA</i>
AH	SOP086D	135,2	135	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,S0 sub//SI=CA</i>
AH	SOP086D	135,4	136	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	136,4	137	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	137	138	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	138	139	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	139	140	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	140	141	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac zone</i>
AH	SOP086D	141	142	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac zone</i>
AH	SOP086D	142	143	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac zone</i>
AH	SOP086D	143	144	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac zone</i>
AH	SOP086D	144	145	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac zone</i>
AH	SOP086D	145	146	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac zone</i>
AH	SOP086D	146	147	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	147	148	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	148	149	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	149	150	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh</i>
AH	SOP086D	149,9	151	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,F,broken</i>
AH	SOP086D	150,9	152	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,F,broken</i>
AH	SOP086D	151,9	152	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,F,broken</i>
AH	SOP086D	152	153	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,bx'd</i>

AH	SOP086D	152,8	153	KL	Da3	<i>inter calc/dolo sst,siltst,sh,drag,bx'd</i>
AH	SOP086D	153,4	154	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge</i>
AH	SOP086D	154,4	155	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge</i>
AH	SOP086D	154,5	155	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh</i>
AH	SOP086D	155,4	156	KL	Da4	<i>inter calc/dolo siltst,carb sh/sh,frac,shear</i>
AH	SOP086D	155,8	157	KL	F1	<i>F,broken,loss,rock gouge,gumbo</i>
AH	SOP086D	156,8	158	KL	F1	<i>F,broken,loss,F bx.py'c frag,subround,mx sup</i>
AH	SOP086D	157,8	159	KL	F1	<i>F,broken,loss,F bx.py'c frag,subround,mx sup</i>
AH	SOP086D	158,7	160	KL	F3	<i>F,QV 58cm,tr sp+ga vn,bx'd,py'c,mx supp</i>
AH	SOP086D	159,7	160	KL	F3	<i>F,QV 58cm,tr sp+ga vn,bx'd,py'c,mx supp</i>
AH	SOP086D	159,9	161	KL	F1	<i>F,broken,loss,F bx.py'c frag,subround,mx sup</i>
AH	SOP086D	160,9	161	KL	F1	<i>F,broken,loss,F bx.py'c frag,subround,mx sup</i>
AH	SOP086D	161,4	162	KL	Ju5	<i>dolo carb silty sh,lam,py±sp vns</i>
AH	SOP086D	162	163	KL	Ju6	<i>pinstr carb sh,siltst,tr pl br sp vns/repl</i>
AH	SOP086D	163	164	KL	Ju6	<i>pinstr carb sh,siltst,tr pl br sp vns/repl</i>
AH	SOP086D	164	165	KL	Ju6	<i>pinstr carb sh,siltst,tr pl br sp vns/repl</i>
AH	SOP086D	165	165	KL	Ju6	<i>pinstr carb sh,siltst,tr pl br sp vns/repl</i>
AH	SOP086D	165,5	166	KL	Ju6	<i>pinstr carb sh,siltst,str dolo altr,sp±ga vn</i>
AH	SOP086D	166,2	167	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,lam,py±sp vns</i>
AH	SOP086D	167	168	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,fg py'c carb sh</i>
AH	SOP086D	168	169	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,fg py'c carb sh</i>
AH	SOP086D	169	170	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	170	171	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	170,7	172	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	171,7	172	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	172	173	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	173	174	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	174	174	KL	Ju7	<i>dolo carb siltst,sh,broken,loss,poss F</i>
AH	SOP086D	174,1	175	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed</i>
AH	SOP086D	175	176	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed</i>
AH	SOP086D	176	177	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed</i>
AH	SOP086D	177	178	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed</i>
AH	SOP086D	178	179	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed</i>
AH	SOP086D	179	180	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed,broken,frac zone</i>
AH	SOP086D	180	181	KL	Ju8	<i>dolo carb silty sh,wkly bed,broken,frac zone</i>
AH	SOP086D	181	182	KL	F1	<i>F,broken.loss,rock gouge,gumbo,F contact</i>

AH	SOP086D	182	183	KL	Je1	<i>sandy dolost,lg,broken,crackle bx</i>
AH	SOP086D	183	184	KL	Je1	<i>sandy dolost,lg,broken,crackle bx</i>
AH	SOP086D	184	185	KL	Je1	<i>sandy dolost,lg,broken,crackle bx,slump</i>
AH	SOP086D	185	186	KL	Je1	<i>sandy dolost,lg,broken,crackle bx</i>
AH	SOP086D	186	187	KL	Je2	<i>light gy dolost,min bx'd</i>
AH	SOP086D	187	188	KL	Je4	<i>silicified dolost,min bx'd</i>
AH	SOP086D	188	189	KL	Je4	<i>silicified dolost,min bx'd</i>
AH	SOP086D	189	190	KL	Je4	<i>silicified dolost,min bx'd,frac zone</i>
AH	SOP086D	190	191	KL	Je4	<i>silicified dolost,min bx'd</i>
AH	SOP086D	191	192	KL	Je4	<i>silicified dolost,min bx'd</i>
AH	SOP086D	192	193	KL	Je4	<i>silicified dolost,min bx'd</i>
AH	SOP086D	192,7	194	KL	Je10	<i>dolost w/py>5%,bx'd</i>
AH	SOP086D	193,6	195	KL	Je6	<i>mineralised dolost,crackle bx</i>
AH	SOP086D	194,6	195	KL	Je6	<i>mineralised dolost,crackle bx</i>
AH	SOP086D	194,9	196	KL	Je10	<i>dolost w/py>5%,bx'd</i>
AH	SOP086D	195,9	197	KL	Je10	<i>dolost w/py>5%,bx'd</i>
AH	SOP086D	196,8	198	KL	Je1	<i>sandy dolost,bx,broken,frac. EOH</i>
AH	SOP086D	197,8	198	KL	Je1	<i>sandy dolost,bx,broken,frac. EOH</i>
AH	SW02-03	0	5,6	O		<i>Colloviaal</i>
AH	SW02-03	5,6	8,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	8,1	9,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	9,6	11,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	11,1	12,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	12,6	14,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	14,1	15,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	15,6	17,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	17,1	18,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus, breksiasi?</i>
AH	SW02-03	18,6	20,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	20,1	21,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	21,6	23,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	23,1	23,9	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	23,9	25,4	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	25,4	26,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	26,1	27,6	KL	Da	<i>Inter Sst-Slt calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	27,6	29,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	29,1	30,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	30,6	32,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	32,1	33,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	33,6	35,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	35,1	36,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	36,6	38,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	38,1	39,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	39,6	41,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	41,1	42,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	42,6	45,5	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	45,5	47	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	47	48	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>

AH	SW02-03	48	50	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	50	51,5	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	51,5	53	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	53	54	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	54	54,5	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	54,5	56	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02-03	56	57,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst</i>
AH	SW02-03	57,5	59	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst</i>
AH	SW02-03	59	60,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst</i>
AH	SW02-03	60,5	62	KL	Ju	<i>shale-slt, pirit, hancuran</i>
AH	SW02-03	62	63,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	63,5	65	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	65	66,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	66,5	68	KL	Ju	<i>shale-slt, piritik, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	68	69	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	69	71,23	KL	Ju	<i>Interb carb shale-slt, piritik, broken</i>
AH	SW02-03	71,23	72,5	KL	Ju	<i>Interb carb shale-slt, piritik, broken</i>
AH	SW02-03	72,5	74	KL	Ju	<i>Interb carb shale-slt, piritik, broken</i>
AH	SW02-03	74	75,1	KL	Ju	<i>Interb carb shale-slt, piritik, broken</i>
AH	SW02-03	75,1	77	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	77	78,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	78,5	80	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	80	81,5	KL	Ju	<i>shale-slt, piritik, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	81,5	83	KL	Ju	<i>shale-slt, piritik, breksiasi sesar?</i>
AH	SW02-03	83	84,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	84,5	86	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	86	87,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	87,5	89	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	89	90,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	90,5	92	KL	Ju	<i>shale-slt, piritik, broken</i>
AH	SW02-03	92	93,5	KL	Ju	<i>Carb shale-slt, piritik, terkekarkan</i>
AH	SW02-03	93,5	95	KL	Ju	<i>Carb shale-slt, piritik, terkekarkan</i>
AH	SW02-03	95	96,5	KL	Ju	<i>Carb shale-slt, piritik, terkekarkan</i>
AH	SW02-03	96,5	98	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	98	99	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	99	100,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	100,5	101	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02-03	101	102,5	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	102,5	104	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	104	105,5	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	105,5	107	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	107	108,5	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	108,5	110	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	110	111,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	111,1	112,4	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>

AH	SW02-03	112,4	114,2	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	114,2	115,5	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	115,5	116,5	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	116,5	118	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	118	119,3	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	119,3	120,5	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	120,5	121	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	121	121,8	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	121,8	122,3	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-slt</i>
AH	SW02-03	122,3	123,4	KL	Ju	<i>shale-slt,pirit, vein,kalsit</i>
AH	SW02-03	123,4	125,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,pirit</i>
AH	SW02-03	125,1	126,2	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,pirit</i>
AH	SW02-03	126,2	127,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,pirit</i>
AH	SW02-03	127,5	128	KL	Ju	<i>shale-slt,pirit, vein kalsit</i>
AH	SW02-03	128	130	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,pirit</i>
AH	SW02-03	130	131	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,pirit</i>
AH	SW02-03	131	132	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,pirit</i>
AH	SW02-03	132	132,8	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,broken</i>
AH	SW02-03	132,8	135,3	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,broken</i>
AH	SW02-03	135,3	136,9	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,broken</i>
AH	SW02-03	136,9	138,4	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,broken</i>
AH	SW02-03	138,4	140	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,broken</i>
AH	SW02-03	140	141,5	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst,broken</i>
AH	SW02-03	141,5	143	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	143	144,5	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	144,5	146	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	146	147,5	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	147,5	149	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	149	150,5	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	150,5	152	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	152	153,5	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	153,5	155	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02-03	155	165,5	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	0	7,1	O	Da	Colloviaal
AH	SW02	7,1	8,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	8,1	9,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	9,6	11,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	11,1	12,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	12,6	14,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	14,1	15,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	15,6	17,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	17,1	18,6	KL	Da	Sst-Slt karbonatan, breksiasi?
AH	SW02	18,6	20,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	20,1	21,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	21,6	23,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	23,1	23,9	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>

AH	SW02	23,9	25,4	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	25,4	26,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	26,1	27,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	27,6	29,1	KL	Da	Sst-Slt karbonatan ,vein kalsit
AH	SW02	29,1	30,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	30,6	32,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	32,1	33,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	33,6	35,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	35,1	36,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	36,6	38,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	38,1	39,6	KL	Da	Sst-Slt karbonatan, hancuran
AH	SW02	39,6	41,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	41,1	42,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	42,6	44,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	44,1	45,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	45,6	47,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	47,1	48,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	48,6	50,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	50,1	51,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	51,6	53,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	53,1	54,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	54,6	56,1	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	56,1	57,6	KL	Da	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	57,6	59,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carbonaceous shale-slt</i>
AH	SW02	59,1	61	KL	Ju	<i>Interbeded Sst-Slt calcareus</i>
AH	SW02	61	61,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	61,6	63,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	63,1	64,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	64,1	65,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	65,1	65,7	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	65,7	66,7	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	66,7	67,7	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	67,7	68,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	68,1	69,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	69,1	70,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	70,6	71,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	71,1	72,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	72,6	74,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	74,1	76,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	76,6	76,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	76,6	77,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	77,1	78,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	78,6	80,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	80,1	82,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	82,6	84,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	84,1	86,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	86,6	87,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	87,6	89,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	89,1	90,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	90,6	92,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	92,1	93,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	93,6	95,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>

AH	SW02	95,1	96,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	96,6	98,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	98,1	99,4	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	99,4	100,9	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	100,9	101,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	101,1	102,6	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	102,6	104,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	104,1	104,9	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	104,9	107,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	107,1	108,6	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	108,6	110,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	110,1	113,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	113,1	115,6	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	115,6	117,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	117,1	119,1	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	119,1	120,6	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	120,6	121,4	KL	Ju	<i>Interbeded Carb shale-slt Calcareus, vein kalsit</i>
AH	SW02	121,4	122,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	122,1	123,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	123,6	124,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	124,1	125,8	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	125,8	127,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	127,1	130,4	KL	Ju	<i>Carb shale-sst,pirit, vein kalsit</i>
AH	SW02	130,4	131,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	131,1	132,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	132,1	133,4	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	133,4	134,6	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, pirit, broken</i>
AH	SW02	134,6	136,1	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, pirit, broken</i>
AH	SW02	136,1	137,1	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, pirit, broken</i>
AH	SW02	137,1	139,1	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, pirit, broken</i>
AH	SW02	139,1	140	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, pirit, broken</i>
AH	SW02	140	141,2	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, pirit, broken</i>
AH	SW02	141,2	143,1	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	143,1	144,4	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	144,4	145,5	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	145,5	146,1	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	146,1	147,4	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	147,4	148,1	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	148,1	149,1	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>

AH	SW02	149,1	150,6	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	150,6	152,1	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	152,1	153,6	KL	Ju	<i>Ore massif sulfida</i>
AH	SW02	153,6	155,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	155,1	156,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	156,6	158,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	158,1	159,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	159,6	161,1	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	161,1	162,6	KL	Ju	<i>Carbonaceous shale-sst, pirit</i>
AH	SW02	162,6	164,1	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, vein kalsit, pirit</i>
AH	SW02	164,1	165,6	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, vein kalsit, pirit</i>
AH	SW02	165,6	167,1	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, vein kalsit, pirit</i>
AH	SW02	167,1	168,3	KL	Ju	<i>Carb shale-sst, vein kalsit, pirit</i>
AH	SW02	168,3	169	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	169	171,7	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	171,7	173,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	173,1	174,4	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	174,4	175,5	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	175,5	177,4	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	177,4	178,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	178,1	179,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	179,1	180,6	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	180,6	182,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	182,1	183,6	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	183,6	185,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	185,1	186,5	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	186,5	188,6	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	188,6	191,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	191,1	192,1	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	192,1	193,8	KL	Ju	<i>Interbeded carb shale-Slt calcareus</i>
AH	SW02	193,8	199,1	KL	Jehe	Kontak Ju-Je
AH	SW02	199,1	200,1	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	200,1	201,6	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	201,6	203,1	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	203,1	204,6	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	204,6	206,1	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	206,1	207,6	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	207,6	209,1	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	209,1	210,6	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	210,6	212,1	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	212,1	213,6	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	213,6	215,1	KL	Jehe	<i>Dolostone</i>
AH	SW02	215,1	216	KL	Jehe	<i>EOH</i>
AH	SOP124D	0	4,8	O		<i>Open hole (no cutting)</i>
AH	SOP124D	4,8	6,3	KL	Ju1	<i>PS sh, H mod weath,loss,brok, CO3 leach</i>
AH	SOP124D	6,3	7,8	KL	Ju1	<i>PS sh, H mod weath,loss,brok, CO3 leach</i>
AH	SOP124D	7,8	9	KL	Ju1	<i>PS sh, mod weath,CO3 leach, brok</i>
AH	SOP124D	9	10	KL	Ju1	<i>PS sh, mod weath,CO3 leach, brok</i>
AH	SOP124D	10	11	KL	Ju1	<i>PS sh, mod weath,CO3 leach, brok</i>
AH	SOP124D	11	12	KL	Ju1	<i>PS sh, mod weath,CO3 leach, brok</i>

AH	SOP124D	12	13,05	KL	Ju1	<i>PS sh, mod weath, CO3 leach, brok, brok, min F ??</i>
AH	SOP124D	13,05	15	KL	F1	<i>F, loss, brok, gouge, britt fract</i>
AH	SOP124D	15	15,65	KL	F1	<i>F, loss, brok, britt fract</i>
AH	SOP124D	15,65	16,8	KL	Ju6	<i>PS sh wk weath, CO3 leach, minor f. loss, brok</i>
AH	SOP124D	16,8	18	KL	Ju6	<i>PS sh wk weath, CO3 leach, alt py + qzt vns.</i>
AH	SOP124D	18	19	KL	Ju6	<i>PS sh wk mod, weath. CO3 leach, 60% brok</i>
AH	SOP124D	19	20	KL	Ju6	<i>PS sh wk mod, weath. CO3 leach, loss, brok min F ??</i>
AH	SOP124D	20	21	KL	Ju6	<i>PS sh wk mod, weath CO3 leach, brok</i>
AH	SOP124D	21	22	KL	Ju6	<i>PS sh wk mod, weath CO3 leach, brok</i>
AH	SOP124D	22	23	KL	Ju6	<i>PS sh, mod weath min f, loss, brok, gouge</i>
AH	SOP124D	23	23,9	KL	Ju6	<i>PS sh, mod weath min f, loss, brok, gouge</i>
AH	SOP124D	23,9	25,5	KL	Ju6	<i>F, loss, brok, britt fract gouge.</i>
AH	SOP124D	25,5	26	KL	Ju6	<i>PS sh, wk mod weath, CO3 leach. brok</i>
AH	SOP124D	26	27	KL	Ju6	<i>PS sh weath CO3 leac, min F, loss brok, gouge</i>
AH	SOP124D	27	27,8	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leac, brok</i>
AH	SOP124D	27,8	29	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leac, min F, loss, brok, gouge</i>
AH	SOP124D	29	30	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leac, min F, loss, brok, gouge</i>
AH	SOP124D	30	31	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leach</i>
AH	SOP124D	31	32	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leach, brok</i>
AH	SOP124D	32	33	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leach, 70 % brok</i>
AH	SOP124D	33	34,3	KL	Ju6	<i>PS sh mod weath CO3 leach</i>
AH	SOP124D	34,3	34,8	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, brok, bx'd, weath</i>
AH	SOP124D	34,8	36,3	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, brok, bx'd, weath</i>
AH	SOP124D	36,3	37,8	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, brok, bx'd, weath</i>
AH	SOP124D	37,8	38,52	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	38,52	39	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, qzt, Sp / Ga, Py vns, vuggy</i>
AH	SOP124D	39	40	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, qzt, Sp / Ga, Py vns, vuggy</i>
AH	SOP124D	40	41	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, qzt, Py vns</i>
AH	SOP124D	41	42	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, qzt, Sp / Ga, Py vns</i>
AH	SOP124D	42	43	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, tr py vns, QV, vuggy</i>
AH	SOP124D	43	44,24	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, tr py vns, QV, vuggy</i>
AH	SOP124D	44,24	44,7	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, brok, (F contact to Julu)</i>
AH	SOP124D	44,7	46	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo. carb. Silty sh, py + CO3 vns, brok</i>
AH	SOP124D	46	47	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo. carb. Silty sh, py + CO3 vns, brok, CA // bed</i>

AH	SOP124D	47	48	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo.carb. Silty sh, py + CO3 vns,</i>
AH	SOP124D	48	49	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo.carb. Silty sh, py + CO3 vns, CA // bed</i>
AH	SOP124D	49	50	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo.carb. Silty sh, py + CO3 vns, brok, CA // bed</i>
AH	SOP124D	50	51	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo.carb. Silty sh, py + CO3 vns, brok, CA // bed</i>
AH	SOP124D	51	52	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo.carb. Silty sh, py + CO3 vns, brok, CA // bed</i>
AH	SOP124D	52	52,8	KL	Ju7	<i>Calc. Dolo.carb. Silty sh, py + CO3 vns,</i>
AH	SOP124D	52,8	54,2	KL	F1	<i>F, loss, brok, gouge, bx'd, brittle fract.</i>
AH	SOP124D	54,2	55	KL	F1	<i>F, loss, brok, gouge, bx'd, brittle fract.</i>
AH	SOP124D	55	55,8	KL	F1	<i>F, loss, brok, rock gouge, bx'd, brittle fract.</i>
AH	SOP124D	55,8	56,7	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge/gumbo, bx'd, broken.</i>
AH	SOP124D	56,7	58,09	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge/gumbo, bx'd, broken.</i>
AH	SOP124D	58,09	59	KL	F1	<i>Sulfide vns(MS py): 40% in F, gumbo, bx'd.</i>
AH	SOP124D	59	60,3	KL	F1	<i>F, rock gouge, bx'd, broken.</i>
AH	SOP124D	60,3	61,4	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, brok, bx'd, Sp/Ga vns.</i>
AH	SOP124D	61,4	62	KL	Ju5	<i>Thin lam. Dolo. Carb. Sh, ± Sp vns, py + CO3 vns.</i>
AH	SOP124D	62	63	KL	Ju5	<i>Thin lam. Dolo. Carb. Sh, py + CO3 vns.</i>
AH	SOP124D	63	63,74	KL	Ju5	<i>Thin lam. Dolo. Carb. Sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	63,74	64,44	KL	F1	<i>F, rock gouge, bx'd, broken, Qtz vns.</i>
AH	SOP124D	64,44	66	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, m fold.</i>
AH	SOP124D	66	67	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, m fold.</i>
AH	SOP124D	67	68	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, Tr. Sp vns.</i>
AH	SOP124D	68	69	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, Tr. Sp vns.</i>
AH	SOP124D	69	70	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	70	71	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	71	72	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	72	73	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb. Sh, py + C03 vns, ± Sp vns, min. F, gouge, bx'd, brok, QV.</i>
AH	SOP124D	73	74	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + C03 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	74	75	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + C03 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	75	76	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + C03 vns, Sp vns.</i>

AH	SOP124D	76	77	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	77	78	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	78	79	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	79	80	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	80	80,92	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, Sp vns.</i>
AH	SOP124D	80,92	82,2	KL	F1	<i>F, loss, broken, brittle fracture.</i>
AH	SOP124D	82,2	82,5	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	82,5	83,4	KL	F1	<i>F, loss, broken, brittle fracture.</i>
AH	SOP124D	83,4	84,1	KL	F1	<i>F, loss, broken, bx'd.</i>
AH	SOP124D	84,1	85,2	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, broken, bx'd.</i>
AH	SOP124D	85,2	86,4	KL	F1	<i>F, loss, rock gouge, broken, bx'd, brittle fracture.</i>
AH	SOP124D	86,4	87,1	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	87,1	88	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	88	89	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	89	90	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	90	91	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	91	92	KL	Ju5	<i>Thin lam dolo carb sh, py + CO3 vns, ± Sp vns.</i>
AH	SOP124D	92	93	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	93	94	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	94	95	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	95	95,95	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	95,95	97	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, min. F, loss, gouge, bx'd, qtz fill in.</i>
AH	SOP124D	97	98	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	98	99	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	99	100	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	100	101	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	101	102	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	102	103	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	103	104	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	104	105	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	105	106	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	106	107	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	107	108	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns</i>
AH	SOP124D	108	109	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, Qtz + Ga vns.</i>
AH	SOP124D	109	110	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, Qtz + Ga vns.</i>
AH	SOP124D	110	111	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, ± Qtz vns.</i>
AH	SOP124D	111	112	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, ± Qtz vns.</i>

AH	SOP124D	112	113	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, ± Qtz vns.</i>
AH	SOP124D	113	114	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, ± Qtz vns.</i>
AH	SOP124D	114	115	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, ± Qtz vns.</i>
AH	SOP124D	115	115,74	KL	Ju8	<i>Dolo. Carb sh, wk bed, py + CO3 vns, ± Qtz vns.</i>
AH	SOP124D	115,74	115,95	KL	Je1	<i>Sandy dolost, massive, qtz vns, py vns.</i>
AH	SOP124D	115,95	116,8	KL	Je11	<i>Platey dolost, py vns, qtz vns.</i>
AH	SOP124D	116,8	117,87	KL	Je9	<i>Mineralised Jehe, ± Sp/Ga + py + qtz vns, vug.</i>
AH	SOP124D	117,87	118,5	KL	Je1	<i>Sandy dolost, massive, qtz vns, py vns.</i>